

IRRIGATSIYA va MELIORATSIYA

№2(40).2025

*Journal of Irrigation
and Melioration*

Бош муҳаррир:

Шокиров Шухрат Собирович

“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти”
Миллий тадқиқот университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори,
техника фанлари доктори

Илмий муҳаррир:

Салоҳиддинов Абдулҳаким Темирхўжаевич

“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти”
Миллий тадқиқот университети Халқаро ҳамкорлик бўйича проректори,
техника фанлари доктори, профессор

Муҳаррир:

Ходжаев Сайдакрам Сайдалиевич

“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти”
Миллий тадқиқот университети, техника фанлари номзоди, доцент

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ ТАРКИБИ:

Мирзаев Б.С., техника фанлари доктори, профессор, “ТИҚХММИ” МТУ ректори; **Хамраев Ш.Р.**, қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазири; **Салимов О.У.**, техника фанлари доктори, ЎзРФА академиги; **Мирсаидов М.**, техника фанлари доктори, ЎзРФА академиги; **Ҳамидов М.Х.**, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, “ТИҚХММИ” МТУ профессори; **Бакиев М.Р.**, техника фанлари доктори, “ТИҚХММИ” МТУ профессори; **Рамазанов О.Р.**, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, “ТИҚХММИ” МТУ профессори; **Исаков А.Ж.**, техника фанлари доктори, “ТИҚХММИ” МТУ профессори; **Арифжанов А.М.**, техника фанлари доктори, “ТИҚХММИ” МТУ профессори; **Маткаримов П.Ж.**, техника фанлари доктори, НМТИ профессори; **Икрамов Р.К.**, техника фанлари доктори, ИСМИТИ профессори; **Шеров А.Г.**, техника фанлари доктори, “ТИҚХММИ” МТУ профессори; **Умаров С.Р.**, иқтисод фанлари доктори, “ТИҚХММИ” МТУ профессори; **Исмаилова З.**, педагогика фанлари доктори, “ТИҚХММИ” МТУ профессори; **Худаяров Б.**, техника фанлари доктори, “ТИҚХММИ” МТУ профессори; **Султанов Б.**, “ТИҚХММИ” МТУ профессори; **Абдуллаев Б.Д.**, “ТИҚХММИ” МТУ профессори; **Каримов Б.К.**, “ТИҚХММИ” МТУ профессори; **Худойбердиев Т.С.**, техника фанлари доктори, АндҚХАИ профессори; **Янгиев А.А.**, техника фанлари доктори, “ТИҚХММИ” МТУ профессори.

ТАҲРИР КЕНГАШИ ТАРКИБИ:

Ватин Николай Иванович, т.ф.д., Буюк Пётр Санкт-Петербург политехника университети профессори; **Иванов Юрий Григорьевич**, т.ф.д., К.А. Тимирязев номидаги МҚХА – Россия давлат аграр университети профессори, А.Н.Костяков номидаги Мелиорация, сув хўжалиги ва қурилиш институти директори в.б.; **Козлов Дмитрий Вячеславович**, т.ф.д., Москва давлат қурилиш университети профессори, Гидротехника ва Гидроэнергетика қурилиши факультетининг “Гидравлика ва Гидротехника қурилиши” кафедраси мудири; **Lubos Jurik**, associate professor at “Department of Water Resources and Environmental Engineering” of Slovak University of Agriculture in Nitra; **Коваленко Петр Иванович**, т.ф.д., Украина қишлоқ хўжалиги фанлари Миллий академияси академиги, Мелиорация ва сув ресурслари илмий-тадқиқот институти директор маслаҳатчиси, профессор; **Ханов Нартмир Владимирович**, профессор, К.А.Тимирязев номидаги МҚХА – Россия давлат аграр университетининг “Гидротехника иншоотлари” кафедраси мудири; **Krishna Chandra Prasad Sah**, PhD, M.E., B.E. (Civil Engineering), M.A. (Sociology) Irrigation and Water Resources Specialist. Director: Chandra Engineering Consultants, Mills Area, Janakpur, Nepal; **Айнабеков Алпысбай Иманкулович** – т.ф.д., М.Ауезов номидаги Жанубий-Қозоғистон давлат университетининг “Механика ва машинасозлик” кафедраси профессори; **Элдиар Дилятов** – PhD, Миллий Фанлар Академияси Геология институти тадқиқотчи олими, Қирғизистон; **Гисела Домеж** – Милан-Бикокка университети, Ер ва атроф-муҳит фанлари кафедраси профессори, Италия; **Молдамуратов Жангазы Нуржанович** – PhD, М.Х.Дулати номидаги Тараз минтақавий университети, “Материаллар ишлаб чиқариш ва қурилиш” кафедраси мудири, доцент, Қозоғистон; **Муминов Абулкосим Оманкулович** – география фанлари номзоди, Тожикистон Миллий университети Физика факультети метеорология ва иқлимшунослик кафедраси катта ўқитувчиси; Тожикистон; **Мирзохонова Ситора Олтибоевна** – техника фанлари номзоди, Физика факультети метеорология ва иқлимшунослик кафедраси катта ўқитувчиси. Тожикистон Миллий университети. Тожикистон; **Исмаил Мондиал** – Калькутта университети Хорижий докторантура факультети профессори, Ҳиндистон; **Исанова Гулнара Толегеновна** – PhD, У.У. Успанов номидаги Тупроқшунослик ва Агрохимё ИТИ “Тупроқ экологияси” кафедраси доценти, етакчи илмий ходим, Қозоғистон; **Комиссаров Михаил** – PhD, Уфа Биология институти, Тупроқшунослик лабораторияси катта илмий ходими, Россия; **Аяд М. Фадхил Ал-Қураиши** – PhD,, Тишк халқаро университети, Муҳандислик факультети, Фуқаролик муҳандислиги бўлими профессори, Ироқ; **Ундракш-Од Баатар** – Марказий Осиё Тупроқшунослик жамияти раҳбари, профессор, Монголия.

Муассис: “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” МТУ.

Манзил: 100000, Тошкент ш., Қори-Ниёзий, 39. <https://uzjournals.edu.uz/tiame/> E-mail: i_m_jurnal@tiame.uz

“Irrigatsiya va Melioratsiya” журнали илмий-амалий, аграр-иқтисодий соҳага ихтисослашган.

Журнал Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигида 2015 йил 4 мартда 0845-рақам билан рўйхатга олинган.

Обуна индекси: 1285.

Дизайнер: Аскарова Мадинахон

Журнал “G‘ULOM NOMIDAGI NASHRIYOT-MATBAA IJODIY UYI” МЧЖ босмахонасида чоп этилди.

Манзил: Тошкент ш., Лабзак кўчаси, 86-уй. Буюртма №206. Адади 500 нусха.

Главный редактор:
Шокиров Шухрат Собирович
доктор технических наук, проректор по научной работе и инновациям
Национальный исследовательский университет
“Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”

Научный редактор:
Салохиддинов Абдулхаким Темирхужаевич
доктор технических наук, профессор,
проректор по международному сотрудничеству
Национальный исследовательский университет
“Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”

Редактор:
Ходжаев Сайдакрам Сайдалиевич
кандидат технических наук, доцент,
Национальный исследовательский университет
“Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мирзаев Б.С., доктор технических наук, профессор, ректор НИУ “ТИИИМСХ”; **Хамраев Ш.Р.**, кандидат технических наук, Министр водного хозяйства Республики Узбекистан; **Салимов О.У.**, доктор технических наук, академик АНРУз; **Мирсаидов М.**, доктор технических наук, академик АНРУз; **Хамидов М.Х.**, доктор сельскохозяйственных наук, профессор НИУ “ТИИИМСХ”; **Бакиев М.Р.**, доктор технических наук, профессор НИУ “ТИИИМСХ”; **Рамазанов О.Р.**, доктор сельскохозяйственных наук, профессор НИУ “ТИИИМСХ”; **Исаков А.Ж.**, доктор технических наук, профессор НИУ “ТИИИМСХ”; **Арифжанов А.М.**, доктор технических наук, профессор НИУ “ТИИИМСХ”; **Маткаримов П.Ж.**, доктор технических наук, профессор НИТИ; **Икрамов Р.К.**, доктор технических наук, профессор НИИИВП; **Шеров А.Г.**, доктор технических наук, профессор НИУ “ТИИИМСХ”; **Умаров С.Р.**, доктор экономических наук, профессор НИУ “ТИИИМСХ”; **Исмаилова З.**, доктор педагогических наук, профессор НИУ “ТИИИМСХ”; **Худаяров Б.**, доктор технических наук, профессор НИУ “ТИИИМСХ”; **Султанов Б.**, доктор экономических наук, профессор НИУ “ТИИИМСХ”; **Абдуллаев Б.Д.**, профессор НИУ “ТИИИМСХ”; **Каримов Б.К.**, профессор НИУ “ТИИИМСХ”; **Худойбердиев Т.С.**, доктор технических наук, профессор АндИСХА; **Янгиев А.А.**, доктор технических наук, профессор НИУ “ТИИИМСХ”.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Ватин Николай Иванович, д.т.н., профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, (Россия); **Иванов Юрий Григорьевич**, д.т.н., профессор Российского государственного аграрного университета МСХА имени К.А.Тимирязева, и.о. директора института Мелиорации, водного хозяйства и строительства имени А.Н.Костякова, (Россия); **Козлов Дмитрий Вячеславович**, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой “Гидравлика и гидротехническое строительство” факультета гидротехнического и гидроэнергетического строительства, (Россия) Московского государственного строительного университета; **Lubos Jurik**, associate professor at “Department of Water Resources and Environmental Engineering” of Slovak University of Agriculture in Nitra; **Коваленко Петр Иванович**, д.т.н., профессор, Академик Национальной академии сельскохозяйственных наук Украины, Советник директора Научно-исследовательского института Мелиорации и водных ресурсов; **Ханов Нартмир Владимирович**, профессор, заведующий кафедрой “Гидротехнические сооружения” ФГБОУ ВО РГАУ -МСХА имени К.А.Тимирязева; **Krishna Chandra Prasad Sah**, PhD, M.E., B.E. (Civil Engineering), M.A. (Sociology) Irrigation and Water Resources Specialist. Director: Chandra Engineering Consultants, Mills Area, Janakpur, Nepal; **Айнабеков Алпысбай Иманкулович**, д.т.н., профессор кафедры “Механика и машиностроение” Южно-Казахстанского государственного университета им. М.Ауезова; **Элдиар Дилятов**, PhD, научный сотрудник Института геологии Национальной академии наук Кыргызстана; **Гисела Домеж**, Университет Милана-Бикокка, профессор наук о Земле и окружающей среде, Италия; **Молдамуратов Жангазы Нуржанович**, PhD, Таразский региональный университет имени М.Х.Дулати, заведующий кафедрой «Материалопроизводство и строительство», доцент, Казахстан; **Муминов Абулкосим Оманкулович**, Кандидат географических наук, старший преподаватель кафедры метеорологии и климатологии физического факультета Национального университета Таджикистана. Таджикистан; **Мирзохонова Ситора Олтибоевна**, кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры метеорологии и климатологии физического факультета. Национальный университет Таджикистана. Таджикистан; **Исмаил Мондиал**, профессор факультета иностранных докторантов Калькуттского университета, Индия; **Исанова Гулнора Толегеновна**, PhD, доцент кафедры экологии почв НИИ почвоведения и агрохимии им. Ю.У.Успанова, ведущий научный сотрудник, Казахстан; **Комиссаров Михаил**, PhD, Уфимский биологический институт, старший научный сотрудник лаборатории почвоведения, Россия; **Аяд М. Фадхил Ал-Кураиши**, PhD, Тишский международный университет, инженерный факультет, профессор гражданского строительства, Ирак; **Ундрагш-Од Баатар**, председатель Центральноазиатского общества почвоведов, профессор, Монголия.

Учредитель: НИУ “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”.

Наш адрес: 100000, г. Ташкент, улица Кары-Ниязий, 39. <https://uzjournals.edu.uz/tiame/> E-mail: i_m_jurnal@tiame.uz

Журнал «Irrigatsiya va Melioratsiya» специализируется в научно-практической, аграрно-экономической сферах.

Журнал зарегистрирован Узбекским агентством по печати и информации 4 марта 2015 года за № 0845.

Индекс подписки: 1285.

Дизайнер: Аскарва Мадинахон

Журнал изготовлен в ООО «G.GULOM NOMIDAGI NASHRIYOT-MATBAA IJODIY UYI».

Адрес: г. Ташкент, ул. Лабзак, д. 86. Заказ № 206. Тираж 500 экземпляров.

Chief Editor:

Shokirov Shukhrat

Vice-rector for scientific researches and innovations

Professor at the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers"
National Research University, Doctor of technical sciences

Scientific Editor:

Salohiddinov Abdulkhakim

Vice-rector for international cooperation

Professor at the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers"
National Research University, Doctor of technical sciences

Editor:

Hodjaev Saidakram

Associate professor at the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers"
National Research University, Candidate of technical sciences

EDITORIAL TEAM:

Mirzaev B., doctor of technical sciences, professor, rector of "TIAME" NRU; **Khamraev Sh.**, candidate of technical sciences, minister of the Water Resources of the Republic of Uzbekistan; **Salimov O.**, doctor of technical sciences academician of ASRUz; **Mirsaidov M.**, doctor of technical sciences academician of ASRUz; **Khamidov M.**, doctor of agricultural sciences, professor "TIAME" NRU; **Bakiev M.**, doctor of technical sciences, professor "TIAME" NRU; **Ramazanov O.**, doctor of agricultural sciences, professor "TIAME" NRU; **Isakov A.**, doctor of technical sciences, professor "TIAME" NRU; **Arifjanov A.**, doctor of technical sciences, professor "TIAME" NRU; **Matkarimov P.J.**, doctor of technical sciences, professor NETI; **Ikramov R.**, doctor of technical sciences, professor SRIIWP; **Sherov A.**, doctor of technical sciences, professor "TIAME" NRU; **Umarov S.**, doctor of economic sciences, professor "TIAME" NRU; **Ismailova Z.**, doctor of pedagogical sciences, professor "TIAME" NRU; **Khudayarov B.**, doctor of technical sciences, professor "TIAME" NRU; **Sultonov B.**, professor "TIAME" NRU; **Abdullaev B.D.**, professor "TIAME" NRU; **Karimov B.K.**, professor "TIAME" NRU; **Xudoyberdiyev T.S.**, professor Andijan Institute of Agriculture and Agrotechnologies; **Yangiev A.A.**, doctor of technical sciences, professor "TIAME" NRU.

EDITORIAL COUNCIL:

Vatin Nikolay Ivanovich, doctor of technical sciences, professor Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, (Russia); **Ivanov Yuriy Grigorievich**, doctor of technical sciences, professor Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural Academy, executive director of Engineering and Land Reclamation named after A.N. Kostyakov (Russia); **Kozlov Dmitriy Vyacheslavovich**, doctor of technical sciences, professor Moscow State University of Civil Engineering – Head of the Department Hydraulics and Hydraulic Engineering Construction of the Institute of Hydraulic Engineering and Hydropower Engineering, (Russia); **Lubos Jurik**, associate professor at "Department of Water Resources and Environmental Engineering" of Slovak University of Agriculture in Nitra; **Kovalenko Petr Ivanovich**, doctor of technical sciences, Academician of the National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine, Advisor to the Director of the Research Institute of Melioration and Water Resources, Professor; **Xanov Nartmir Vladimirovich**, professor, Head of the Department of Hydraulic Structures RSAU – MAA named after K.A. Timiryazev; **Krishna Chandra Prasad Sah**, PhD, M.E., B.E. (Civil Engineering), M.A. (Sociology) Irrigation and Water Resources Specialist. Director: Chandra Engineering Consultants, Mills Area, Janakpur, Nepal. **Ainabekov Alpysbay Imankulovich**, doctor of technical sciences, professor of the Department Mechanics and mechanical engineering, South Kazakhstan State University named after M. Auezov; **Eldiir Duulatov**, PhD, Researcher at the Institute of Geology of the National Academy of Sciences of Kyrgyzstan. **Gisela Domej**, University of Milan-Bicocca, Professor of Department of Earth and Environmental Sciences, Italy; **Moldamuratov Jangazy Nurjanovich**, PhD, Taraz Regional University named after M.Kh. Dulati, Head of the Department of Material Production and Construction, Associate Professor, Kazakhstan; **Muminov Abulkosim Omankulovich**, Candidate of Geographical Sciences, Senior Lecturer, Department of Meteorology and Climatology, Faculty of Physics, National University of Tajikistan. Tajikistan; **Mirzoxonova Sitara Oltiboevna**, Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer, Department of Meteorology and Climatology, Faculty of Physics. National University of Tajikistan. Tajikistan. **Ismail Mondial**, Professor at the Department of Foreign Doctoral Students, Calcutta University, India; **Isanova Gulnura Tolegenovna**, PhD, Associate Professor, Department of Soil Ecology, Research Institute of Soil Science and Agrochemistry. Yu.U. Uspanova, Leading Researcher, Kazakhstan; **Komissarov Mixail**, PhD, Ufa Biological Institute, Senior Researcher, Laboratory of Soil Science, Russia; **Ayad M. Fadxil Al-Quraishi**, PhD, Tish International University, Faculty of Engineering, Professor of Civil Engineering, Iraq; **Undrakh-Od Baatar**, Chairman of the Central Asian Society of Soil Scientists, professor, Mongolia;

Founder: "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University.

Our address: 39, Kari-Niyaziy str., Tashkent 100000 Uzbekistan <https://uzjournals.edu.uz/tiame/> E-mail: i_m_jurnal@tiame.uz

The journal of "Irrigatsiya va Melioratsiya" specializes in scientific-practical, agrarian and economic spheres.

The journal was registered by the Uzbek Agency for Press and Information on March 4, 2015, under № 0845.

Subscription index is 1285.

Desingner: Askarova Madinakhon

The journal was published by LLC G.GULOM NOMIDAGI NASHRIYOT-MATBAA IJODIY UYI.

Address: city Tashkent, Labzak street, 86. Order №206. The number is 500 copies.

ИРРИГАЦИЯ ВА МЕЛИОРАЦИЯ

О.И.Эшчанов, У.А.Шарипов, Р.Ў.Хўжаниязов

Хоразм вилояти шароитида ерларни лазер ускуналар билан текислаб шўр ювишда (чек) полларнинг ўлчамлари ва унинг шўр ювиш сифатига таъсири билан боғлиқ илмий-тадқиқот ишлари таҳлили.....6

В.С.Мирзайев, М.Н.Хуррамов

Sug'orish tizimidagi grunt-о'zanli kanallarda filtratsiyaga qarshi ekran hosil qiluvchi qurilma va uning texnologiyasi.....13

Х.Л.Ганноров, Р.А.Кулматов

Иқлим ўзгаришлари шароитида Амударё ва Сирдарё ҳавзаси сув ресурсларининг миқдор ва сифат кўрсаткичларини баҳолаш (Ўзбекистон ҳудуди).....18

ГИДРОТЕХНИКА ИНШОТЛАРИ ВА НАСОС СТАНЦИЯЛАР

А.А.Янгиев, Д.С.Аджимуратов, Ш.С.Панжиев, Д.А.Янгиев

Кўрғонтепа сув омбори тўғони танасидаги фильтрация сувларининг бетон иншоотлар ва пьезометрларга нисбатан агрессив таъсирини баҳолаш.....27

А.А.Янгиев, Д.С.Аджимуратов, Ш.С.Панжиев, Д.А.Янгиев

“Каркидон” сув омбори тўғонида жойлашган пьезометрлардаги фильтрация оқимининг кимёвий таркиби ва лойқалигини аниқлаш.....33

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ

О.Х.Синдаров

Qulupnay parvarishida aqlli (smart) agrotexnologiyalarning samaradorligi.....38

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ ЭЛЕКТРЛАШТИРИШ ВА АВТОМАТЛАШТИРИШ

М.А.Плахтиев, Н.А.Акбарова, Г.А.Газиев, А.С.Ражапов

Креативные безразрывные ферромагнитные преобразователи для систем контроля и управления в электроэнергетике.....46

М.Н.Турсуннов, Н.Сабиров, Т.З.Ахтамов, А.Р.Рахматов

Mobil fotoelektrik issiqlik qurilmasining tajriba-sinov natijalari tahlili51

С.Б.Нуриддинов

Характер электромагнитных процессов в тяговых электрических машинах НБ-418.....56

СУВ ХЎЖАЛИГИ ИҚТИСОДИ ВА ЕР РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Д.М.Суйундикова

Qishloq xo'jaligida entomofaglardan foydalanishning dinamikasi va bashoratlash.....61

УЎТ: 631.41:631.42

ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ШАРОИТИДА ЕРЛАРНИ ЛАЗЕР УСКУНАЛИ ТЕКИСЛАГИЧЛАР БИЛАН ТЕКИСЛАБ ШЎР ЮВИШДА ПОЛЛАР (ЧЕК)НИНГ ЎЛЧАМЛАРИ ВА УНИНГ ШЎР ЮВИШ СИФАТИГА ТАЪСИРИ БИЛАН БОҒЛИҚ ИЛМИЙ-ТАДҚИҚОТ ИШЛАРИ ТАҲЛИЛИ

*О.И.Эшчанов – т.ф.н. Хоразм СМИТМ директори,
У.А.Шарипов – PhD, директор ўринбосари, Р.Ў.Хўжаниязов – кичик илмий ходим*

Аннотация

Мақолада олимлар томонидан суғориладиган ерларда шўр ювиш учун олинган поллар ўлчамлари ва уларнинг шўр ювишда аҳамияти тўғрисидаги илмий тавсиялари ҳамда ҳозирги кунда Хоразм вилояти шароитида ерларни лазер ускуналар билан текислаш технологиясининг жорий этилиши ва фермер хўжаликлари томонидан шўр ювиш тадбирларида юза майдони катта 10 гектаргача ва ундан катта чеклар олинishi ҳамда унинг амалда шўр ювиш тадбирларида фойдаланилиши юзасидан СМИТМ илмий ходимлари томонидан 2024 йилдан бошлаб амалга оширилган илмий амалий лойиҳанинг дастлабки натижалари таҳлил этилган.

Таянч сўзлар: шўр ювиш тадбири, тупроқнинг шўрланиш даражаси, чекларнинг ўлчамлари, чеклардаги сув қатлами қалинлиги, чекларга қираётган сув сарфи, сувнинг тупроқ қатламига шимилиш тезлиги, ер майдонлари нишаблиги, шўр ювиш меъёрлари.

АНАЛИЗ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С РАЗМЕРОМ ЧЕКА И ИХ ВЛИЯНИЕМ НА КАЧЕСТВО ПРОМЫВКИ В УСЛОВИЯХ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПЛАНИРОВКЕ ЗЕМЕЛЬ ЛАЗЕРНЫМИ ПЛАНИРОВЩИКАМИ

*О.И.Эшчанов – к.т.н, директор Хорезмского НИЦВП,
У.А.Шарипов – PhD, заместитель директора, Р.У.Хўжаниязов – м.н.с.*

Аннотация

В статье проанализированы научные рекомендации ученых по размерам отводимых для промывки солей чеков на орошаемых землях и их значение, а даны первые результаты научно-практического проекта, реализуемого учеными СМИТМ с 2024 года по внедрению технологии планировки земель лазерными планировщиками в современных условиях Хорезмской области показано использование фермерскими хозяйствами больших участков площадью до 10 га и более при промывке солей, а также ее практическое использование.

Ключевые слова: процесс промывки солей, уровень засоленности почвы, размер чеков, толщина слоя воды в чеках, расход воды, поступающей в чеки, скорость впитывания воды в слой почвы, уклон земли, промывные нормы.

ANALYSIS OF RESEARCH STUDIES ON THE DIMENSIONS OF (CHECK) FLOORS AND THEIR IMPACT ON THE QUALITY OF SALTING WASHING IN THE KHOREZM REGION WHEN LAND IS LEVELED WITH LASER LEVELERS

*O.I.Eshchanov – c.t.s, director of SRCWP,
U.A.Sharipov – PhD., Deputy director of SRCWP, R.U.Xujaniyazov – Junior Researcher, SRCWP*

Abstract

This article analyzes the scientific recommendations of scientists in previous years on the dimensions of the floors taken for salt leaching on irrigated lands and their importance in salt leaching, as well as the initial results of the scientific and practical project being implemented by SRCWP scientists since 2024 on the introduction of the technology of leveling land with laser levelers in the current conditions of the Khorezm region and the use of large plots of land up to 10 hectares and larger in salt leaching activities by farms, as well as its practical use in salt leaching activities.

Key words: salt leaching process, soil salinity level, ditch sizes, water layer thickness in ditches, water flow rate entering ditches, water infiltration rate into the soil layer, slope of land, salt leaching standards.

Кириш. Илмий тадқиқот натижаларига кўра суғориладиган майдонларда тупроқдаги тузлар экинларни ривожланиши ва уларнинг ҳосилдорлигига салбий таъсир кўрсатади. Кучсиз шўрланган ерларда ғўза ҳосилдорлиги шўрланмаган ерларга нисбатан 10–15%, ўртача шўрланган ерларда 30–35%, кучли шўрланган майдонларда 65–70 фоизгача кам бўлиши аниқланган [1, 2].

Чақирғоқ Амударё ИТХБ ҳузуридаги Мелиоратив экспедициянинг 2024 йилги маълумотларига кўра, вилоятнинг умумий суғориладиган ерларининг шўрланиш даражаси ҳозирги кунда 60,2% кам шўрланган, 28,9% ўртача шўрланган ва 10% кучли шўрланган тупроқларни ташкил этади. Шу сабабли кишлоқ хўжалиги экинларидан, айниқса, пахтадан юқори ҳосил олиш учун ҳар йили куз-қиш ва қиш-баҳор мавсумида шўр ювиш тадбирлари ўтказилади [3].

Олдинги йилларда олимлар томонидан ўтказилган илмий-тадқиқот ишлари натижалари таҳлиллари шуни кўрсатмоқдаки, шўр ювиш тадбирларига тайёргарлик жараёнида далаларда полларнинг ўлчамларига қатъий риоя қилиш зарурлиги кўрсатиб ўтилган.

Кўриб чиқилаётган муаммонинг ҳозирги ҳолатининг таҳлили ва манбааларга ҳаволалар. О.Рамазанов ва Х.Якубов (1988) ишлаб чиқариш шароитида полларнинг ўлчамларига қатъий риоя қилиш қийин эканлигини кўрсатиб ўтишган. Максимал пол катталиги 0,5 гектардан ошмаслигини таъминлашга ҳаракат қилиш керак. Сабаби, юза майдони 0,4–0,5 гектардан ортиқ бўлган полларда шўр ювишда бутун майдон бўйлаб тенг сув қатламими ушлаб туриш деярли мумкин эмас ва натижада тупроқнинг бир хил тузсизланиши содир бўлмайди. Бундан ташқари, микропастиклар ва микробаландликлар мавжудлиги сабабли, шўр ювилгандан кейин даладаги тупроқ бир хил даражага етишмайди, бу эса баҳорги экиш ишлари муддатини кечиктиради. Катта поллар билан шўр ювишни кичик полларда шўр ювиш билан солиштирганда, сувдан фойдаланиш коэффициентини сезиларли даражада камайтиришга олиб келади. Жумладан, катта поллар орқали шўр ювилганда, гидростатик босим остида, очиқ зовурлар ён қияликлари бузулиши юз беради, челлар ювилади, далалардан дренажларга сув уриб чиқиши ва натижада зовурларда лойқа ўтириши содир бўлади [4].

Шўр ювишни амалга оширганда полларда 10–20 см қатлам ҳосил бўлгунга қадар сув билан тўлдирилади. Умумий шўр ювиш меъёри дифференциал тарзда қўлланилиши керак: мисол учун, кам шўрланган тупроқларда – бир марта; ўрта ва кучли шўрланган тупроқларда – икки марта, 3–6 кунлик танаффус билан. Сувни далаларга шундай етказиб бериш керакки, полни тўлдириш ва сув сатҳининг шаклланиши энг қисқа вақт ичида содир бўлиши керак. О.Рамазанов ва Х.Якубов томонидан Мирзачўл ва Фарғона водийсида ўтказилган ерларнинг шўрини ювиш билан боғлиқ тажрибаларда қутилган натижага эришиш учун полларга сув оқими вақтинчалик суғориш ариқларидан камида 30–40 л/с оқим тезлиги билан чекларга кириши кераклигини кўрсатиб ўтишган. Шу билан бирга, кузатишлар натижаси шўр ювиш муддатининг тупроқ шўрсизланишига таъсири йўқлигини таъкидлашган.

Курамбоев (2012) “Фермерлар учун ўқув услубий қўланма” сида шўр ювишда тупроқ юзасининг текислиги, нишаблигига қараб баландлиги 40–50 см. дан иборат чел олиш лозимлигини, далани 0,10–0,25 га катталиқдаги полларга бўлган ҳолда ҳар бир полда чел бошлари боғланиб шиббалади. Шўр ювиш вақтида қатъий назорат ўр-

натган ҳолда тупроқни текис суғориш, чеклардан сувни чиқариб юбормасдан чекдан-чекга ўтказмай суғориш тавсия этилган. Шу билан бирга шўр ювиш даврида айрим фермерлар далага челлар тортиб, челлар устигача сув қуйиб “дамбалаб” суғорадилар. Бундай ҳолатлар бир қанча салбий оқибатларга олиб келиши, жумладан, сув сарфининг ошиб кетиши, атрофдаги далаларни шўрлатишга, ер зичлашиб шўр текис ювилмаслиги, тупроқ донадорлигининг камайиши, азот, калий ва бошқа озик моддалар ювилиб кетишига олиб келади. Пировардида тупроқда микроорганизмлар фаолияти сушлашиб унумдорлик ва ҳосилдоликни камайишига олиб келади. Экишгача қўшимча ўғит берилса ҳам бу йўқотишлар ўрнини қоплаш имконияти бўлмаслиги таъкидланган [5].

Хамидов ва бошқалар (2014) шўрланган майдонларни шўр ювишга тайёрлашда текисланган ерларда майдонларнинг нишаблиги 0,002 гача бўлганда чекларнинг эни 50 м, узунлиги 50 м ва битта чекнинг кенлиги 0,25 гектар ҳамда чекларнинг максимал майдони 0,5 гектардан юқори бўлмаслигини кўрсатиб ўтишган. Шўр ювишга бериладиган сув миқдори ерларни шўрланиш даражасига қараб: кам шўрланган ерларга бериладиган сув меъёри 1500 м³/га, бир марта; ўртача шўрланган ерларга бериладиган сув меъёри 2500 м³/га, икки марта ва кучли шўрланган ерларга бериладиган сув меъёри 4000 м³/га бўлиб, уч марта бўлиб берилиши тавсия этилган. Шўрланган ерларни шўрини ювишда, биринчи навбатдаги шўр ювишга алоҳида аҳамият бериш керак, чунки бу даврда тузлар ер сатҳидан паст жойлашган бўлиб, тузларнинг яхши эришига ва сувда эриган тузларнинг ер остига тушиб зовурларга чиқиб кетиши учун қулай шароит ҳисобланади. Шўр ювиш ишлари қаттиқ совуқ кунлари яхши самара бермайди, чунки сув тўлдирилган полларда сувлар музлаб қолиб тупроқ таркибидаги тузларни яхши эришига йўл қўйилмайди. Шу билан бирга зовурлардаги сувларнинг музлаши оқибатида, ортиқча қийинчиликлар содир бўлади [6].

Исаев ва Матякубовлар шўр ювиш меъёри узлуксиз равишда эмас, балки бўлиб-бўлиб берилса, тузларни ювиб кетказиш жадаллиги ортиши, шунинг учун ер шўрини ювишда, айниқса, катта меъёрлар билан бир йўла ювишда сув ҳар сафар бостирилгандан кейин танаффус қилиш кераклиги, бу танаффуснинг давомийлиги тупроқнинг механик таркиби ва филтрация тезлигига боғлиқлигини такидлашган. Енгил тупроқларда – сув шимилгандан 2–3 кун кейин, ўрта тупроқларда 5–6 кундан кейин ва оғир тупроқларда 7–8 кундан кейин амалга ошириш яхши самара беради. Полларнинг катта-кичиклиги тупроқнинг сув ўтказувчанлиги, ер юзасининг нишаблиги ва текисланганлик даражасига қараб 0,1 гектардан 0,5 гектаргача бўлиши мумкинлиги тавсия этилган [7].

Тўраев ва бошқалар (2021) Хоразм вилояти ҳудудидаги шўрланган тупроқларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш учун кам шўрланган енгил механик таркибли тупроқларда шўр ювиш ишларини эрта баҳорда (февраль-март); ўртача ва кучли шўрланган, механик таркиби оғир тупроқларда ноябрь, декабрь, февраль, март ойларида ўтказиш; куз-қиш ойларида шўр ювилганда умумий шўр ювиш меъёрларининг 3/4 қисми ёки 75 фоизи кучли совуқ тушгунга қадар, қолган 1/4 қисми ёки 25 фоизи баҳор фаслида бажариш мақсадга мувофиқ бўлишини кўрсатишган. Шунингдек, суғориладиган ер майдонларида жойлашган коллектор ва дренаж тармоқларини тизимли равишда тозалаш ва таъмирлашни тавсия этишган [8].

Широкова ва бошқалар томонидан эълон қилинган илмий-таҳлилий мақолада шўр ювиш билан суғоришнинг самарадорлиги, илгари ўтказилган бир қатор тадқиқотлар тўғрисида маълумотлар келтирилган. Агар шўр ювиш учун берилган сувнинг пастга сингиши таъминланмаса ёки жуда кам бўлса, шўр ювиш ўз маъносини йўқотади, чунки шўр ювиш учун бериладиган сув буғланади ёки жуда секин сув босмаган майдонга (қурук дренаж), масалан, ҳозирда суғорилмайдиган кузги буғдой билан банд далага ўтади. Маълумки, тупроқнинг бошланғич шўрланиш даражаси шўр ювиш меъёри, шўр ювиш технологиясигина аниқлаб беради ҳамда туз ювилиш самарадорлигига таъсир қилади.

Қорақалпоғистон Республикасининг дала шароитида олиб борилган шўр ювиш ишларида, поллар катталигини 0,3 гектардан 1 гектаргача ошириш, шўр ювиш самарадорлигини 20–37% пасайтирган. Шунингдек, полларнинг катталиги 0,3 гектардан 3 гектаргача бўлган чекларда 32–43% пасайтирган (яъни, шўр ювиш самарадорлиги 1,4 бараварга камайган) [9].

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 8 апрелдаги 190-сонли қарорига асосан ерларнинг шўрини ювиш тадбирларини амалга оширишда суғориладиган ерларнинг шўрини ювиш ишлари ҳар уч йилда камида бир марта лазер ускунали ёки узун базали ер текислагичлар билан текисланган ҳолда амалга оширилиши белгилаб қўйилган [10]. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 26 январдаги «Пахта хомашёси етиштирувчилар фаолиятини янада қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида»ги қароридан 2023 йилдан бошлаб хориждан олиб келинган ва Республика ҳудудида ишлаб чиқарилган лазерли қурилмага эга автоматлаштирилган ер текислагич агрегатларини сотиб олган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларига ер текислагич агрегатлари қийматининг 30 фоизи Давлат бюджетидан қоплаб берилиши белгилаб қўйилган [11].

Олиб борилган ислохотлар натижасида бугунги кунда ерларни лазер ускунали текислагичлар билан текислаш технологиясига талаб ортиб, Хоразм вилоятининг Чапқирғоқ Амударё ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси маълумотида кўра, 2018-2024 йиллар мобайнида лазерли текислагичлар сони 450 донани ташкил қилган бўлса, вилоят бўйича суғориладиган ерларда текисланган майдонлар 149,8 минг гектарга (жами суғориладиган майдонга нисбатан 56 %) етган [3].

Шунингдек, сўнгги йилларда қишлоқ хўжалигига мўлжалланган суғориладиган майдонларни лазерли ускунали текислаш ишлари жуда катта қўламда амалга оширилмоқда. Хоразм вилоятининг суғориладиган ер майдонлари жуда кичик нишаблиқдан иборатлиги сабабли, ерларни лазер ускунали ер текислагичлардан фойдаланиш юқори самара бера бошлади. Худудларда 2–3 гектарлик кичик далалар кенгайтирилиб 10–20 гектарлик далаларга айлантирилди (1-расм). Фермер хўжалиқлар ўзларига тегишли бўлган экин майдонларини карта-лаштириш даврида даланинг рельефидан келиб чиқиб олинган ички ариқлар мақбуллаштирилиб қўшимча экин майдонлари очилмоқда, натижада қишлоқ хўжалигида олинаётган ҳосил ошиб қўшимча даромад манбаи яратилмоқда.

Шу билан бирга ҳозирги кунда тажрибали фермер хўжалиқлари томонидан замонавий техникалардан фойдаланган ҳолда шўрланган ва кам ҳосил етиштирилаётган экин майдонларида дастлаб чуқур юмшатгич (70 см)

билан ер хайдалиб, кейин дала лазер ускунали текислагичлар билан текислаш орқали сифатли шўр ювиш амалиёти йўлга қўйилган. Бу далаларда фермер хўжалиги томонидан бир ёки икки мартаба шўр ювиш тадбирини ўтказиб юқори ҳосил олинишига эришмоқдалар.

Бундан ташқари, суғориладиган майдонларни инновацион усулда лазер ускунали текислаш ҳисобига қишлоқ хўжалик экинларини суғориш ва шўр ювиш тадбирларида сув ресурсларидан самарали фойдаланиш имкониятлари яратилмоқда. Шу билан бирга фермер хўжалиқлари томонидан ерларни лазер ускунали текислаш ҳисобига шўр ювиш даврида чекларнинг катталиги бир гектардан ўн гектаргача ва ундан ҳам катта ўлчамлардаги чекларда ерларнинг шўрини ювиш тенденцияси юзага келган. Бу эса юқорида келтирилган олимларнинг тавсияларига зиддир. Шу сабабли ҳозирги кунда фермер хўжалиқлари томонидан ерларни шўрини ювишда олинаётган катта

1-расм. Урганч туманидаги “Иброҳим-Фарида” фермер хўжалиги даласида шўр ювишдан олдин ерни чуқур юмшатгич билан юмшатиш ва лазер ускунали текислагичда текислаш жараёни

ўлчамдаги поллар билан боғлиқ дала илмий-тадқиқотларини ўтказишни тақозо этади.

Ушбу муаммони ўрганиш учун мазкур илмий тадқиқот ишида Хоразм вилояти шароитида ерларни лазер ускуна текислагичлар билан текислаш технологиясининг жорий этилиши ва фермер хўжаликлари томонидан шўр ювиш тадбирларида олимлар томонидан тавсия этилган чеклар ўлчамларидан бир неча баробар катталиқдаги чеклар олиниши ҳамда унинг амалда шўр ювиш тадбирларида фойдаланилиши юзасидан СМИТМ илмий ходимлари томонидан 2024 йилдан бошлаб дала тадқиқотлари амалга оширилмоқда.

Масаланинг қўйилиши ва тадқиқот объекти. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 20 июндаги “Маъмурий ислохотлар доирасида сув хўжалиги соҳасида давлат бошқарувини самарали ташкил қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони ижросини таъминлаш мақсадида “Агробанк” АТБ молиявий ҳамкорлигида Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги ва СМИТМ билан биргаликда “Хоразм вилояти тупроқ шароитида шўр ювиш муддатларини белгилаш ва лазер ускуна текислагичлар билан текисланган майдонларда далаларни чек (чел) олиб полларга бўлиш ўлчамларининг шўр ювиш меъёрларига таъсирини ўрганиш” мавзусидаги икки йиллик амалий лойиҳани бажариш учун 2024 йил 29 февралда 03/17-ИТК1-1-сонли шартнома имзоланган ва лойиҳани бажариш муддати 2026 йил 1 мартгача давом этади [12].

Тадқиқотнинг илмий янгилиги Хоразм вилояти тупроқ шароитида лазер ускуна текислагич билан текисланган далаларда шўр ювиш учун тайёрланган пол-

2-расм. Хоразм вилоятидаги “Сувчилар мактаби” тажриба даласи майдони

лар катталигининг шўр ювиш меъёрларига таъсирини аниқлашдан иборат (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-расмлар).

2025 йил қиш-баҳорги шўр ювиш мавсумида Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти (ПСУЕАИТИ) Хоразм илмий-тажриба станцияси ҳудудида ташкил этилган “Сувчилар мактаби” тажриба майдонидаги жами майдони 7,7 га ҳамда Урганч туманидаги “Иброҳим-Фарида” фермер хўжалигига тегишли жами майдони 6,5 га ва 7,0 га бўлган иккита далада тадқиқот ишлари олиб борилди.

Ечиш усули (услуглари). Дала тадқиқотлари Урганч тумани ҳудудида ташкил этилган Хоразм “Сувчилар мактаби” тажриба даласи ҳамда “Иброҳим-Фарида” фермер хўжалигида танлаб олинган шўр ювиш учун тайёрланган далаларда ташкил этилди. Дала тажрибаларини ўтказиш ва шўр ювиш жараёнидан олдин ва кейин тупроқ намуналарини олиш бўйича барча ишлар Б.А.Доспеховнинг “Ме-

3-расм. Урганч туманидаги “Иброҳим-Фарида” фермер хўжалиги даласи

тодика полевого опыта” ва ПСУЕАИТИнинг “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” услубий қўлланмаларида тавсия этилган кўрсатмалар бўйича бажарилди [13, 14].

Натижалар таҳлили ва мисоллар. Тажриба участкаларида ўтказилган илмий тадқиқот ишлари таҳлилларига кўра, чеклар катталиги қанчалик катта бўлса шўр ювиш учун кўпроқ вақт талаб этилади. Бундан ташқари далага сув кириши бошлаши билан дала бошида сув қатлами пайдо бўлади ва дастлаб 10–15% майдон сув билан қопланади, кейинчалик даланинг 25–40 фоизи сув билан қопланади, яъни орадан 10–15 соат вақт ўтганда даланинг ярмида сув қопланган бўлади, лекин бу вақтда даланинг иккинчи ярмида ҳали шўр ювиш жараёни бошланмаган бўлади.

“Сувчилар мактаби” тажриба даласида ўтказилган дала тадқиқотларига кўра, лазер ускуна ер текислагичлар билан текисланган далада чекнинг катталиги 1,9 гектар бўлганда жами шўр ювиш вақти 20 соатни ташкил этди. Чекга сув очилиб, орадан 8 соат ўтгандан кейин 50% майдон сув билан қопланди (сув сатҳи чуқурлиги 5–6 см), 13 соатдан кейин 80%, 16 соатдан кейин чекни 100% сув қоплади. 20 соат давомида ҳар бир гектар ҳисобига ўртача 2149 м³/га меъёрда шўр ювилди. Ўртача бир гектар майдонда шўр ювиш вақти 10,5 соатга тенг бўлди, чекга сувнинг кириш интенсивлиги 58 л/с. га тенг бўлди.

Демак, чек катталиги 1,9 гектар бўлганда чекнинг охирига сув деярли бир суткада (20 соат) етиб борди ва 5–6 соатдан кейин сув бекитилди. Шу сабабли даланинг сув очилган қисмида шўр ювиш жараёни 20 соат давом этган бўлса, дала охирида атиги 5–6 соат давом этди. Дала тадқиқотлари шуни кўрсатдики, дала охирида сув шўр ювиш якунланган кунининг эртасигаёқ шимилиб кетди, лекин дала бошида сув бир неча кунгача ерга шимилмасдан турди. Жараён худди сув қопламаси каби бир томондан даланинг иккинчи томонига қараб тўлишиб борганидек, далада сув шимилиши ҳам тесқари томонга, яъни дала охиридан дала бошига қараб йўқолиб борди. Натижада юқорида олимлар таъкидлаганидек, далада катта чек олинганда тузсизлантириш жараёни ҳар хил бўлди. Бундан ташқари далада тупроқ намлиги ҳам ҳар хил бўлади, яъни дала охирида тупроқ юза қатлами намлиги тезда қурий бошлайди, бошида кўпроқ нам тўпланганлиги экишни кечиктириши мумкин ва чигит униб чиқиши нотекис бўлишига олиб келиши мумкин.

Таққослаш учун ушбу чекнинг (1,9 га) иккинчи томонида тажриба ўтказиш мақсадида кичик ўлчамда, олимлар тавсиясига асосан лазерли текислагич билан текисланган далада чекнинг эни 50 м, узунлиги 60 м олинганда

4-расм. Хоразм “Сувчилар мактаби” тажриба даласида шўр ювиш жараёни

5-расм. Хоразм “Сувчилар мактаби” тажриба даласида шўр ювиш учун махсус тайёрланган жами майдони 0,3 гектарга тенг бўлган кичик ўлчамдаги чек

жами майдони 0,3 га га тенг қилиб олинди.

Чекга сув очилгандан кейин орадан 30 дақиқа ўтгандан кейин чек майдони 50% сув билан қопланди. 45 дақиқадан кейин чек майдонининг 70% ва 65 дақиқадан кейин (1 соат 5 дақиқа) чек майдонининг 90% сув билан қопланди. 90 дақиқада (1 соат 30 дақиқа) чек майдони 100% сув билан қопланди. 150 дақиқадан кейин (2 соат 30 дақиқа) чекдаги сув сатҳи чуқурлиги ўртача 10–12 см ни ташкил этди ва шўр ювиш тўхтатилди.

Чекга (0,3 га) сувнинг кириш интенсивлиги ўртача 48 л/с ва бир гектарни суғориш вақти 8,3 соатни ташкил этди. Дала тажрибасига асосан лазерли текислагич билан текисланган чекда жами бир гектарда шўр ювиш меъёри 1440 м³/га. ни ташкил қилди, яъни чекнинг катталиги 1,9 га бўлгандаги шўр ювиш меъёрига нисбатан ҳар бир гектар учун 709 м³/га сув (33%) тежалди.

Ўртача бир гектар майдонда шўр ювиш вақти 8,3 соатга тенг бўлди, чекга сувнинг кириш интенсивлиги 48 л/с. га тенг бўлди, яъни катта чекга нисбатан (58 л/с) сув кириш интенсивлиги кам бўлса ҳам, қисқа муддатда 2,5 соат ичида чекнинг барча қисми деярли бир хил сув қопламасига эга бўлди ва тузсизлантириш жараёни деярли бир хил бўлиши таъминланди.

Ҳозирги кунда амалда сув истеъмолчилари томонидан лазерли текислагич билан текисланган майдонларда шўр ювиш даврида энг кўп қўлланилган чеклар катталиги 2 га. дан 5 га. гача бўлган катталиқдаги (жами майдонларнинг 50 фоизи) чеклар ташкил қилади.

Космик фотосуратлар ёрдамидаги таҳлиллар кўрсатмоқдаки, контур майдони 0,5 гектаргача бўлган катталиқдаги чеклар атига 5–6 фоизни ташкил этса ҳам, ўқариқлар олинмагани кузатилди. Бундан шундай хулоса

қилиш мумкинки, шўр ювиш ишларида чекларга бир-биридан сув ўтказиб шўр ювиш амалиёти бажарилади ва чеклардан сув бошқа чекларга ўтиши оқибатида бутун дала контури бўйлаб шўр ювилади.

Дала амалиёти тажрибаси кўрсатдики, агар полларга бўлиш учун олинган челлар ўлчамларининг баландлиги 0,5 м, челнинг юқори эни 0,6 м, пастки эни 1,2 м бўлганда ҳам қўшимча зичлаб мустаҳкамланмаса шўр ювиш даврида сув бир чекдан иккинчи чекга ўтиб кетиш хавфи борлигини кўрсатди.

Шўр ювиш даврида сув бир чекдан иккинчи чекга ўтиб кетиш ҳолатида кичик чеклар олинishi катта чекларга қараганда ҳам иқтисодий самарасиз бўлади ҳамда сув

30 дақиқадан кейинги ҳолат

45 дақиқадан кейинги ҳолат

исрофгарчилиги ошади.

Хулоса. СМИТМ илмий ходимлари томонидан ўтказилган тадқиқот ишларида тажриба даласидаги шўр ювиш жараёнидан олдин олинган чеклар кўл кучи билан

90 дақиқадан кейинги ҳолат

150 дақиқадан кейинги ҳолат

7-расм. 2024–2025 йиллар шўр ювиш жараёнларини мониторинг кузатуви

8-расм. Хоразм “Сувчилар мактаби” тажриба дала-сида шўр ювиш жараёни

қўшимча равишда зичлаб мустаҳкамланганлиги сабабли чекларда ўпирилиш бўлмади.

Шўр ювиш тадбирлари бўйича мавжуд ҳолат юзасидан ўтказилган таҳлилларга кўра, тупроқ шўрланиш даражаси кам шўрланган тоифада бўлишидан қатъий назар фермер хўжаликлари томонидан 2 ёки 3 марта шўр ювиш одат тусига кирган. Шунингдек, об-ҳаво башорати бўлмаганлиги сабабли 3 марта шўр ювган баъзи бир фермер хўжаликлари баҳор салқин келган йилда яна экишни кечиктириш учун такрор 4-марта шўр ювишга ҳаракат қилиш ҳолатлари кузатилган.

Лекин тупроқ намуналарини кимёвий таҳлиллари кўрсатмоқдаки, кўпчилик ҳолатларда кам шўрланган майдонларда 3 марта шўр ювилгандан кейин ҳам тупроқ яна кам шўрланган даражали тоифада ўзгаришсиз қолмоқда. Шу сабабли фермер хўжаликлари ўзларининг ҳудудлари бўйича Мелиоратив экспедиция тавсия қилган меъёрлардан фойдаланишга сув ресурсларидан оқилона фойдаланишга бўлишарди.

Экин майдонларида шўр ювиш учун юқори минералланган сувдан фойдаланиш тупроқ шўрланишини кучайтиради. Масалан, Амударёнинг қуйи қисмида шўр ювиш мавсумида дарё суви 1 г/л минералликка эга бўлган ҳолатда шўр ювишда гектарига 1000 м³ сувнинг берилиши, тупроққа 1 тонна туз олиб киради. Шу сабабли кам шўрланган майдонларда 3 марта шўр ювилгандан кейин ҳам тупроқ яна кам шўрланган даражали тоифада ўзгаришсиз қолса ҳам, ҳар йили тупроқда қўшимча туз тўпланишига олиб келади.

Олиб борилган тадқиқотларда лазер ускуналар билан текисланган майдонларда чекнинг катталиги 4–5 гектар бўлганда ҳам, шўр ювиш даврида одатий усулда текисланган майдонларга нисбатан кам сув сарфланиши, сувни тежалгани ўз ифодасини топди. Лекин юқоридаги тадқиқот натижалари кўрсатдики, чекнинг катталаниши бир хилда тузсизлантириш имконини бермайди ва қўшимча 30–40 фоиз ортиқча сув сарфланишига сабаб бўлади.

Тадқиқотлар мобайнида танлаб олинган хўжаликларда шўр ювиш даврида ҳар бир гектар ҳисобига ҳар хил миқдорда сув сарфланди. Шўр ювишга сарфланган сувнинг миқдори чекларнинг катталигидан ташқари тупроқнинг механик таркиби, далага сув кириш интенсивлиги (л/с), даланинг текислиги ва дала тупроғининг ғовақлиги (дала 30–40 см чуқурликда шудгорланган ёки 70 см чуқурликда юмшатирилган бўлиши мумкин) ҳам

боғлиқдир. Шунингдек, қиш (январь-февраль ойлари) мавсумида шўр ювганда ернинг юза қатлами ва сувнинг музлаши нафақат шўр ювиш меъёрига, балки шўр ювиш сифатига ҳам таъсир этади.

СМИТМ тажриба далаларида январь ойининг охирида ўтказилган шўр ювиш ишларидан кейин, кескин совуқ тушиши натижасида чекларда сув қатлами музлаб узок

вақтгача ерга шимилиб кетмасдан сақланиб турди. Натижада сув ерга шимилиб шўр ювиш жараёнини бажармасдан, бир қисми буғланишга сарфланди.

Мазкур мавзудаги илмий амалий лойиҳа СМИТМ илмий ходимлари томонидан амалга оширилдиган дала тадқиқотлари 2026 йил март ойигача давом этади.

№	Адабиётлар	References
1	Жуманиязов А. ва бошқалар. Хоразм шароитида ғўзани парваришlash агротехникаси (Услужий тавсиянома). – Урганч, 2023. – Б. 144.	Jumaniyazov A, va boshqalar. “Xorazm sharoitida g’ozani parvarishlash agrotexnikasi”, [Agricultural techniques for cotton cultivation in Khorezm conditions] Urgench 2023, (in Uzbek)
2	Эшчанов О.И., Шарипов У.А., Хўжаниязов Р.Ў. Лазер ускунали текислагичлар билан текисланган майдонларда шўр ювиш тадбирларининг самарадорлиги // “Irrigatsiya va Melioratsiya” журнали. – Тошкент, 2024. – №3(37). – Б. 15-20.	Eshchanov O.I., Sharipov U.A., Xo’janiyazov R.O’. Lazer uskunali tekislagichlar bilan tekislangan maydonlarda sho’r yuvish tadbirlarining samaradorligi, [Effectiveness of salt washing measures on areas leveled with laser levelers] Journal of Irrigation and Melioration. Tashkent No.3(37). 2024. p. 15-20. (in Uzbek)
3	Чапқирғоқ Амударё ИТХБ хузуридаги Мелиоратив экспедиция ҳисоботлари. – Урганч, 2024.	Chapqirg’oq Amudaryo ITHB huzuridagi meliorativ ekspeditsiyasi hisobotlari [Reports of the reclamation expedition of “Chapqirgoq Amudarya” ITHB], 2024y. (in Uzbek)
4	Рамазанов А., Якубов Х. Промывные и влагозарядковые поливы. – Ташкент: «Мехнат», 1988. – 192 с.	Ramazanov A., Yakubov X. “Promivniye i vlagozaryadkoviye polivi” [Flushing and moisture-charging irrigation], Tashkent, “Mehnat”, 1988.
5	Қурамбоев М. Хоразмда пахта ҳосилдорлигини оширишнинг агробиологик асослари. – Урганч: “Хоразм”, 2012.	Quramboyev M. “Xorazmda paxta hosildorligini oshirishning agrobiologik asoslari” [Agrobiological foundations of increasing cotton yield in Khorezm] “Khorezm Publishing House”, 2012, (in Uzbek)
6	Ҳамидов М.Х., Бегматов И.А., Исаев С.Х., Маматов С.А. Сув тежамкор суғориш технологиялари (Ўқув қўлланма). – Тошкент: ТИМИ, 2014. – 178 б.	Xamidov M.X., Begmatov I.A., Isayev S.X., Mamatov S.A. Suv tejamkor sug’orish texnologiyalari, [Water-saving irrigation technologies], - Tashkent 2014. (in Uzbek)
7	Исаев С.Х., Матяқубов Б.Ш. Шўр ювишда кузги-қишқи тадбирлар. ТИҚХММИ	Isayev S.X., Matyayubov B.Sh. “Sho’r yuvishda kuzgi-qishki tadbirlar”, [Autumn-winter salt washing activities], TIQXMMI, Tashkent, (in Uzbek)
8	Тўраев Т., Жабборов О., А.Рўзиев., Э.Мавлонов. Хоразм вилояти суғориладиган тупроқларининг шўрланиш ҳолати ва унинг ҳозирги экологик ҳолати. “Тупроқ таркиби ва репозиторийси, сифати таҳлил маркази” давлат унитар корхонаси, 4 октябрь, 2021 йил.	To’rayev T., Jabborov O., A.Ro’ziboyev., E.Mavlonov. “Xorazm viloyati sug’oriladigan tuproqlarining sho’rlanish holati va uning hozirgi ekologik holati”, [Salinity status of irrigated soils of the Khorezm region and its current ecological status]. – Tashkent 2021. (in Uzbek)
9	Широкова Ю.И., Полуашова Г., Ражабов К., Кошеков Р. “Эффективность промывных поливов” icwc-aral.uz/15years/pdf/shirokova/ru.	International Hydropower Association (IHA). “World Hydropower Outlook 2023”, pp. 67-73.
10	Shirokova Yu.I., Poluashova G., Rajabov K., Koshekov R. “Effektivnost promivnix polivov” [Efficiency of flush irrigation]. (in Russian)	S.Penche. Guidelines for “Micro Hydropower Development. United Nations”, 1998, pp. 88-92.
11	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 26 январдаги “Пахта хом ашёси етиштирувчилар фаолиятини янада қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-23-сонли қарори	O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 26 yanvardagi “Paxta xom ashyosi yetishtiruvchilar faoliyatini yana-da qo’llab-quvvatlashning qo’shimcha chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-23-son Qarori [Resolution On additional measures to further support the activities of cotton raw material growers] Tashkent 2023. (in Uzbek)
12	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 20 июндаги “Маъмурий ислохотлар доирасида сув хўжалиги соҳасида давлат бошқарувини самарали ташкил қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-101-сонли фармони.	O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 20 iyundagi “Ma’muriy islohotlar doirasida suv xo’jaligi sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PF-101-son Farmoni [Decree On measures for the effective organization of state administration in the field of water management within the framework of administrative reforms] Tashkent 2023. (in Uzbek)

UO‘T: 628.16.067 : 626.81 : 626.11

SUG‘ORISH TIZIMIDAGI GRUNTO‘ZANLI KANALLARDA FILTRATSIYAGA QARSHI EKLAN HOSIL QILUVCHI QURILMA VA UNING TEXNOLOGIYASI

B.S.Mirzayev – t.f.d., professor, M.H.Xurramov – tayanch doktorant, “Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti

Annotatsiya

Respublikamizda suv resurslari kundan kunga taqchillashib borar ekan, sug‘orish tizimidagi yo‘qotishlarga qarshi ekran hosil qiluvchi texnik qurilma va uning texnologiyasini ishlab chiqish hamda uni amaliyotda tatbiq etish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu tadqiqotda grunt o‘zanli kanallarda filtratsiyaga qarshi material tanlab olingan va grunt ichiga in‘ektsiya qilish usuli bilan ekran yaratilgan hamda texnologiyasi ishlab chiqilgan. Tadqiqot doirasida bentonit qorishmasi tayyorlandi, dastlabki qurilma yordamida maxsus qorishma in‘ektsiya qilindi. Tajriba natijasi shuni ko‘rsatdiki, gruntga in‘ektsiya qiladigan qurilma ignasining optimal parametrlari tanlab olindi hamda uning texnologiyasiga o‘zgartirishlar kiritildi. Taklif etilgan texnik yechimlar, grunt o‘zanli kanallarda yaratilgan ekran filtratsiyani kamaytiradi hamda gruntli kanallarda ekran yaratish bo‘yicha yangi konstruksiyaga kiradi bu esa sug‘orish tizimlaridan foydalanish koeffitsientini yaxshilashga yordam beradi.

Tayanch so‘zlar: sug‘orish tizimlari, suv resurslari, filtratsiya, suvni tejash texnologiyalari, qurilma, in‘ektsiya qurilmasi, bentonit, grunt o‘zanli kanal, in‘ektsiya usuli, tajriba maydoni.

УСТРОЙСТВО ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННОГО ЭКРАНА В ГРУНТОВЫХ КАНАЛАХ ИРРИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ЕГО ТЕХНОЛОГИЯ

Б.С.Мирзаев – д.т.н., профессор, М.Х.Хуррамов – докторант, Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства»

Аннотация

В связи с тем, что водные ресурсы в нашей республике с каждым днем становятся все более дефицитными, все большее значение приобретает разработка технических устройств и технологии, обеспечивающих защиту от потерь в системе орошения, а также их практическое применение. В ходе исследования был выбран противofiltrационный материал для каналов с грунтовыми руслами, создан экран методом впрыска в грунт, а также разработана соответствующая технология. В исследованиях была приготовлена бентонитовая смесь, которая вводилась с помощью специального устройства. В результате эксперимента были выбраны оптимальные параметры игл устройства для впрыска в грунт, а также внесены изменения в технологию. Предлагаемые технические решения сводят к минимуму из каналов с грунтовыми руслом, и включают новую конструкцию экрана, что способствует повышению коэффициента использования ирригационных систем.

Ключевые слова: ирригационные системы, водные ресурсы, фильтрация, водосберегающие технологии, инъекционное устройство, бентонит, канал с грунтовыми руслом, метод впрыска, экспериментальная площадка.

ANTI-FILTRATION SCREEN DEVICE FOR EARTHEN CHANNELS IN IRRIGATION SYSTEMS AND ITS TECHNOLOGY

B.S.Mirzaev – DSc., professor, M.H.Khurramov – PhD, student, “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University

Abstract

Due to the increasing scarcity of valuable water resources in our republic, the development of technical devices and technologies that prevent losses in the irrigation system, as well as their practical application, is becoming increasingly important. In this study, an anti-filtration material was selected for channels with earthen beds, a screen was created by injecting material into the soil, and an appropriate technology was developed. As part of the study, a bentonite mixture was prepared and injected using an original device. The experimental results demonstrated that the optimal needle parameters of the injection device were determined, and modifications were made to the technology. The proposed technical solutions minimize filtration through the screen created in channels with earthen beds and introduce a new screen design, contributing to improved irrigation system efficiency.

Key words: irrigation systems, water resources, filtration, water-saving technologies, injection device, bentonite, channel with an earthen bed, injection method, experimental site.

Kirish. Respublikamizda iqlim o‘zgarishlari sharoitida suv resurslari kun sayin taqchillashib bormoqda. Bu muammo nafaqat O‘zbekistonda, balki qo‘shni mamlakatlarda ham tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kunda respublikamizda mavjud sug‘orish tizimlari va sug‘orish usullari sharoitida o‘zining barcha suv resurslaridan to‘liq foydalangan va shu sababli sug‘oriladigan yer maydonlari 4,2–4,3 million gektar darajasida barqarorlashgan. Shu kunga

kelib, mavjud sug‘oriladigan yerlardan 15 foizgacha qismidan suv tanqisligi, sug‘orish tarmoqlarining ishdan chiqqanligi sababli samarali foydalanilmayapti. Mavjud sug‘orish tarmoqlarining foydali ish koeffitsientining pastligi, eskirgan sug‘orish texnikasidan foydalanish, suv sarfini oshishiga va yerlarni qayta sho‘rlanishiga, hosildorlikni pasayishiga olib kelmoqda.

So‘nggi yillarda mamlakatimiz suv xo‘jaligida juda

katta o'zgarishlar amalga oshirilmoqdi. Jumladan, suv resurslarini boshqarish tizimi takomillashtirildi, sug'orish tarmoqlarining texnik holati yaxshilandi, sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash va ularning suv ta'minotini oshirish borasida keng ko'lamdagi ishlar olib borildi, zamonaviy suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy qilish, avtomatlashgan boshqaruv va kuzatuv tizimini o'rnatish, qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish hamda sug'orish tizimidan foydalanish koeffitsientini oshirish ishlariga alohida e'tibor berilmoqda. Respublikamizda foydalanilgan o'rtacha yillik suv miqdori 51–53 mlrd. kub metrni, shundan, 97,2 foizi daryo va soylardan, 1,9 foizi kollektor tarmoqlaridan, 0,9 foizi esa yer ostidan foydalanib, ajratilgan suv olish limitiga nisbatan 20 foizga qisqargan.

O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020–2030 yillarda mo'ljallangan konsepsiyasining ikkinchi bandida suv resurslarini prognozlashtirish, ularning hisobini yuritish va ma'lumotlar bazasini shakllantirish tizimini takomillashtirish hamda shaffofligini ta'minlash hamda konsepsiyada belgilangan ustuvor yo'nalishlarni amalga oshirish orqali 2030-yilga qadar quyidagi ko'rsatkichlarga erishishni ta'minlash belgilab berilgan. Sug'orish tizimlarining foydali ish koeffitsiyentini 0,63 dan 0,73 gacha oshirish, suv ta'minoti past darajada bo'lgan sug'oriladigan yer maydonlarini 560 ming gektardan 190 ming gektargacha kamaytirish, barcha irrigatsiya tizimi obyektlariga "Smart Water" ("Aqlli suv") suv o'lchash va nazorat qilish qurilmalari o'rnatilib, suv hisobini yuritishda raqamli texnologiyalarni joriy etish, qishloq xo'jalik ekinlarini sug'orishda suvni tejaydigan texnologiyalar bilan qamrab olingan yerlarning umumiy maydonini 2 mln. gektargacha, shu jumladan tomchilab sug'orish texnologiyasini 600 ming gektargacha yetkazish ko'zda tutilgan [1]. Bundan tashqari, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida 2023-yil 29-noyabr kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida iqlim o'zgarishlari oqibatida suv manbalari yil sayin kamayib borayotganligi ta'kidlandi. Transchegaraviy daryolarni boshqarish bo'yicha vaziyat ham jiddiy. Bularning ta'sirida 2030-yilga borib yurtimizdagi suv tanqisligi 15 mlrd. m³ ga yetishi prognoz qilinayapti.

Yig'ilishda suv xo'jaligidagi muammolar, yangi tashabbuslar hamda oldinda bajarilishi kerak bo'lgan vazifalar muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari bir yil davomida suvni tejash bo'yicha favqulodda ish tizimiga o'tish kerakligini qayd etdi. Bunda birinchi muhim vazifa – kanal va ariqlarni betonlash, deb belgilandi. Hisob-kitoblarga ko'ra, betonlanmagan irrigatsiya tarmoqlarida yiliga o'rtacha 14 milliard kub metr yoki 36 foiz suv hech qanday iqtisodiy samarasiz isrof bo'layapti. Eng ko'p suv yo'qotishlari Qoraqalpog'iston Respublikasi, Namangan, Navoiy, Xorazm va Buxoro viloyatlariga to'g'ri keladi. Kanallarning oxirida joylashgan 175 ming gektar ekin maydonida suv ta'minoti juda og'ir. Shu bois suv xo'jaligida 2024-yil – "kanallarni betonlash bo'yicha zarbdor yil" deb e'lon qilinib, 1 ming 500 kilometr, ya'ni 2024-yilgiga nisbatan 4 barobar ko'p yirik kanallarni betonlash vazifasi belgilandi. 2025-yildan boshlab kamida 2 ming kilometrdan kanallarni betonlashga o'tilishi rejalashtirilgan [2].

Grunt-o'zanli kanallardan samarali foydalanish bo'yicha yetakchi mamlakatlar: Hindiston – kanallarni betonlashtirish, geo-membrana orqali suvning sizilishini 30–50 foizgacha, Xitoy – plastik va beton qoplamalar orqali suvning yerga shimilishini 40 foizgacha, Misr – qisman betonlashtirish usuli bilan 35 foizgacha, Meksika – polietilen qoplamalar orqali 30

foizgacha kamaytirishni rejalashtirgan.

Masalaning qo'yilishi. Bugungi kunda suv xo'jaligidagi eng dolzarb muammolardan biri sug'orish tizimidan foydalanish koeffitsientini oshirishdir. Sug'orish tizimi orqali suvni transport qilishda katta yo'qotish filtratsiya natijasida yuzaga keladi. Ayniqsa, grunt-o'zanli kanallarda ikki yon va tubida suvning yerga shimilishi yuqori bo'ladi, bu esa qimmatbaho suv resurslarining kamayishi va sug'orish samaradorligining pasayishiga sabab bo'ladi. O'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, grunt-o'zanli kanallarda filtratsiya natijasida suvning 20–50 foizgacha bo'lgan qismi yo'qoladi. Bu suv resurslarining behuda sarflanishi bilan birga yer osti suvlari sho'rlanishi, botqoqlanish va boshqa ekologik muammolar yuzaga kelishiga olib keladi. Shu sababli, grunt o'zanli kanallarda filtratsiya yo'qotishlarini kamaytiruvchi texnologiyalarni ishlab chiqish va ularning samaradorligini baholash eng muhim ilmiy va amaliy masalalardan biri hisoblanadi [3, 4, 5].

Turli mintaqalardagi ilmiy yondashuvlar. Xorijlik olimlar tomonidan yozilgan maqolada gruntli kanallardagi filtratsiya bo'yicha turli tadqiqotlar o'tkazilgan va ijobiy natijaga erishilgan. Tadqiqotlar Hindiston, Pokiston, Misr kabi hududlarda olib borilgan bo'lib, ular kanaldagi yo'qotishlar turli hil omillarga bog'liqligini tasdiqlaydi. Shuningdek, bu yo'qotishlarni kamaytirish bo'yicha o'tkazilgan ilmiy tajribalar va natijalar yaxshi ochib berilgan. Sug'orish tizimlarida suvning sizilishi suv sifatining pasayishiga sabab bo'ladi, chunki kanal suvining sizib chiqishi yer osti suvlari bilan o'zaro ta'sirlashib tuzlar, selon, uran, oziq moddalar va boshqa kimyoviy birikmalarni daryolar va soylar tomon olib ketadi [6, 7].

Tadqiqochi olim Martin [8] so'zlariga ko'ra, grunli kanallardagi yo'qotish umumiy suv oqimining 20–30 foizini tashkil qiladi. Ushbu ko'rsatkichni Kulkarni [9] ham tasdiqlagan hamda Hindistonda bu yo'qotishlar 20–25% atrofida ekanligini bildirib o'tgan. Nigerialik olim Ahuchaogu va uning ilmiy jamoasining [10] fikricha, ochiq kanallarda filtratsiya natijasida yo'qotishlar har xil omillarga bog'liq bo'lib, sug'orish tizimining bosh qismidagi suv sarfining 30–50 foizigacha tashkil etishi mumkin. Italiyalik olimlar Clemete va Alam [11, 12] tomonidan suvning sizish tezligini uchta asosiy usul yordamida tahlil qilish mumkinligi qayd etilgan: bevosita (dala) o'lchov usullari, empirik (tajribaga asoslangan) formulalar hamda analitik tenglamalar. Sug'orish tizimlaridan foydalanish ko'rsatkichlari hamma joyda har xil bo'ladi. Masalan, Janubiy Rasiyadagi magistrat va taqsimlovchi kanallarning o'rtacha foydali ish koeffitsienti quyidagicha [13]: (1-rasm).

A - magistrat kanallar B - xo'jaliklararo kanallar

1-rasm. Rossiya janubidagi sug'orish tizimlari kanallarining foydali ish koeffitsienti

Respublikamizda esa bu ko'rsatkich oxirgi yillarda keng ko'lamlari natijasida 0,63–0,66 gacha oshirilgan, ya'ni sug'orish tizimlaridan dalaga transport qilinayotgan suvning 63–66 foizi ekinlarga yetib borishi ta'minlanmoqda [14].

Shunday qilib, magistral va taqsimlash sug'orish kanallarining samaradorligi aksariyat hollarda 0,75–0,80 [15, 16]ni tashkil etadi, bu esa SNiP 2.06.03-85 [17] bo'yicha minimal normativ talablaridan 10–18% pastdir. Sug'orish tizimlarining samaradorligi yanada pastroq bo'lib, 0,47–0,70 ni tashkil etadi, shu jumladan, xo'jaliklararo sug'orish tarmog'ining samaradorligi 0,68–0,75, ichki xo'jalik tarmog'ining samaradorligi esa 0,69–0,80 [15]. Shu munosabat bilan melioratsiya tizimlarini keng ko'lamda rekonstruksiya qilish va ularning texnik darajasini oshirish orqali suvning filtratsiyaga yo'qotilishini sezilarli darajada kamaytirish rejalashtirilmoqda. Kanallardan filtrlash yo'qotishlarini minimal darajaga tushirish yoki kamaytirish uchun geosintetik va geokompozit materiallardan tayyorlangan filtrlashga qarshi qoplamalarning yuqori ishonchli tuzilmalaridan foydalanish juda istiqbolli bo'lib, bu kanallarning texnik samaradorligini ta'minlashga imkon beradi [18–19].

Beton-ployonka qoplamasining suv o'tkazuvchanligini, filtratsiyaga qarshi polimer geomembranali element va uzoq muddatli ekspluatatsiya (10 yildan ortiq) davomida tiqilgan shikastlangan choklar sharoitida ko'rib chiqamiz. Birinchidan, qoplamaning o'tkazuvchan tuproq bazasi kolmatlangan chokga qaraganda yuqori filtrlash koeffitsientiga ega bo'lgan holatni ko'rib chiqaylik. Agar tuproq (grunt) asosi va himoya qatlamining filtrlash koeffitsientlari nisbati $k_{gr}/k_{kol} \geq 10$ bo'lsa, shunda tuproq bazasining filtratsiyasiga ta'sirini e'tiborsiz qoldirish mumkin [20, 21].

Ko'rsatilgan holat uchun yagona chok va geomembrananing tor, cho'zilgan yoriq ko'rinishidagi shikastlanishi bilan alohida fragmentning hisoblash sxemasi 2-rasmda keltirilgan [22].

2-rasm. $k_{gr}/k_{kol} \geq 10$ sharoitida beton-ployonka qoplamasining yakka tiqilgan chokining suv o'tkazuvchanligini hisoblash sxemasi:

1 – beton qoplama, 2 – tikilgan chok, 3 – polimer geomembrana, 4 – yoriq shaklidagi shikastlanish.

Yechish usuli (uslublari). Dala tajriba ishlari, qurilmani tayyor holatga keltirish, qorishmani kerkali nisbatda tayyorlash hamda filtratsiya kuzatuv Darsi qonuniyati asosida olib borildi.

Natijalar tahlili va misollar. O'tkazilgan ilmiy tadqiqot orqali grunt-o'zanli kanallarda suvning yo'qotilishini kamaytirish maqsadida in'ektsiya qiluvchi qurilma yordamida ekran yaratish ishlari olib borildi. Dala dajriba "TIQXMMI"

MTUning ilmiy-o'quv markazida o'tkazildi.

Amaliy fanlar va asosan texnika sohasida ko'rilayotgan ilmiy izlanishlar bir qator bosqichlardan o'tadi va ilmiy izlanishlar tuzilmasi (strukturasi)ni tashkil etadi. Ko'pchilik hollarda ishchi gipoteza aniq shakllantirilgan tadqiqot vazifasi va to'plangan dastlabki ma'lumotlarning tanqidiy tahlillari asosida ishlab chiqilgan. Shu bilan birga, ishchi gipoteza bir necha variantlarga bo'lib, eng mos keluvchisini tanlash kerak bo'lgan gipotezadir. Ishchi gipotezani aniqlashtirish uchun ba'zida tadqiqot obyektini chuqurroq o'rganish imkonini beradigan dastlabki eksperimentlar o'tkazish kerak. Biz tavsiya qiladigan grunt ichiga in'ektsiya qiladigan qurilmaning asosiy parametrlarini maqbullashtirish maqsadida dastlabki tajribani o'tkazdik (3-rasm).

Dala tajribasi Toshkent viloyati, O'rta Chirchiq tumanida universitetning o'quv-ilmiy maydonidagi gruntli kanal namunasida o'tkazildi. In'ektsiya uchun bentonit, grunt, sement aralashmasidan iborat qorishma ishlatildi. Dastlabki tajriba davomida in'ektsiya qiluvchi qurilmaning parametrlari sinovda o'tkazildi, in'ektsiya qorishmasining nisbati va gruntning mexanik xususiyatlari aniqlandi (4-rasm).

Dastlabki tajribadan so'ng shuni ta'kidlash kerakki, ushbu dala tajribasida nazariy tahlil qilinmagan. Shuning uchun

3-rasm. Gruntning mexanik xususiyatlarini laboratoriyada sinash uchun namuna olish jarayoni. A – xo'jaliklararo ichki kanal; B – grunt holati; C) grunt namunasi

4-rasm. Tajriba o'tkazilgan gruntli kanal (A), kichik bosimda ishlaydigan in'ektsiya qurilmasi va bentonitli qorishma (B), in'ektsiya jarayoni (C)

tajriba xulosasini aniqroq chiqarish maqsadida asosiy tajriba o'tkazilishi zarur. Cheklangan kanalda o'tkazilgan tajriba shuni ko'rsatdiki, kanalda bentonitli qorishma nisbati ekran yaratilishida muhim ro'l o'ynaydi. In'ektsiya qilingan qorishma bosim pastligi sabab kanal tubiga qarab qayta chiqish kuzatildi. Olingan natijalar avvalgi tadqiqotlar bilan tahlil qilinganda bentonit aralashmasi bilan in'ektsiya materialining samaradorligi yuqori ekanligi kuzatildi. Shu sababli, in'ektsiya qilish qurilmasi orqali gruntli kanallarda ushbu material orqali ekran yaratish filtratsiyani kamaytirishda samarali deb hisoblanadi.

Xulosa. Sohada ushbu muammo bo'yicha yetarlicha ilmiy tajribalar mavjud emasligi sababli, kelajakda tadqiqot doirasini kengaytirish zarur. Sug'orish tizimidagi grunt-o'zanli kanallarda innovatsion texnologiyalarning kam joriy etilishi natijasida, kanaldan foydalanish koeffitsientining yaxshilanishi sust kechmoqda.

Ushbu tadqiqot gruntli kanallarda filtratsiyani kamaytirish bo'yicha samarali yechimlardan biri bo'lib, texnologiyaning soddaligi uni amaliyotga joriy etish imkoniyatini oshiradi.

Keyingi tajribalarda quyidagi muhim parametrlarni chuqur o'rganish lozim: in'eksiya uchligining teshiklar soni va diametri, qorishma tarkibi hamda uning maqbul nisbati, shuningdek, suyuqlikning kanal ichiga kirib borishi uchun zarur bo'lgan bosim darajasi.

O'tkazilgan tajriba natijalari kelajakda gruntli kanallarda suvni tejavchi materiallarni joylashtirish va ularning optimal parametrlarini aniqlash uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Nº	Adabiyotlar	References
1	O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 10-iyuldagi "O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo'ljallangan konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6024-sonli farmoni	Decree of the President of the Republic of Uzbekistan Sh. M. Mirziyoyev No. PF-6024 dated July 10, 2020 "On Approval of the Concept for the Development of the Water Management of the Republic of Uzbekistan for 2020–2030"
2	O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2023-yil 29-noyabrda "Suvni tejash bo'yicha favqulodda ish tizimi".	"Emergency Water Saving System" – Decree of the President of the Republic of Uzbekistan Sh. M. Mirziyoyev dated November 29, 2023.
3	FAO. Canal Lining for Water Conservation. FAO Publications, 2012.	FAO. Canal Lining for Water Conservation. FAO Publications, 2012.
4	Burt, C. M., Styles, S. W. Modern Water Control and Management Practices in Irrigation: Impact on Performance. World Bank, 1999.	Burt, C. M., Styles, S. W. Modern Water Control and Management Practices in Irrigation: Impact on Performance. World Bank, 1999.
5	Sharma, B. R., Smakhtin, V. Research on Water Resources of South Asia: Strategies and Priorities. IWMI, 2006.	Sharma, B. R., Smakhtin, V. Research on Water Resources of South Asia: Strategies and Priorities. IWMI, 2006.
6	Abd-Elaty I, Straface S, Kuriqi A. Sustainable saltwater intrusion management in coastal aquifers under climatic changes for humid and hyper-arid regions. Ecol Eng 2021;171:106382.	Abd-Elaty I, Straface S, Kuriqi A. Sustainable saltwater intrusion management in coastal aquifers under climatic changes for humid and hyper-arid regions. Ecol Eng 2021;171:106382.
7	Çadraku HS. Groundwater quality assessment for irrigation: Case study in the blinaja river basin. Kosovo Civ Eng J (Iran) 2021;7(9):1515–28.	Çadraku HS. Groundwater quality assessment for irrigation: Case study in the blinaja river basin. Kosovo Civ Eng J (Iran) 2021;7(9):1515–28.
8	Martin CA. Uncertainty in measuring seepage from earthen irrigation canals using the inflow-outflow method and in evaluating the effectiveness of polyacrylamide applications for seepage reduction. Colorado State University; 2015. Doctoral dissertation.	Martin CA. Uncertainty in measuring seepage from earthen irrigation canals using the inflow-outflow method and in evaluating the effectiveness of polyacrylamide applications for seepage reduction. Colorado State University; 2015. Doctoral dissertation.
9	Kulkarni AN. Conveyance loss modelling and conservation planning for irrigation canals—a geo-spatial approach. Int J Eng Tech Res 2018;8(1).	Kulkarni AN. Conveyance loss modelling and conservation planning for irrigation canals—a geo-spatial approach. Int J Eng Tech Res 2018;8(1).
10	Ahuchaogu I, Imeh E, Anwana E. Evaluation of seepage losses in an earth lined canal: a case study of University of Uyo Farm, Uyo, Nigeria. IJESMR2 2015:2349-6193.	Ahuchaogu I, Imeh E, Anwana E. Evaluation of seepage losses in an earth lined canal: a case study of University of Uyo Farm, Uyo, Nigeria. IJESMR2 2015:2349-6193.
11	Alam MM, Bhutta MN. Comparative evaluation of canal seepage investigation techniques. Agric Water Manag 2004;66(1):65–76.	Alam MM, Bhutta MN. Comparative evaluation of canal seepage investigation techniques. Agric Water Manag 2004;66(1):65–76.

12	Clemente P, Lasagna M, Dino GA, De Luca DA. Comparison of different methods for detecting irrigation canals leakage. In Engineering Geology for Society and Territory-Volume 3 2015, pp. 23-26. Springer, Cham.	Clemente P, Lasagna M, Dino GA, De Luca DA. Comparison of different methods for detecting irrigation canals leakage. In Engineering Geology for Society and Territory-Volume 3 2015, pp. 23-26. Springer, Cham.
13	Ю.М. Косиченко, О.А. Баев., Гидравлическая эффективность оросительных каналов при эксплуатации., DOI: 10.22227/1997-0935.2020.8.1147-1162. 2020., 1149-1150 б.	Yu.M. Kosichenko, O.A. Baev. "Hydraulic Efficiency of Irrigation Canals During Operation" DOI: 10.22227/1997-0935.2020.8.1147-1162, 2020. – pp. 1149-1150.
14	Z.A.Artukmetov, H.Sh.Sheraliyev. Ekinlarni sug'orish asoslari. – Toshkent, 2007.	Z.A. Artukmetov, H.Sh. Sheraliyev. "Fundamentals of Crop Irrigation". Tashkent, 2007.
15	Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года (утв. Распоряжением правительства РФ, от 27.08.2009 г., № 1235-р). – М.: НИА-Природа, 2009. – 40 с.	"Water Strategy of the Russian Federation for the Period up to 2020" (Approved by the Order of the Government of the Russian Federation No. 1235-r dated August 27, 2009). Moscow: NIA-Priroda, 2009. – 40 pages.
16	Косиченко Ю.М., Иовчу Ю.И., Косиченко М.Ю. Вероятностная модель эксплуатационной надежности крупных каналов // Гидротехническое строительство. 2007. № 12. – С. 39-45.	Kosichenko Yu.M., Iovchu Yu.I., Kosichenko M.Yu. "Probabilistic Model of Operational Reliability of Large Canals" // Hydrotechnical Construction, 2007, No. 12, pp. 39-45.
17	СНиП 3.07.03–85.Мелиоративные системы и сооружения. – М.: Госстрой, 1986. – 16 с.	SNiP 3.07.03-85. Reclamation Systems and Structures. Moscow: Gosstroy, 1986. – 16 pages.
18	Косиченко Ю.М., Баев О.А. Высоконадежные конструкции противофильтрационных покрытий каналов и водоемов, критерии их эффективности и надежности // Гидротехническое строительство. – 2014. – № 8. – С. 18-25.	Kosichenko Yu.M., Baev O.A. "Highly Reliable Designs of Anti-Filtration Coatings for Canals and Reservoirs: Criteria for Their Efficiency and Reliability" // Hydrotechnical Construction, 2014, No. 8, pp. 18-25.
19	Косиченко Ю.М. Вопросы безопасности и эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений мелиоративного назначения // Природообустройство. – 2008. – № 3. – С. 67-71.	Kosichenko Yu.M. "Safety and Operational Reliability Issues of Hydraulic Structures for Land Reclamation" // Environmental Management, 2008, No. 3, pp. 67-71.
20	Косиченко Ю.М., Баев О.А. Теоретическая оценка водопроницаемости противофильтрационных облицовки нарушенной сплошности // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Технические науки. 2014. № 3 (178). – С. 68-74.	Kosichenko Yu.M., Baev O.A. "Theoretical Assessment of Water Permeability of Anti-Filtration Linings with Disrupted Continuity" // Proceedings of Higher Educational Institutions. North Caucasus Region. Series: Technical Sciences, 2014, No. 3 (178), pp. 68-74.
21	Недрига В.П. Инженерная защита подземных вод от загрязнения промышленными стоками. – М.: Стройиздат, 1976. – 95 с. (Защита окружающей среды).	Nedriga V.P. "Engineering Protection of Groundwater from Pollution by Industrial Effluents" Moscow: Stroyizdat, 1976. – 95 pages. (Environmental Protection).
22	Ю.М. Косиченко, О.А. Баев, А.Ю. Гарбуз. Оценка водопроницаемости бетонопленочной облицовки с закольматированными швами при длительной эксплуатации каналов. – 2016. – С. 114-115.	Yu.M. Kosichenko, O.A. Baev, A.Yu. Garbuz. "Assessment of Water Permeability of Concrete-Film Lining with Clogged Joints During Long-Term Operation of Canals" 2016, pp. 114-115.

ИҚЛИМ ЎЗГАРИШЛАРИ ШАРОИТИДА АМУДАРЁ ВА СИРДАРЁ ҲАВЗАСИ СУВ РЕСУРСЛАРИНИНГ МИҚДОР ВА СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ БАҲОЛАШ (ЎЗБЕКИСТОН ХУДУДИ)

Х.Л.Гаппоров – мустақил изланувчи, к.ф.н., доц., Р.А.Кулматов – к.ф.д., профессор, Ўзбекистон Миллий университети

Аннотация

Бугунги кунда жаҳонда иқлим ўзгаришлари ва антропоген омиллар таъсири натижасида мавжуд сув ресурсларининг қисқариши ва ифлосланиши асосий экологик муаммолардан бирига айланди. Бу ўз навбатида сув ресурсларидан самарали фойдаланишга ўз таъсирини кўрсатмоқда. Мақолада Амударё ва Сирдарёнинг Ўзбекистон қисмидаги сув ресурсларининг миқдори, сифати, дарё сувидаги оғир металлар миқдорлари, мазкур ҳудудда ҳосил бўлган коллектор-зовур сувларининг минераллашуви ва миқдорини аниқлаш ҳамда дарё суви ифлосланишига сабаб бўлувчи асосий омилларни баҳолаш назарда тутилган.

Амударё ва Сирдарё ҳавзасида вегетация даври учун 2010–2014 йилларга нисбатан 2020–2024 йилларга келиб, Ўзбекистоннинг сув билан таъминланиш даражаси ўртача 1,03 баробарга камайган бўлса, вегетация даврлари оралиғи мавсуми учун 2010–2015 йилларга нисбатан, 2020–2025 йилларга келиб, сув билан таъминланиш даражаси ўртача 1,08 баробарга камайган.

Амударё сувининг минераллашув даражаси ўрта қисмидан қуйи қисмига қадар 1,34 баробардан 1,90 баробаргача ортиб борган бўлса, Сирдарёнинг юқори қисмидан, ўрта қисмига қадар 1,54 баробардан 2,34 баробаргача ортган.

Амударёнинг ўрта қисмидан қуйи қисмига қадар мис иони миқдорининг ўртача қиймати 1,1 баробардан 1,5 баробаргача, рух иони миқдори 1,1 баробардан 7,3 баробаргача, хром (VI) миқдори 1,1 баробардан 1,8 баробаргача ортиб борган бўлса, Сирдарёнинг юқори қисмидан ўрта қисмига қадар мис иони миқдорининг ўртача қиймати 1,4 баробардан 2,6 баробаргача, рух иони миқдори 1,7 баробардан 7,1 баробаргача, хром (VI) миқдори 1,1 баробардан 2,3 баробаргача ортган.

Амударё ҳавзаси асосий коллекторларида ҳосил бўлган коллектор-зовур сувларининг умумий миқдори йилига 6,01–9,2 км³, минераллашуви 1,33–6,17 г/л. ни ташкил қилиб, ҳосил бўлаётган туз миқдори йиллик ўртача 19,0 млн. тоннадан 27,8 млн. тоннагача ўзгариб турган. Сирдарё ҳавзаси асосий коллекторларида эса ҳосил бўлган коллектор-зовур сувларининг умумий миқдори йилига 11,4–16,5 км³, минераллашуви 0,62–4,31 г/л. ни ташкил қилиб, ҳосил бўлаётган туз миқдори йиллик ўртача 12,6 млн. тоннадан 20,1 млн. тоннагача ўзгариб турган.

Таянч сўзлар: Амударё, Сирдарё, оғир металлар, коллектор-зовур сувлари, минераллашув, сифат ўзгаришлари, миқдор ўзгаришлари, баҳолаш.

ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ БАСЕЙНОВ АМУДАРЬИ И СЫРДАРЬИ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА (ТЕРРИТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА)

Х.Л.Гаппоров – независимый исследователь, к.ф.н., доц., Р.А.Кулматов – к.ф.д., профессор, Национального университета Узбекистана

Аннотация

В современный период в результате воздействия изменений климата и антропогенных факторов сокращение и загрязнение существующих водных ресурсов превратилось в одну из основных экологических проблем. Это, в свою очередь, оказывает влияние на эффективное использование водных ресурсов. В данной статье предполагается определить количество и качество водных ресурсов на территории Узбекистана в бассейнах Амударьи и Сырдарьи, содержание тяжелых металлов в речной воде, степень минерализации и объемы дренажно-коллекторных вод, образующихся в регионе, а также оценить основные факторы, вызывающие загрязнение речной воды.

В бассейне Амударьи и Сырдарьи уровень обеспеченности Узбекистана водой в вегетационный период по сравнению с 2010–2014 гг. в 2020–2024 гг. снизился в среднем в 1,03 раза, а за сезонные промежутки вегетационного периода по сравнению с 2010–2015 гг. в 2020–2025 гг. снизился в среднем в 1,08 раза. Уровень минерализации воды Амударьи от средней части до нижнего течения увеличился от 1,34 до 1,90 раза, а в Сырдарье – от верхнего течения до средней части – от 1,54 до 2,34 раза.

Среднее значение содержания ионов меди в воде Амударьи от средней части до нижнего течения увеличилось от 1,1 до 1,5 раза, ионов цинка – от 1,1 до 7,3 раза, хрома (VI) – от 1,1 до 1,8 раза. В Сырдарье от верхнего течения до средней части содержание ионов меди возросло от 1,4 до 2,6 раза, ионов цинка – от 1,7 до 7,1 раза, хрома (VI) – от 1,1 до 2,3 раза.

Общий объем дренажно-коллекторных вод, образующихся в основных коллекторах бассейна Амударьи, составляет 6,01–9,2 км³ в год, их минерализация – 1,33–6,17 г/л, а количество образующихся солей изменялось в среднем от 19,0 до 27,8 млн. тонн в год. В бассейне Сырдарьи общий объем дренажно-коллекторных вод составил 11,4–16,5 км³ в год, минерализация – 0,62–4,31 г/л, количество образующихся солей изменялось от 12,6 до 20,1 млн. тонн в год.

Ключевые слова: Амударья, Сырдарья, тяжелые металлы, дренажно-коллекторные воды, минерализация, изменения качества, изменения количества, оценка.

FACTORS AFFECTING THE EFFICIENT USE OF RIVER WATER RESOURCES IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE

Kh.L.Gapporov – independent researcher, PhD., R.A.Kulmatov – Ds., Professor, National University of Uzbekistan

Abstract

Currently, as a result of climate change and anthropogenic factors, depletion and pollution of water resources have become one of the main environmental problems. This, in turn, affects the efficient use of water resources. This study is designed to ascertain the volume and quality of water resources within the Uzbekistan territory of the Amu Darya and Syr Darya, assesses the concentration of heavy metals in the river water, evaluate the mineralization and quantity of collector-drainage waters generated in this region, and comprehensively evaluate the primary factors contributing to the pollution of the river water.

In the Amu Darya and Syr Darya basins, the level of water supply to Uzbekistan during the vegetation period has decreased by an average factor of 1.03 in 2020–2024 compared to 2010–2014. For the inter-season vegetation periods, water supply has decreased by an average factor of 1.08 in 2020–2025 compared to 2010–2015.

The mineralization level of the Amu Darya water has increased from the middle to the lower reaches by a factor ranging from 1.34 to 1.90, while in the Syr Darya, it has increased from the upper to the middle reaches from 1.54 to 2.34.

In the Amu Darya, the average concentration of copper ions increased from 1.1 to 1.5 times, zinc ions from 1.1 to 7.3 times, and chromium (VI) from 1.1 to 1.8 times from the middle to the lower reaches. In the Syr Darya, copper ion concentration increased from 1.4 to 2.6 times, zinc ions from 1.7 to 7.1 times, and chromium (VI) from 1.1 to 2.3 times from the upper to the middle reaches.

In the main collectors of the Amu Darya basin, the total volume of collector-drainage waters ranges from 6.01 to 9.2 km³ per year, with mineralization levels between 1.33 and 6.17 g/L. The amount of salts formed annually varies from an average of 19.0 million tons to 27.8 million tons. In the main collectors of the Syr Darya basin, the total annual volume of collector-drainage waters ranges from 11.4 to 16.5 km³, with mineralization levels from 0.62 to 4.31 g/L. The annual amount of salts formed ranges from an average of 12.6 million tons to 20.1 million tons.

Key words: Amudarya, Syrdarya, collector-drenaj waters, mineralization, quality changes, heavy metals.

Кирриш. Глобал иқлим ўзгаришлари, аҳоли сонининг ортиши, иқтисодий тармоқларининг ўсиши, уларнинг сувга бўлган талаби йил сайин ошиб бориши туфайли сув ресурсларининг тақчиллиги йилдан-йилга кучайиб бормоқда. Сув ресурслари тақчиллигининг олдини олиш, улардан оқилона ва тежамкор фойдаланиш бугунги куннинг энг муҳим масалаларидан бирига айланди.

Маълумки, Орол денгизи ҳавзасида (ОДХ) 5 та Марказий Осиё республикалари (Ўзбекистон, Қозоғистон, Тожикистон, Қирғизистон ва Туркменистон) жойлашган бўлиб, уларнинг ҳудуди 3 млн. 882 км², суғориладиган ер майдони 7,95 млн. гектарни ташкил этади [1, 2].

ОДХ мамлакатларининг сув ресурслари асосан, Амударё ва Сирдарё ҳавзаси сув ресурсларидан иборат бўлиб, ўртача кўп йиллик ҳажми 126 км³ ва 14,7 км³ ер ости сув захираларидан ташкил топган [3–6].

Сув танқислиги, сув ва ер ресурслари сифатининг ёмонлашуви ОДХнинг барча мамлакатларида кузатилмоқда ва бу ҳолат ушбу мамлакатлар барқарор ривожланишига салбий таъсир кўрсатмоқда [7–9].

Иқлим ўзгаришлари туфайли ҳаво ҳароратининг кўтарилиши дарёлар ҳавзаларида буғланишнинг ортиши, баланд тоғларда эса қор ва музликларнинг жадал суратларда эриши ва пировардида сув ресурсларининг янада камайишига олиб келади [10–13].

ОДХ мамлакатларида сув истеъмоли таркибида асосий улушни қишлоқ хўжалигида суғориш ва ундан кейин саноат ва коммунал хўжаликларида сувдан фойдаланиш ташкил этади [14, 15].

ОДХ давлатларининг суғориладиган ерларидан коллектор-зовурларга йилига 55–60 миллион тонна тузлар тушиб, улар сув ресурсларининг ифлосланишига олиб

келмоқда. Тузлар таркибида кальций гидрокарбонат, кальций, магний, натрий сульфат ва натрий хлориднинг миқдори юқорилиги аниқланган [16–18].

Амударё ва Сирдарё сув ресурслари сифатига қишлоқ хўжалиги фаолиятининг таъсири ўрганилганда. Ушбу салбий таъсирнинг асосий сабаби қишлоқ хўжалигида муттасил минерал ўғитлар ва пестицидлардан фойдаланиш эканлиги аниқланган.

Дарёларнинг юқори оқимидан куйи оқимида ўтган сари улар сувининг минераллашуви ва таркибидаги турли моддалар миқдорининг ортиб бориши аниқланган [19–23].

Қишлоқ хўжалигида суғоришдан кейин ҳосил бўлган коллектор-зовур сувларининг ҳамда етарли даражада тозаланмаган саноат ва маиший оқова сувларнинг дарёларга қуйилиши туфайли, сув ресурсларининг минераллашуви даражаси ҳамда улар таркибидаги оғир металллар ва бошқа ифлослантирувчи моддалар миқдори ортган ва бу жараён давом этмоқда [24–28].

Ўзбекистоннинг турли ҳудудларида дарё сувларининг ифлосланиш даражасини таҳлил қилиш бўйича бир қанча тадқиқотлар ўтказилган.

Ўзбекистон ҳудудида, Амударё ва Сирдарё сувларида Hg, Cr, Cd, Co, U, Zn, Sc, Fe, Br, Au, Sm каби оғир металлларнинг миқдорлари нейтрон-активацион ва радионуклидлар ёрдамида ўрганилган.

Дарёлар сувларида оғир металллар катионли, анионли коллоид ва нейтрал бирикмалар ҳолатида учраган. Нейтрал ва коллоид шаклларнинг нисбати ўрганилаётган металлларнинг аксарияти учун 40 фоизни ташкил қилган [26].

Сув ресурсларидан самарали фойдаланишга таъсир

килувчи омиллар қаторига биринчи навбатда, табиий-иклимий омиллар, яъни ёгингарчилик миқдори, ҳарорат, географик жойлашув, ер ости сувларининг мавжудлиги кирса, иккинчидан, ирригация тизимларининг ҳолати, замонавий технологияларни, шу жумладан, сув тежовчи технологияларни жорий қилинганлиги муҳим ўрин тутди.

Шу билан бирга сув ресурсларининг минераллашуви, ифлосланганлиги ҳам ундан фойдаланиш самарадорлигига таъсир кўрсатади.

Шундан келиб чиқиб, ОДХ мамлакатларининг асосий дарёлари бўлган Амударё, Сирдарёнинг Ўзбекистон қисмидаги сув ресурсларининг миқдори, сифати таркибидаги ўзгаришларини, дарё сувидаги оғир металллар миқдорларининг вақт ва масофадаги ўзгаришлари динамикасини, мазкур ҳудудда ҳосил бўлган коллектор-зовур сувларининг минераллашуви ва миқдорини аниқлаш ҳамда дарё суви ифлосланишига сабаб бўлувчи асосий омилларни баҳолаш ва уларни муҳофаза қилиш бўйича тактифар беришни мақсад қилганмиз.

Тадқиқот объекти ва усуллари. Тадқиқот объекти сифатида Сирдарёнинг ўрта ва Амударёнинг ўрта ва қуйи оқими бўлган Ўзбекистон қисми олинган.

Тадқиқот усуллари. Тадқиқот ишларида Ўзбекистон гидрометеорология хизмати агентлигининг ер усти сувлари сифати бўйича бирламчи маълумотлари, Ўзбекистон Республикаси Сув ҳўжалиги вазирлигининг коллектор-зовур тармоқлари ҳақидаги бирламчи маълумотлари олинган ва маълумотлар чуқур статистик қайта ишланган. Амударё ва Сирдарё сувининг Ўзбекистон қисмидаги гидрологик ва кимёвий таҳлили гидропостлардан олинган сув намуналарининг таҳлиллари натижалари асосида баҳоланди.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Амударё ва Сирдарё ҳавзаси бўйича вегетация даври (1 апрелдан 1 октябргача) учун сув билан таъминланиш кўрсаткичлари динамикаси таҳлил қилинган. Унга кўра, 2017 йилда энг юқори кўрсаткич 49,19 км³, энг қуйи кўрсаткич 2011 йилда 38,57 км³ ни ташкил этган (1-расм).

Вегетация мавсумида Ўзбекистон Амударё ва Сирдарё сув ресурсларидан 2017 йилда энг юқори кўрсаткич 25,87 км³, энг қуйи кўрсаткич 2011, 2020–2023 йилларда 19,56–19,88 км³ фойдаланган (1-расм).

1-расм. Амударё ва Сирдарё ҳавзасида вегетация даври учун сув билан таъминланганлик даражаси динамикаси

Маълумотлардан кўринадики, вегетация даври учун 2010–2014 йилларга нисбатан 2020–2024 йилларга келиб сув билан таъминланиш даражаси ўртача 1,03 баробарга камайган.

Амударё ва Сирдарё бўйича вегетация даври оралиғида (1 октябрдан – 1 апрелгача) йиллар кесимида сув билан таъминланиш кўрсаткичлари баҳоланганда, 2012–2013

йилларда энг юқори кўрсаткич 20,44 км³ ни, энг қуйи кўрсаткич, 2020–2021 йилларда 17,10 км³ ни ташкил этган.

Вегетация давлари оралиғи мавсумида Ўзбекистон Амударё ва Сирдарё сув ресурсларидан 2012–2013 йилларда энг юқори кўрсаткич 11,26 км³, энг қуйи кўрсаткич, 2020–2021 йилларда 8,41 км³ фойдаланган (2-расм).

Вегетация давлари оралиғи мавсуми учун маълумотлардан кўринадики, 2010–2015 йилларга нисбатан, 2020–2025 йилларга келиб сув билан таъминланиш даражаси ўртача 1,08 баробарга камайган.

Амударё ва Сирдарё суви минераллашуви. Дарёлар суви минераллашуви даражасини баҳолаш ундан турли мақсадларда фойдаланишда муҳим кўрсаткич ҳисобланади.

2-расм. Амударё ва Сирдарё ҳавзаси бўйича вегетация давлари оралиғида сув билан таъминланганлик даражаси динамикаси

Тадқиқот йилларида (2013–2024) Амударё суви минераллашувининг ўртача қиймати Термиз шаҳри чегарасидан Қизилжар қишлоғигача 0,618–0,961 г/л дан 0,985–1,356 г/л. гача ортанлиги кузатишган (3-расм).

Тадқиқот натижаларидан маълум бўлдики, аксарият гидропостлардаги дарё суви минераллашувининг энг паст миқдори 2023 йилда ҳамда 2017 йилда, яъни Амударё ҳавзасини сув билан таъминланиш кўрсаткичларини энг юқори бўлган кўп сувли йилда кузатишган (3-расм).

Дарёдаги ўртача минераллашув даражаси дарёнинг ўрта қисмидан, яъни Амударё дарёсининг Термиз шаҳридан қуйи қисми Қизилжар қишлоғи чегарасига қадар 1,34 баробардан 1,90 баробаргача ортиб борган (3-расм).

Сирдарё суви минераллашувининг ўртача қиймати Қал қишлоғи чегарасидан Геджиген дарёсининг қуйиладиган жойдан 0,5 км қуйи қисмигача 0,515–0,837 г/л. дан 1,075–1,406 г/л. гача ортанлиги кузатишган (4-расм).

Тадқиқот натижаларидан маълум бўлдики, гидропост ГПК-С (Чиноз ш.) коллектори қуйи қисмидан ташқари барча гидропостлардаги дарё суви минераллашувининг энг паст миқдори 2017 йилда, яъни Сирдарё ҳавзасини сув билан таъминланиш кўрсаткичларини энг юқори бўлган кўп сувли йилда кузатишган (4-расм).

ГПК-С (Чиноз ш.) коллектори қуйи қисмида минераллашувининг пасайишининг сабаби, Сирдарё дарёсининг энг катта ирмоқларидан бири Чирчиқ дарёси сувларининг келиб қуйилиши билан боғлиқ. Чирчиқ дарёси суви минераллашуви Сирдарё дарёси сувининг минераллашувига қараганда камроқ миқдорни ташкил этгани учун бу гидропостда Сирдарё дарёси минераллашуви камайган.

Дарёдаги ўртача минераллашув даражаси дарёнинг юқори қисмидан, яъни Сирдарё дарёсининг Қал қишлоғи чегарасидан ўрта қисми Геджиген дарёсининг қуйиладиган жойдан 0,5 км қуйи қисмига қадар 1,54 баробардан 2,34 баробаргача ортиб борган (4-расм).

3- расм. Амударё суви минераллашувининг ўртача қиймати, г/л

4- расм. Сирдарё суви минераллашувининг ўртача қиймати, г/л

Амударё ва Сирдарё суви таркибидаги Cu^{2+} , Zn^{2+} , Cr^{6+} ионларининг миқдорий ўзгаришлари динамикасини аниқлаш.

2013–2024 йиллар давомида Амударё ва Сирдарё суви таркибидаги оғир металллар ионлари ўртача миқдорининг гидропостлар бўйича йиллар кесимида ўзгариши динамикаси ўрганилди (5–7-расмлар).

Cu^{2+} , Zn^{2+} , Cr^{6+} миқдорининг ўртача қиймати дарё гидропостлари жойлашувига қараб қуйидагича ўзгариб турган:

Амударё бўйича Термиз шаҳри гидропости чегараси-

дан Қизилжар гидропостигача мис иони миқдори 1,1–3,4 мкг/л. дан 1,2–3,7 мкг/л. гача, рух иони 1,5–11,3 мкг/л. дан 1,3–26,3 мкг/л. гача, хром (VI) 0,2–0,6 мкг/л. дан 0,1–0,7 мкг/л. гача ўзгариши аниқланган (5–7-расмлар, яшил ранг). Айрим йиллари аксинча, дарёнинг ўрта оқимидан қуйи оқимига борган сари металлларнинг концентрациялари камайиб борганлигини кўриш мумкин. Бу ҳолатни дарёнинг сув оқими ҳамда сув омборида “гиниш (чўкиш)” ҳодисаси билан боғлаш мумкин (5–7-расмлар, кўк ранг).

Дарёнинг Термиз шаҳри гидропости чегарасидан Қизилжар гидропостигача мис иони миқдорининг ўртача

қиймати 1,1 баробардан 1,5 баробаргача ортиб борган, (5-расм).

Дарёнинг юқори оқимидан қуйи оқимига тушган сари, Термиз шаҳри гидропости чегарасидан Қизилжар гидропостига қадар рух иони миқдори ўзгариши йиллар кесимида 1,1 баробардан 7,3 баробаргача ортиб борган

5-расм. Амударё сувидаги Cu^{2+} ўртача миқдорининг гидропостлар бўйича ўзгариш динамикаси

(6-расм).

Дарёнинг юқори оқимидан қуйи оқимига караб, Термиз шаҳри гидропости чегарасидан Қизилжар гидропостигача хром (VI) миқдори ўзгариши йиллар кесимида 1,1 баробардан 1,8 баробаргача ортиб борган (7-расм).

6-расм. Амударё сувидаги Zn^{2+} ўртача миқдорининг гидропостлар бўйича ўзгариш динамикаси

Сирдарё бўйича Қал қишлоғи гидропости чегарасидан Геджиген гидропостида дарёнинг қуйиладиган жойидан 0,5 км қуйи қисмигача мис миқдори 0,5–3,0 мкг/л. дан 1,2–3,4 мкг/л. гача, рух 0,9–5,6 мкг/л. дан 1,7–24,2 мкг/л.

7-расм. Амударё сувидаги Cr(VI) қиймати миқдорининг гидропостлар бўйича ўзгариш динамикаси

г/л. гача, хром (VI) 0,22–0,9 мкг/л. дан 0,28–1,0 мкг/л. гача ўзгариши кузатилган (8–10-расмлар).

Дарёнинг Қал қишлоғи гидропости чегарасидан Геджиген, дарёнинг қуйиладиган жойдан 0,5 км қуйи қисмигача мис миқдорининг ўртача қиймати 1,4 баробардан 2,6 баробаргача ортиб борган (8-расм).

Дарёнинг юқори оқимидан қуйи оқимига тушган сари, яъни Қал қишлоғи чегарасидан Геджиген гидропостига қадар, дарёнинг қуйиладиган жойдан 0,5 км қуйи қисмигача рух миқдори ўзгариши йиллар кесимида 1,7

баробардан 7,1 баробаргача ортиб борган (9-расм).

Дарёнинг юқори оқимидан куйи оқимига қараб, яъни Қал қишлоғи чегарасидан Геджиген гидропостига қараб, дарёнинг куйиладиган жойдан 0,5 км куйи қисмигача хром (VI) миқдори ўзгариши йиллар кесимида 1,1 баро-

9-расм. Сирдарё сувидаги Zn ўртача миқдорининг гидропостлар бўйича ўзгариш динамикаси

бардан 2,3 баробаргача ортиб борган (10-расм).

Шунингдек, Амударё ва Сирдарё суви таркибидаги Fe иони миқдори рухсат этиладиган кўрсаткичдан 3–4 баробарга камлиги аниқланди.

10-расм. Сирдарё сувидаги Cr (VI) қиймати миқдорининг гидропостлар бўйича ўзгариш динамикаси

Амударёнинг ўрта оқимида (Термиз шаҳри гидропости) ҳам куйи оқимида ҳам, Сирдарёнинг юқори оқимида (Қал қишлоқ гидропости) ҳам куйи оқимида ҳам оғир металлар миқдорининг (Cu, Zn, Cr (VI), Fe) камайиб боришини рух, мис, хром (VI), темир каторида жойлаштириш мумкин.

Амударё ва Сирдарё дарёси суви минераллашувининг гидропостлар кесимида ортиб боришининг асосий сабабларидан бири қишлоқ хўжалик экин майдонларини суғоришдан кейин ҳосил бўлган коллектор-зовур сувларининг дарёга келиб тушишидир. Дарё ҳавзасида ҳосил бўлган коллектор-зовур сувларининг аксарият қисми Амударё дарёсига келиб тушади.

Амударё ва Сирдарё ҳавзасидаги асосий коллекторларда ҳосил бўлган коллектор-зовур сувлари ҳажми, минераллашуви ва туз миқдорини баҳолаганимизда куйидагилар аниқланди.

Амударё ҳавзаси асосий коллекторларида ҳосил бўлган коллектор-зовур сувларининг умумий миқдори мамлакат миқёсида йилига 6,01–9,2 км³, минераллашуви 1,33–6,17 г/л. ни ташкил қилган. Ҳавзада ҳосил бўлган коллектор-зовур сувларининг энг катта ҳажми Туямуён ирригация тизими ҳудудида ҳосил бўлади (йилига ўртача 4,7 км³). Бу ҳосил бўлган коллектор-зовур сувларининг асосий қисми Сариқамиш пасттексислигига куйилади. Сурхон-Шеробод массивида эса 1,2 км³, Амударё ҳавзасининг куйи қисми Қорақалпоғистон Республикасининг суғориладиган майдонларидан эса ўртача 2,3 км³ коллектор-зовур сувлари ҳосил бўлади.

Амударё ҳавзаси асосий коллекторларида ҳосил бўлаётган коллектор-зовур сувлари минераллашуви даражасининг йиллик ўртача энг кам қиймати Сурхондарё вилоятида 1,33 г/л. ни, энг юқори қиймат Қашқадарё вилоятида 6,17 г/л. ни ташкил қилган. Дарё ҳавзасида коллектор-зовур сувлари миқдорининг ўртача йиллик кўрсаткичи 6010 млн. м³ дан 9283 млн. м³ гача, ҳосил бўлаётган туз миқдори йиллик ўртача 19039 минг тоннадан 27769 минг тоннагача ўзгариб турган.

Қашқадарё, Бухоро вилоятлари ва Қорақалпоғистон Республикасидаги коллектор-зовур сувларининг минераллашув даражаси Сурхондарё ва Хоразм вилоятлари коллектор-зовур сувларининг минераллашув даражасига нисбатан юқорилигининг сабаби, биринчидан, Қашқадарё, Бухоро вилоятлари ва Қорақалпоғистон Республикасидаги тупроқнинг шўрланиш даражаси юқорилиги билан изоҳланса, иккинчидан Амударё дарёси юқори оқимидан куйи оқимга тушган сари дарёнинг сувининг минераллашуви ҳам ортиб боради. Бу ўз навбатида қишлоқ хўжалигида суғориш учун ишлатилаётган сувларнинг минераллашуви ортишига ҳамда ушбу вилоятлар суғориладиган майдонларида ҳосил бўлган коллектор-зовур сувларининг ҳам минераллашуви ортишига сабаб бўлади. Сурхондарё вилоятидаги коллектор-зовур сувларининг минераллашув даражасининг нисбатан пастлиги вилоят суғориладиган майдонларининг асосий қисми минераллашув даражаси камроқ миқдорни ташкил этувчи Сурхондарё ва Шеробод дарёларининг сувлари билан суғорилиши билан изоҳланади.

Сирдарё ҳавзаси асосий коллекторларида ҳосил бўлаётган коллектор-зовур сувлари минераллашуви даражасининг йиллик ўртача энг кам қиймати Наманган вилоятида 0,62 г/л. ни, энг юқори қиймат Жиззах вилоятида 4,31 г/л. ни ташкил қилган. Дарё ҳавзасида коллектор-зовур сувлари миқдорининг ўртача йиллик кўрсаткичи 11400 млн. м³ дан 16500 млн. м³ гача, ҳосил бўлаётган туз

11-расм. Амударё ва Сирдарё ҳавзаси асосий коллекторларининг коллектор-зовур сувлари минераллашувининг ўртача қиймати

12-расм. Амударё ва Сирдарё ҳавзаси асосий коллекторларининг коллектор-зовур сувларидаги умумий туз миқдори

миқдори йиллик ўртача 12600 минг тоннадан 20100 минг тоннагача ўзгариб турган.

Сирдарё ва Жиззах вилоятларидаги коллектор-зовур сувларининг минераллашув даражаси Андижон, Наманган, Фарғона ва Тошкент вилоятлари коллектор-зовур сувларининг минераллашув даражасига нисбатан юқориликнинг сабаби, биринчидан, Сирдарё ва Жиззах вилоятларидаги тупроқнинг шўрланиш даражаси юқорилиги билан изоҳланса, иккинчидан, Сирдарё дарёси юқори оқимидан қуйи оқимга тушган сари дарё сувининг минераллашуви ҳам ортиб боради. Бу ўз навбатида қишлоқ хўжалигида суғориш учун ишлатилаётган сувларнинг минераллашуви ортишига ҳамда ушбу вилоятлар суғориладиган майдонларида ҳосил бўлган коллектор-зовур сувларининг ҳам минераллашуви ортишига сабаб бўлади. Тошкент вилоятидаги коллектор-зовур сувларининг минераллашув даражасининг нисбатан пастлиги вилоят суғориладиган майдонларининг асосий қисми минераллашув даражаси камроқ миқдорни ташкил этувчи Оҳангарон ва Чирчиқ дарёларининг сувлари билан суғорилиши билан изоҳланади.

Хулоса.

1. Амударё сувининг минераллашув даражаси йиллар кесимида дарё оқими бўйлаб 1,35 баробардан 1,74 баробаргача, Сирдарё сувининг минераллашуви эса 1,56 баробардан 2,34 баробаргача ортиб борган. Дарёлар суви суғориладиган майдонларда ҳосил бўлган коллектор-зовур сувлари таркибидаги тузлар тушиши ҳисобига дарё суви минераллашуви ортган.

2. Амударё оқими бўйлаб мис миқдори дарё узунлиги бўйлаб ўртача 1,1 баробардан 1,5 баробаргача, рух 1,1 баробардан 7,3 баробаргача, хром (VI) 1,1 баробардан 1,8 баробаргача, Сирдарё оқими бўйлаб эса мис миқдори ўртача 1,4 баробардан 2,6 баробаргача, рух 1,7 баробардан 7,1 баробаргача, хром (VI) 1,1 баробардан 2,3 баробаргача ортиб бориши кузатилган.

3. Амударё ҳавзаси ўрта оқимидаги коллектор-зовур

сувларининг минераллашув даражаси қуйи оқимидаги нисбатан ўртача 2,5 баробарга, Сирдарё суви оқимининг юқори қисмидаги коллектор-зовур сувларининг минераллашув даражаси ўрта оқимидаги нисбатан ўртача 3,25 баробарга кам бўлган.

Амударё ҳавзасида жойлашган Сурхондарё ва Хоразм вилоятларида ҳосил бўлган коллектор-зовур сувларининг минераллашуви Қашқадарё, Бухоро вилоятлари ва Қорақалпоғистон Республикасидаги коллектор-зовур сувларининг минераллашуви даражасидан кам бўлган. Қашқадарё, Бухоро вилоятлари ва Қорақалпоғистон Республикасидаги тупроқнинг шўрланиш даражаси ва суғориш суви минераллашуви юқорилиги сабабли коллектор-зовур сувларининг минераллашуви юқори бўлган.

Сирдарё ҳавзасида жойлашган Фарғона водийси вилоятлари ҳамда Тошкент вилоятида ҳосил бўлган коллектор-зовур сувларининг минераллашуви Сирдарё ва Жиззах вилоятларидаги коллектор-зовур сувларининг минераллашуви даражасидан кам бўлган. Жиззах ва Сирдарё вилоятларидаги тупроқнинг шўрланиш даражаси ва суғориш суви минераллашуви юқорилиги сабабли коллектор-зовур сувларининг минераллашуви юқори бўлган.

4. Амударё ва Сирдарё ҳавзасида ҳосил бўлаётган коллектор-зовур сувларининг, саноат корхоналаридан чиқаётган оқова сувларнинг дарёларга қуйилиши туфайли дарё суви минераллашуви ортиши, ифлосланиши сув ресурсларидан самарали фойдаланишга салбий таъсир кўрсатмоқда. Сув ресурслари ифлосланишининг олдини олиш учун қишлоқ хўжалигида ишлатилаётган минерал ўғитларнинг меъёрдан ортиқча ишлатилишининг олдини олиш, қишлоқ хўжалик экинларига минерал ўғитларни томчилаб суғориш технологиялари орқали берилишини таъминлаш, саноат корхоналаридан чиқаётган оқова сувларнинг етарли даражада тозаланишини назорат қилиш ҳамда мунтазам мониторинг қилиб бориш талаб этилади.

Адабиётлар

1. Oxana S. Savoskul, Elena V. Chevnina, Felix I. Perziger, Ludmila Yu. Vasilina, Viacheslav L. Baburin, Alexander I. Danshin A.I., Bahtiyar Matyakubov, Ruslan R. Murakoev. Edited by O.S. Savoskul Water, Climate, Food, and Environment in the Syr Darya Basin Contribution to the project ADAPT Adaptation strategies to changing environments July 2003.
2. Lemenkova P., Current Problems of Water Supply and Usage in Central Asia, Tian Shan Basin. Environmental and Climate Technologies 2013 /3. <http://dx.doi.org/10.7250/issect.2013.002>
3. Saidmamatov O., Rudenko I., Pfister S., and Koziel J. 2020, Water–Energy–Food Nexus Framework for Promoting Regional Integration in Central Asia. Water 12, 1896. <https://doi.org/10.3390/w12071896>
4. Murray-Rust, H., Abdullaev, I., ul Hassan, M., Horinkova, V. 2003. Water productivity in the Syr-Darya river basin. Research Report 67. Colombo, Sri Lanka: International Water Management Institute.
5. Хикматов Ф., Эрлапасов Н.Б. Иқлим ўзгариши ва ер ости сувларининг Чирчиқ Оҳангарон ҳавзаси дарёлари оқимида қўшган ҳиссаларини баҳолаш. «Иқлим ўзгариши шароитида арид ҳудудлар сув ресурслари: муаммолар ва уларнинг ечимлари» мавзуида ташкил этилган халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент, 20 октябрь 2023 йил, 248-252.
6. Кудратов Т., Якубов М., Мирхасилова З. Проблема водообеспечения сельскохозяйственного сектора в условиях изменения климата «Иқлим ўзгариши шароитида арид ҳудудлар сув ресурслари: муаммолар ва уларнинг ечимлари» мавзуида ташкил этилган халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент, 20 октябрь 2023 йил, 211-214

7. Kulmatov, R. Problems of sustainable use and management of water and land resources in Uzbekistan. *J. Water Resour. Prot.* 2014, 6, 35–42. <http://dx.doi.org/10.4236/jwarp.2014.61006>
8. Gaybullaev, B.; Chen, S.; Gaybullaev, D. Changes in water volume of the Aral Sea after 1960. *Appl. Water Sci.* 2012, 2, 285–291. <https://doi.org/10.1007/s13201-012-0048-z>
9. Бабурин В.Л., Даньшин А.И., Кириллов П.Л., Матякубов Б.Ш.: Оценка достоверности долгосрочного прогнозирования социально-экономического развития бассейна Сырдарьи. *Ўзбекистон География жамияти ахбороти*, 2019, 55-жилд. 105-112 б.
10. Bernauer T., Siegfried T. Climate change and international water conflict in Central Asia. *Journal of Peace Research* 49(1) 227–239, 2012. <https://doi.org/10.1177/0022343311425843>
11. Punkari M., Droogers P., Immerzeel W., Korhonen N., Lutz A, and Venäläinen A.. *Climate Change and Sustainable Water Management in Central Asia*. FCG International. No. 56 May 2014.
12. Siegfried T.; Bernauer T.; Guennet R.; Sellars S.; Robertson A.W.; Mankin J.; Bauer-Gottwein P.; Yakovlev A. Will climate change exacerbate water stress in Central Asia? *Clim. Chang.* 2012, 112, 881–899. <https://doi.org/10.1007/s10584-011-0253-z>
13. Хикматов Ф.Х., Юнусов Г.Х., Эрлапасов Н.Б. и др. Закономерности формирования водных ресурсов горных рек в условиях изменения климата. Монография. – Ташкент: «Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи», 2020. – 232 с.
14. Cai X., McKinney D.C., Rosegrant M.W. Sustainability analysis for irrigation water management in the Aral Sea region. *Agric. Syst.* 2003, 76, 1043–1066. [https://doi.org/10.1016/S0308-521X\(02\)00028-8](https://doi.org/10.1016/S0308-521X(02)00028-8)
15. Жўраев Б.Б., Ходжиев А.К., Хурсандова Н.Р. Иқлим ўзгаришининг Орол бўйи ҳавзасига таъсири, Амударё ҳавзасида сув тақчиллиги муаммоси. «Иқлим ўзгариши шароитида арид ҳудудлар сув ресурслари: муаммолар ва уларнинг ечимлари» мавзuida ташкил этилган халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент, 20 октябрь 2023 йил, 101-105
16. Чембарисов Э. И., Махмудов И. Э., Лесник Т. Ю., Вахидов Ю. С., Долидудко А. И. Минерализация и гидрохимический режим вод среднего течения реки Сырдарьи. Пути повышения эффективности орошаемого земледелия, Материалы конференции № 2(62)/2016.
17. Чембарисов Э.И., Хожамуратова Р.Т., Шодиев С.Р., Лесник А.П.: Особенности распределения минерализации и химического состава грунтовых вод орошаемой зоны Сурхан-Шерабадского оазиса. Пути повышения эффективности орошаемого земледелия, № 4(64)/2016. Материалы конференции. С. 144-150.
18. Чембарисов Э. И., Хожамуратова Р.Т., Рахимова М.Н., Шодиев С.Р. Многолетние изменения качества речных вод Узбекистана Природные ресурсы, среда и общество. «Науки о Земле и смежные экологические науки», 2020 стр 55–58.
19. Leng P., Zhang Q., Li F., Kulmatov R., Wang G., Qiao Y., Wang J., Peng Y., Tian C., Zhu N., Hirwa H., Khasanov S.. Agricultural impacts drive longitudinal variations of riverine water quality of the Aral Sea basin (Amu Darya and Syr Darya Rivers), Central Asia. *Environmental Pollution* 284 (2021) 117405. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.117405>
20. W. Zhang, L. Ma, J. Abuduwail, Y. Ge, G. Issanova, G. Saparov. Hydrochemical characteristics and irrigation suitability of surface water in the Syr Darya River, Kazakhstan. *Environ Monit Assess* (2019) 191: 572. <https://doi.org/10.1007/s10661-019-7713-8>
21. Чембарисов Э.И., Мирзакобулов Ж.Б., Рахимова М.Н., Расулов Б.О., Тиллаева З.У. Гидроэкологический мониторинг качества речных вод бассейна реки Амударьи в пределах Узбекистана. *Экология и строительство* | № 1, 2019 с. 12-18 | DOI: 10.35688/2413-8452-2019-01-002
22. S. Bissenbayeva, J. Abuduwaili, G. Issanova, K. Samarkhanov. Characteristics and Causes of Changes in Water Quality in the Syr Darya River, Kazakhstan. *Water Resources*, 2020, Vol. 47, No. 5, pp. 904–912. © Pleiades Publishing, Ltd., 2020.
23. Khasanov S.; Li F.; Kulmatov R.; Zhang Q. Evaluation of the perennial spatio-temporal changes in the groundwater level and mineralization, and soil salinity in irrigated lands of arid zone: As an example of Syrdarya Province, Uzbekistan. *Agric. Water Manag.* 2022, 263, 107444. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2021.107444>
24. Абдушукуров Дж.А., Кобулиев З.В., Салибаева З.Н.. Изучение состава и качества воды в притоках реки Амударья. *Наука и новые технологии* №7, 2013, с 47-51.
25. Chembarisov E.I., Mirzakabulov Zh.B., Ananova K.K., Zabiroy F.M. Collectordrainage waters of the middle reaches of the Syrdarya river basin. // *Journal "Water resources and water use"* No. 1 (168) 2018, Astana, pp. 36-39.
26. Kulmatov R.A. and Hojamberdiev M.. Heavy Metals Concentration and Speciation in Arid Zone Rivers (Amudarya and Syrdarya) of Central Asia. *Journal of Environmental Science and Engineering*, Aug. 2010, Volume 4, No.8 (Serial No.33). <https://doi.org/10.1007/s11869-010-0067-6>;
27. X. Gapporov, R. Qulmatov. Iqlim o'zgarishi sharoitida Amudaryo havzasi suv resurslarining miqdor va sifat ko'rsatkichlarini baholash (O'zbekiston hududi). *Экология хабарномаси*, 2024. №3, 32-41 бетлар.
28. X. Gapporov, R. Qulmatov. Sirdaryo havzasi kollektor-zovur suvlari holatini baholash (O'zbekiston hududi). *Tabiiy fanlar: dolzarb muammolar va ularning yechimlari Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami. I qism. Samarqand. 7-8 may, 2025-yil*, 103-106 бетлар.

УЎТ: 627.827

“ҚЎРҒОНТЕПА” СУВ ОМБОРИ ТЎҒОНИ ТАНАСИДАГИ ФИЛЬТРАЦИЯ СУВЛАРИНИНГ БЕТОН ИНШОТЛАР ВА ПЬЕЗОМЕТРЛАРГА НИСБАТАН АГРЕССИВ ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ

А.А.Янгиев – т.ф.д., профессор, Д.С.Аджимуратов – PhD, доцент,
Ш.С.Панжиев – PhD, катта ўқитувчи, Д.А.Янгиев – магистр,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” МТУ

Аннотация

Мақолада “Қўрғонтепа” сув омбори тўғони танасидаги намуна олинган пьезометрлардаги сувнинг кимёвий таркиби лаборатория шароитида таҳлил қилиниб, кимёвий элементларнинг бетонли иншоотлар ва металл конструкциялар ҳамда пьезометрларга агрессив таъсири баҳоланган. Натижалар шуни кўрсатдики, “Қўрғонтепа” сув омбори тўғони танасидан сизиб ўтадиган сизот суви сифатига кўра оддий цементли бетон иншоотларга нисбатан сульфатли ва ишқорли агрессив саналади, у тўғондаги пьезометрларни коррозияга учрашини тезлаштиради. “Қўрғонтепа” сув омбори тўғонида фильтрация оқими туфайли суффозия мавжуд эмас. Сув омборида жойлашган пьезометрларни сезувчанлигини текшириб туриш лозим, чунки сезувчанликни текширишда пьезометрларга сув қуйиш ёки ундан олиб ташлаш ишлари амалга оширилади, бунда пьезометрларда сув алмашинув жараёнлари бўлади, пьезометр сувларининг агрессивлиги камайди.

Таянч сўзлар: сув омбори, фильтрация сувлари, пьезометрлар, сувнинг кимёвий таҳлили, тўғон танаси, тўғон створи.

ОЦЕНКА АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ВОД В ТЕЛЕ ПЛОТИНЫ НА БЕТОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ПЬЕЗОМЕТРЫ КУРГАНТЕПИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

А.А.Янгиев – профессор, д.т.н., Д.С.Аджимуратов – PhD, доцент,
Ш.С.Панжиев – PhD, старший преподаватель, Д.А.Янгиев – магистр,
НИУ «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства»

Аннотация

В статье проведен анализ химического состава воды в пьезометрах, отобранных из плотины Кургантепинского водохранилища в лабораторных условиях, а также дана оценка агрессивного воздействия химических элементов на бетонные и металлические конструкции, пьезометры. Результаты показали, что фильтрационная вода, просачивающаяся через плотину водохранилища Кургантепа, более агрессивна, чем у обычных цементобетонных конструкций, поскольку содержит сульфаты и щелочи, ускоряющие коррозию пьезометров в плотине. В плотине Кургантепинского водохранилища отсутствует суффозия из-за фильтрационного потока. Необходимо регулярно чувствительность пьезометров, расположенных в водохранилище, проверять, так как при проверке чувствительности в пьезометры добавляется или удаляется вода, что вызывает водообменные процессы в пьезометрах, снижающие агрессивность вод на пьезометры.

Ключевые слова: водохранилище, фильтрационные воды, пьезометры, химический анализ воды, тело плотины, створ плотины.

ASSESSMENT OF THE AGGRESSIVE EFFECT OF FILTRATION WATERS IN THE BODY OF KORGONTEPA WATER RESERVOIR DAM ON CONCRETE STRUCTURES AND PEZOMETERS

A.A.Yangiev – professor, Doctor of Technical Sciences, D.S. Adjimuratov – associate professor, PhD,
Sh.S. Panjiev – PhD, D.A.Yangiev – masters,
“Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” NRU

Abstract

In the article, the chemical composition of the water in the sampled pezometers from the body of the Korgontepa Reservoir dam was analyzed in laboratory conditions, and the aggressive effect of chemical elements on concrete structures and metal structures and pezometers was evaluated. The results show that, according to the quality of seeping water from the body of the Korgontepa Reservoir dam, it is considered sulfate and alkaline aggressive compared to ordinary concrete structures, it accelerates the corrosion of piezometers in the dam. There is no suffocation in the Korgontepa Reservoir dam due to the seepage. The sensitivity of piezometers located in the reservoir should be checked regularly, because when checking the sensitivity, water is added to or removed from the piezometers, which causes water exchange processes in the piezometers, reducing the aggressiveness of the piezometer waters.

Key words: water reservoir, seepage, piezometers, chemical analysis of water, dam body, dam line.

Кирриш ва кўриб чиқиладиган муаммонинг ҳо-
зири ҳолати. Жаҳонда кўплаб таркибида грунт-
ли тўғонлар бўлган йирик сув иншоотлари бўғинлари бар-
по этилмоқда. Бундай иншоотлар бўғинини лойиҳалаш

ва қуришда уларни хавфсизлигини таъминлаш муҳим
масалалардан бири ҳисобланади. Шу жиҳатдан гидро-
техника иншоотларининг эксплуатацион ишончилиги
ошириш тўғонларнинг мустаҳкамлиги ва турғунлиги-

ни таъминлашда алоҳида аҳамият касб этади. Бу борада кўпгина мамлакатлар, жумладан, АҚШ, Англия, Испания, Франция, Россия, Япония, Ҳиндистон ва бошқа ривожланган мамлакатларда грунтли тўғонларни лойиҳалашнинг самарали услубларини ишлаб чиқиш, уларнинг мустақамлиги ва турғунлигини ошириш ҳамда уларнинг ишончли эксплуатациясини таъминлашга алоҳида эътибор қаратилган [1, 2, 3].

Грунтли тўғонлардаги фильтрацияни ҳисоблаш масалаларига оид назарий ва амалий тадқиқотлар республикамиз ва чет эллардаги олимлар, шу жумладан Н.Н.Павловский, Н.Е.Жуковский, В.И.Аравин, С.Н.Нумеров, Н.А.Анискин, Н.Н.Веригин, М.И.Деткова, Г.Н.Кононенко, А.Л.Можевитинов, А.Г.Сулейманов, В.П.Недрига, П.Я.Полубаринова-Кочина, Л.Н.Рассказов, К.Н.Анахаев, Г.И.Покровский, В.В.Бухарцев, В.Н.Жиленков, С.В.Сольский, И.С.Теплицкий, И.А.Чарный, В.М.Шестаков, Г.Шниттер, Й.Целлер, С.М.Горюнов, М.Р.Бакиев, Э.Ж.Махмудов, О.М.Арифжонов, И.К.Хужаев, Т.Хожиев, Х.Файзиев, И.Хажиев кабиларнинг ишларида ўз аксини топган [4–7].

Грунтли тўғонлар мустақамлиги ва турғунлигини тадқиқ қилиш, фильтрацияни тўғон қиялиги турғунлигига таъсирини ўрганиш, бундай фильтрация жараёнида қиялик турғунлигини оширувчи чора-тадбирларни ишлаб чиқишга оид тадқиқотлар В.В.Соколовский, С.С.Голушкевич, В.Г.Березанцев, В.Феллениус, К.Терцаги, Г.Крей, А.А.Ничипорович, Д.Тейлор, И.В.Федоров, Н.Н.Маслов, А.Л.Можевитинов, Р.Р.Чугаев, М.М.Гришин, А.И.Иванов, Н.С.Моргунов, Л.Н.Рассказов, А.Л.Голдин, Н.А.Анискин, В.В.Бухарцев, В.С.Забавин, М.М.Мирсаидов, М.Р.Бакиев, К.Д.Салямова, Т.З.Султонов, Х.Файзиев ва бошқаларнинг ишларида батафсил ёритилган ва маълум ижобий натижаларга эришилган [8–11].

Сув омбори тўғони танасидаги фильтрация оқимининг ундаги элементларга агрессивлигини баҳолаш учун тўғон танаси бўйлаб фильтрация сувининг ҳаракатланиш қонуниятини ва унинг тўғон элементларига таъсирини билиш лозим. Ушбу баҳолаш натижалари сув омбори тўғони ва ундаги элементларнинг барқарорлигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга бўлиб ҳисобланади. Сув омбори тўғони танаси бўйлаб фильтрация суви одатда бетартиб оқимда ҳаракатланади, яъни фильтрация оқими босимсиз бўлади. Маълумки, босимсиз ҳаракатда фильтрация оқими очик сатҳ юзасига эга бўлиб, тўғон юқори қисмидан пастки қисмига томон ҳаракатланади. Дала тадқиқотларидан асосий мақсад сув омборидаги тўғон танасидан турли сифатдаги сувнинг сизилиши, сув алмашинуви таъсирида ҳавзадаги сув сифатининг ўзгариши ва тўғондаги фильтрация сувларининг кимёвий таркибини ўзгаришлари ҳамда унинг бетон иншоотлар ва пьезометрларга нисбатан агрессив таъсирини баҳолашдан иборат [12–16].

Ечиш усули (услублари). Дала тадқиқотлари Фарғона вилояти Олтиариқ туманидаги “Кўрғонтёпа” сув омборида олиб борилди. Тадқиқот жараёнида мавжуд дала-кузатув ишлари ҳамда лаборатория таҳлиллари усулларидан фойдаланилган. Сув омбори иншоотларининг техник ҳолати сувнинг агрессивлиги таъсирида ўзига хос ўзгаришларга учрайди. Бу ўзгаришлар сув омбори тўғони ва дамбаларини ташкил қилувчи турли тоғ жинслари, шунингдек, бетон, металл иншоотларни коррозияга учраши ва емирилиши кўринишида акс этади. Материалларнинг емирилиши кўпроқ уларни занглаб, уқаланиб кетиши кўринишида намоён бўлади. Иншоотлар ва тоғ жинсларининг емирилишига одатда сув таркибидаги кислота-

лар (карбон кислотаси), ишқорлар (гидрокарбонат иони), эриган тузлар (сульфатлар), фаол газлар (кислород, хлор) сабаб бўлади. Металлдан ясалган иншоотлар сув таркибидаги хлоридлар таъсирида тезроқ занглайди ёки уларнинг ёрилиши рўй беради [17, 18, 19, 20, 21, 22]. Оқибатда мазкур иншоотларнинг ишлаш муддати анчага қисқариши кузатилади.

Сувдаги агрессивликни турли кўринишлари мавжуд бўлиб, одатда унинг асосан қуйидаги 5 турига алоҳида эътибор қаратилади:

- Сувнинг умумий кислотали агрессивлиги;
- Сувнинг гидрокарбонатли ишқорийлик бўйича агрессивлиги;
- Сувнинг карбон кислотали агрессивлиги;
- Сувнинг сульфатли агрессивлиги;
- Сувнинг магнезиал агрессивлиги.

Сувнинг умумий кислотали агрессивлиги сув таркибидаги водород кўрсаткичи 6 дан кам қийматларда бўлганда намоён бўлади. Умумий кислотали агрессивлик таъсирида бетон таркибидаги кальций карбонатнинг эриши кучаяди. Сувдаги водород кўрсаткичи рН 5 дан кичик, яъни рН<5 бўлган ҳолларда сув умумий кислотали агрессив саналади.

Сувнинг ишқорий агрессивлиги сувнинг таркибида 0,4–1,5 мг экв. дан ортиқ миқдорда гидрокарбонат ионлари бўлган ҳолларда юзага келади. Бунда бетон таркибидаги кальций карбонатнинг эриши юз беради ва у кальций гидрооксиди кўринишида бетон таркибидан чиқа бошлайди. Кальций гидрооксидини чиқиши магний хлорид қатнашадиган ҳолатларда кўпроқ юз беради. Бунда магний хлорид кальций гидрооксиди билан реакцияга киришиб сувда яхши эрувчи кальций хлоридни юзага келтиради.

Сувнинг таркибида карбон (кўмир) кислотасининг миқдори 3–4 мг/л. дан ортиқ бўлган ҳолларда сувнинг карбон кислотали агрессивлиги намоён бўлади. Сувда эриган углерод диоксиди таъсирида сувда осон эрувчи кальций гидрокарбонат юзага келади ва бетоннинг емирилишига сабаб бўлади.

Сувнинг сульфатли агрессивлиги сувнинг таркибидаги сульфатлар миқдори 250 мг/л. дан ортиқ бўлган ҳолларда юзага келади. Сувнинг таркибида сульфат ионларини катта миқдорда бўлиши натижасида улар бетонга кириб кальций сульфатнинг кристалл гидратини ҳосил қилади. Оқибатда бетон шишиб-шишиб чиқади ва емирилади бошлайди.

Сувнинг магнезиал агрессивлиги сувнинг таркибидаги магний ионларининг миқдори 750 мг/л. дан ортиқ бўлган ҳолларда юзага келади. Бу кўрсаткич цемент маркаларига боғлиқ равишда баландроқ бўлиши ҳам мумкин.

Натижалар таҳлили ва мисоллар. “Кўрғонтёпа” сув омборининг “Арабтепасой” (1-тўғон) ва “Кенгқулсой”

1-расм. “Кўрғонтёпа” сув омборининг “Арабтепасой” тўғонидаги намуна олинган пьезометрлар

2-расм. “Кўрғонтепа” сув омборининг “Кенгкўлсой” тўғонидаги намуна олинган пьезометрлар

(2-тўғон) тўғонлари белгиланган створлардаги пьезометрлардан намуналар олинди (1–2-расмлар).

Махсус тайёрланган идишлар (0,5 л пластмасса идиш) пьезометрлар ичига туширилиб, сувлардан намуналар олинди. Қуйидаги фотоларда тўғоннинг юқори бьефи кўриниши ва пьезометрлардаги сувлардан намуналар олиш жараёнлари келтирилган (1-фото). Намуналар сув омбори ҳавзаси, ҳар бир створ бўйича камида 2 та пьезометрдан ҳамда фильтрация суви чиқиб турган пастки

1-фото. “Кўрғонтепа” сув омбори “Арабтепасой” ва “Кенгкўлсой” тўғонларида жойлашган пьезометрлардаги сувлардан намуналар олиш жараёни

2-фото. “Кўрғонтепа” сув омбори “Арабтепасой” ва “Кенгкўлсой” тўғонлари юқори бьефлари кўриниши

3-фото. “Кўрғонтепа” сув омбори “Арабтепасой” тўғони юқори ва пастки бьефлари кўриниши

биефдаги дренаж водосливи олдидан олинган [17].

“Кўрғонтепа” сув омборининг “Арабтепасой” ва “Кенгкўлсой” тўғонларида ўрнатилган пьезометрлардан олинган намуналар “Гидропроект” АЖ лабораториясида таҳлил қилинди (4-фото). Қуйидаги диаграммаларда

тўғонда ўрнатилган пьезометрлардаги фильтрация оқимининг кимёвий таркиблари келтирилган (3–4-расмлар) [17].

3-расм. “Арабтепасой” (1-тўғон) тўғонидаги пьезометрлардан олинган сув намуналари кимёвий таркиби диаграммаси

4-фото. “Кўрғонтепа” сув омбори тўғонида ўрнатилган пьезометрлардан олинган намуналар лаборатория таҳлил жараёнлари

4-расм. “Кўрғонтепа” омбори “Кенгкўлсой” тўғонидаги пьезометрлардан олинган сув намуналари кимёвий таркиби диаграммаси

Сув омборларида тўғон элементларининг фильтрация оқимининг агрессивлигига бардошлилигини баҳолашда тўғондаги грунт фильтрация коэффициенти эътиборга олиш зарур. Фильтрация коэффициенти катта бўлган грунтларда жойлашган элементларга сувнинг агрессив таъсири ҳам юқори бўлади. Шундай қилиб, “Кўрғонтепа” сув омборининг “Арабтепасой” ва “Кенгкўлсой” тўғонлари танасидаги фильтрация оқими сифати тўғон танасига ўрнатилган бир нечта пьезометрлар ва қуйи бьефдаги дренажга оқиб чиқадиган сувдан намуна олиш асосида аниқланди.

Диаграмма ва жадваллардан кўришиб турибдики, “Кўрғонтепа” сув омборининг “Арабтепасой” ва “Кенгкўлсой” тўғонлари белгиланган створлардаги ҳавза, пьезометрлар ва дренаждан олинган сув намуналари шуни кўрсатадики, сульфат миқдори бошқа ишқорларга нисбатан бироз кўпроқ аниқланган.

“Кўрғонтепа” сув омбори ҳавзасидаги сувнинг тўғон юқори бьефидаги бетон иншоотларга нисбатан агрессивлигини аниқлаш

Маълумотлар номи	Лаборатория таҳлил-лари натижалари	Босимли иншоот		Бетон иншоотларга нисбатан агрессивликни аниқлаш натижалари
		Оддий ва сульфатга чидамли портланд-цемент	Оддий ва сульфатга чидамли пуцоллан ва шлакли портландцемент	
Иншоот тури	босимли			
Иншоот баландлиги, м	2,5 дан катта			
K_{ϕ} , м/сут	$0,1 < K_{\phi} < 10$			
Ca^{2+} , мг/л	100			
pH	7,85	$7,85 > 5,2$	$7,85 > 5,5$	Сувнинг умумий кислотали агрессивлиги йўқ
HCO_3^- , мг-экв/л	4,0	$4,0 > 0,4$	меъёрланмаган	Сув омбори ҳавзасида фильтрация сувининг ишқорий агрессивлиги мавжуд
Карбон кислота CO_2 , мг/л	аниқланмаган			Сувнинг карбон кислотали агрессивлиги йўқ
Хлорид, Cl, мг	42,54	$42,54 < 1000$	$42,54 < 1000$	Хлор орқали металл конструкцияларнинг коррозияга учраши мавжуд эмас
Сульфат SO_4^{2-} , мг/л	385,04	$847,4 > 350$	$847,4 > 350$	Сув омбори ҳавзаси сувининг оддий цементли иншоотлар учун сульфатли агрессивликка қисман эга
Mg^{2+} , мг/л	19,46	$72,96 < 1000$	$72,96 < 1000$	Сувнинг магнезили агрессивлиги мавжуд эмас

“Кўрғонтепа” сув омбори тўғони танасидаги фильтрация сувларини тўғонда жойлашган бетон иншоотлар ва пьезометрларга нисбатан агрессив таъсирини аниқлаш.

Маълумотлар номи	Лаборатория таҳлил-лари натижалари	Босимсиз иншоот		Бетон иншоотларга нисбатан агрессивликни аниқлаш натижалари
		Оддий ва сульфатга чидамли портланд-цемент	Оддий ва сульфатга чидамли пуцоллан ва шлакли портланд-цемент	
Иншоот тури	босимсиз			
Иншоот баландлиги, м	2,5 дан катта			
K_{ϕ} , м/сут	$0,1 < K_{\phi} < 10$			
Ca^{2+} , мг/л	50,1-561,12			
pH	7,7	$7,7 > 5,2$	$7,7 > 5,5$	Сувнинг умумий кислотали агрессивлиги йўқ
HCO_3^- , мг-экв/л	0,8 дан	$4,0 > 0,4$	меъёрланмаган	Сув омбори ҳавзасида фильтрация сувининг ишқорий агрессивлиги мавжуд

Карбон кислота CO_2 , мг/л	аниқланмаган			Сувнинг карбон кислотали агрессивлиги йўқ
Хлорид, Cl , мг	39,7 дан	42,54<1000	42,54<1000	Хлор орқали металл конструкцияларнинг коррозияга учраши мавжуд эмас
Сульфат SO_4 , мг/л	457 дан 467 гача	467>250	467>250	Пьезометрлар ва дренажда оддий цементли иншоотлар ва металл конструкциялар учун сульфатли агрессивликка эга
Mg^{2+} , мг/л	68.1 дан 182.4 гача	182,4<1000	182,4<1000	Сувнинг магнети агрессивлиги мавжуд эмас

Хулоса.

“Кўрғонтепа” сув омборининг “Арабтепасой” ва “Кенгкўлсой” тўғонлари танасидаги фильтрация оқими сувларининг тўғон танасидаги пьезометрларга нисбатан агрессивлигини баҳолаш натижалари қуйидаги хулосаларни чиқариш имконини берди.

1. “Кўрғонтепа” сув омбори ҳавзасидаги сув сифатига кўра оддий цементли бетон иншоотларга нисбатан сульфатли ва ишқорли агрессив.

2. “Кўрғонтепа” сув омборининг “Арабтепасой” ва “Кенгкўлсой” тўғонларидан сизиб ўтадиган сизот суви сифатига кўра оддий цементли бетон иншоотларга нисбатан сульфатли ва ишқорли агрессив саналади, у тўғондаги пьезометрларни коррозияга учрашини тезлаштиради.

3. “Кўрғонтепа” сув омборининг “Арабтепасой” ва

“Кенгкўлсой” тўғонларида фильтрация оқими туфайли суффозия мавжуд эмас.

Сув омборида жойлашган пьезометрларни сезувчанлигини текшириб туриш лозим, чунки сезувчанликни текширишда пьезометрларга сув қуйиш ёки ундан олиб ташлаш ишлари амалга оширилади, бунда пьезометрларда сув алмашинув жараёнилари бўлади. Натижада пьезометр сувларининг агрессивлиги камаяди. Ушбу тавсияларга амалга амал қилиш сув омборини эксплуатация қилишда учраб турадиган айрим носозликлар, авария ҳолатларининг олди олиниб, сув омбори эксплуатацияси ишончлилиги янада ортади, сув омбори захирасидаги сувдан эса самарали фойдаланишга ва истеъмолчиларни кафолатли сув билан таъминлашга эришилади.

№	Адабиётлар	References
1	Алекин О.А. Основы гидрохимии. – Л.: Гидрометеоздат, 1970. – 443 с.	Alekin O.A. Osnovi gidroximii. [Fundamentals of hydrochemistry] Gidrometeoizdat L.:1970, P.443. (in Russian)
2	Аравин В.И., Носова О.Н. Натурные исследования фильтрации. – Л.: «Энергия», 1969. – 256 с.	Aravin V.I., Nosova O.N. Naturnie issledovaniya filtratsii [Field studies of filtration]. «Energiya» L.: 1969, P.256. (in Russian)
3	Асарин А.Е., Семенов В.М., Расчетные паводки и безопасность плотин // Ж. "Гидротехническое строительство". – Москва, 1992. № 8. – С. 55-57.	Asarin A.E., Semenov V.M., Raschetnie pavodki i bezopasnost plotin [Design Floods and Dam Safety] Gidrotexnicheskoe stroitelstvo. 1992, № 8. Pp. 55-57. (in Russian)
4	Закон Республики Узбекистан «О безопасности гидротехнических сооружений». – Ташкент, 2023.	Zakon Respubliki Uzbekistan «O bezopasnosti gidrotehnicheskikh sooruzhenij» [On the safety of hydraulic structures] Tashkent 2023. (in Russian)
5	Гольдберг В.М. Взаимосвязь загрязнения подземных вод и природной среды. – Л.: Гидрометеоздат, 1987. – 248 с.	Goldberg V.M. Vzaimosvyaz zagryazneniya podzemnix vod i prirodnoy sredi. [The relationship between groundwater pollution and the natural environment] Gidrometeoizdat, L.:1987, P.248. (in Russian)
6	Гидротехнические сооружения. Справочник проектировщика. – М.: Стройиздат, 1983. – 543 с.	Gidrotexnicheskije sooruzheniya. [Hydraulic structures] Spravochnik proektirovshika - M.: Sroiyzdat, 1983.P.543. (in Russian)
7	М.Р.Бакиев, А.А.Янгиев, О.Қодиров. Гидротехника иншоотлари. – Тошкент: Ўқитувчи, 2002.	M.R.Bakiev, A.A.Yangiev, O.Kodirov. Gidrotexnika inshootlari [Hydraulic structures] Tashkent. O'qituvchi, 2002. (in Uzbek).
8	Малик Л.К., Чрезвычайные ситуации, связанные с гидротехническим строительством // Ж.: "Гидротехническое строительство". – Москва, 2009. – № 12. – С. 1-16.	Malik L.K., Chrezvichaynie situasii, svyazannie s gidrotexnicheskim stroitelstvom [Emergencies related to hydraulic engineering construction] Gidrotexnicheskoe stroitelstvo. 2009. № 12. Pp. 1-16. (in Russian)

9	Мирсхулава Ц.Е. Надёжность гидромелиоративных сооружений. – Москва, 1974.	Mirsxulava S.E., «Nadyojnost gidromeliorativnix sooruzheniy» [Reliability of irrigation and drainage structures] -Moscov, 1974. (in Russian)
10	Справочник проектировщика. Гидротехнические сооружения. Под ред. Недриги В.П. – М.: Стройздат, 1983.	<i>Spravochnik proektorovishka. Gidrotexnicheskie sooruzheniya. [Hydraulic structures] Pod red. Nedrigi V.P-M Stroyzdot. 1983. (in Russian)</i>
11	Резников А.А., Муликовская Е.П., Соколов И.Ю. Методы анализа природных вод. – Москва: “Недра”, 1970. – 488 с.	Reznikov A.A., Mulikovskaya E.P., Sokolov I.Yu. Metodi analiza prirodnix vod [Methods of analysis of natural waters] M, “Nedra”, 1970, P.488. (in Russian)
12	КМК 2.06.05-97. Плотины из грунтовых материалов. – Т.: Госкомитет по архитектуре и строительству, 1998.	KMK 2.06.05-98. Plotini iz gruntovix materialov [Earth dams] Goskomitet po arxitekture i stroitelstvu, 1998. (in Russian)
13	КМК 2.06.05-98. Плотины из грунтовых материалов. – Т.: Госкомитет по архитектуре и строительству, 1998.	KMK 2.06.05-98. Plotini iz gruntovix materialov [Earth dams] Goskomitet po arxitekture i stroitelstvu, 1998. (in Russian)
14	КМК 2.02.02-98. Гидротехника иншоотларининг заминлари. – Тошкент, 1998.	KMK 2.02.02-98. Gidrotexnika inshootlarining zaminlari [Lands of hydraulic structures] Tashkent, 1998. (in Uzbek).
15	КМК 0.07.02-97 Дарё ва сув омборларидан гидротехника транспорти иншоотлари. – Тошкент, 1996.	KMK 0.07.02-97 daryo va suv omborlaridan gidrotexnika transporti inshootlari [Hydraulic transport facilities from rivers and reservoirs] Tashkent, 1996. (in Uzbek).
16	КМК 2.06.04-97. Гидротехника иншоотларида бўладиган юкланиш ва таъсирлар (тўлқин, муз ва кемалар орқали). – Тошкент, 1998.	KMK 2.06.04-97. Gidrotexnika inshootlarida bo'ladigan yuklanish va ta'sirlar (to'lqin, muz va kemalar orqali) [Loads and impacts on hydraulic structures (waves, ice and vessels)] Toshkent, 1998. (in Uzbek).
17	Янгиев А., Аджимуратов Д., Панжиев Ш., Муратов О., 34/2024-сонли “Фарғона вилояти сув омборларидан фойдаланиш бoshқармасига қарашли “Каркидон” ва “Қўрғонтепа” сув омборларида тўғонларнинг мустаҳкамлиги ва барқарорлигида ўзгаришларни баҳолаш методикасини ишлаб чиқиш” хўжалик шартнома. – Тошкент, 2024.	Yangiev A., Adjimuratov D., Panjiev Sh., Muratov O., 34/2024-sonli “Farg'ona viloyati suv omborlaridan foydalanish boshqarmasiga qarashli “Karkidon va Qo'rg'ontepa suv omborlarida to'g'onlarning mustahkamligi va barqarorligida o'zgarishlarni baholash metodikasini ishlab chiqish” xo'jalik shartnoma [No. 34/2024 "Development of a methodology for assessing changes in the strength and stability of dams in the Karkidon and Kurgantepa reservoirs" under the Fergana Regional Reservoirs Management Department] Tashkent. 2024. (in Uzbek).
18	Yangiev A.A., Ashraboov A., Muratov O.A. Life prediction for spillway facility side wall. E3S Web of Conferences 97, 04041 (2019) FORM-2019.	Yangiev A.A., Ashraboov A., Muratov O.A. Life prediction for spillway facility side wall. E3S Web of Conferences 97, 04041 (2019) FORM-2019.
19	Yangiev, A.A., Bakiev, M.R., Muratov, O.A., Choriev, J.M., Djabbarova, S. Service life of hydraulic structure reinforced concrete elements according to protective layer carbonization criteria Journal of Physics: Conference Series 1425(1).	Yangiev, A.A., Bakiev, M.R., Muratov, O.A., Choriev, J.M., Djabbarova, S. Service life of hydraulic structure reinforced concrete elements according to protective layer carbonization criteria Journal of Physics: Conference Series 1425(1).
20	Yangiev, A., Omarova, G., Yunusova, F., Adjimuratov, D., Risaliev, A. // The study results of the filtration process in the ground dams body and its chemical effect on piezometers // E3S Web of Conferences, 2021, 264, 03014	Yangiev, A., Omarova, G., Yunusova, F., Adjimuratov, D., Risaliev, A. // The study results of the filtration process in the ground dams body and its chemical effect on piezometers // E3S Web of Conferences, 2021, 264, 03014
21	Yangiev, A., Gapparov, F., Adjimuratov, D., Panjiev, S. // Safety and risk categories of water reservoir hydrosystems // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021, 1030(1), 012111	Yangiev, A., Gapparov, F., Adjimuratov, D., Panjiev, S. // Safety and risk categories of water reservoir hydrosystems // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021, 1030(1), 012111
22	Yangiev, A., Adjimuratov, D., Gapparov, F., Yunusova, F. // The calculation of the rates in the swirling flow for the confuser section // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 869(4), 042005	Yangiev, A., Adjimuratov, D., Gapparov, F., Yunusova, F. // The calculation of the rates in the swirling flow for the confuser section // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 869(4), 042005

УЎТ: 627.827

“КАРКИДОН” СУВ ОМБОРИ ТЎҒОНИДА ЖОЙЛАШГАН ПЬЕЗОМЕТРЛАРДАГИ ФИЛЬТРАЦИЯ ОҚИМИНИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИ ВА ЛОЙҚАЛИГИНИ АНИҚЛАШ

А.А.Янгиев – т.ф.д., профессор, Д.С.Аджимуратов – PhD, доцент,

Ш.С.Панжиев – PhD, катта ўқитувчи, Д.А.Янгиев – магистр,

“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини муҳандислари институти” МТУ

Аннотация

Мақолада “Каркидон” сув омбори тўғони танасидаги пьезометрлардаги сувнинг кимёвий таркиби ва лойқалик даражасини аниқлаш учун дала тадқиқотлари натижалари келтирилган. Пьезометрлардаги сувнинг кимёвий таркиби ва лойқалик даражасини аниқлаш учун олинган намуналар лаборатория шароитида таҳлил қилинган. Таҳлиллар шуни кўрсатдики, пьезометрлардаги сувнинг кимёвий элементлари юқори қияликда жойлашган пьезометрлардан пастки қияликда жойлашган пьезометрларгача камайиши кузатилди. Сувнинг лойқалик даражаси эса энг юқориси ҳавзада бўлиб, юқори қияликда жойлашган пьезометрлардан пастки қияликда жойлашган пьезометрларгача камайиши кузатилади, дренаждан чиқаётган сувда эса 0 га тенг. Демак, пьезометрлардаги лойқалик даражасининг жуда пастлиги тўғон танаси ва пьезометрлар филтритрида суффозиянинг йўқлигидан далолат беради.

Таянч сўзлар: сув омбори, филтрация сувлари, пьезометрлар, сувнинг кимёвий таҳлили, тўғон танаси, тўғон створи.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И МУТНОСТИ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ВОД В ПЬЕЗОМЕТРАХ В ТЕЛЕ ПЛОТИНЫ КАРКИДОНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

А.А.Янгиев – д.т.н., профессор, Д.С.Аджимуратов – PhD, доцент,

Ш.С.Панжиев – PhD, старший преподаватель, Д.А.Янгиев – магистр,

НИУ «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства»

Аннотация

В статье представлены результаты натурных исследований по определению химического состава и мутности воды в пьезометрах в теле плотины Каркидонского водохранилища. Образцы, взятые из пьезометров, были проанализированы в лаборатории для определения химического состава и мутности воды. Анализы показали, что химический состав воды в пьезометрах меняется в сторону уменьшения от пьезометров, расположенных на верхнем откосе, к пьезометрам, расположенным на нижнем откосе. Мутность воды наиболее высокая в чаше, уменьшается от пьезометров, расположенных на верхнем откосе, к пьезометрам, расположенным на нижнем откосе, и равен «0» в воде, выходящей из дренажа. Таким образом, очень низкий уровень мутности в пьезометрах свидетельствует об отсутствии суффозии в теле плотины и филтритри пьезометров.

Ключевые слова: водохранилище, филтрационные воды, пьезометры, химический анализ воды, тело плотины, створ плотины.

DETERMINATION OF THE CHEMICAL COMPOSITION AND TURBIDITY OF THE FILTRATION FLOW IN PEZOMETERS LOCATED IN THE KRIDON RESERVOIR DAM

A.A.Yangiev – Doctor of Technical Sciences, professor, D.S. Adjimuratov – PhD, associate professor,

Sh.S. Panjiev – PhD, D.A.Yangiev – masters,

“Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” NRU

Abstract

The article presents the results of field research to determine the chemical composition of water and the level of turbidity in pezometers in the body of the Karkidon reservoir dam. The samples taken to determine the chemical composition and turbidity of the water in the pezometers were analyzed in laboratory conditions. The analysis shows that the chemical elements of the water in the pezometers decrease from the pezometers located on the upper slope to the pezometers located on the lower slope. The water turbidity level is highest in the basin and decreases from piezometers located on the upper slope to piezometers located on the lower slope, and in the water flowing out of the drain is equal to “0”. Thus, the very low turbidity level in the piezometers indicates the absence of suffocation in the dam body and piezometer filters.

Key words: water reservoir, seepage, piezometers, chemical analysis of water, dam body, dam line.

Кирриш ва кўриб чиқилаётган муаммонинг ҳозирги ҳолати. Жаҳонда грунтли тўғонлардаги филтрация жараёларини назарий ва экспериментал тадқиқ қилиш, уларни тўғон қиялиги турғунлигига таъсирини баҳолашга йўналтирилган мақсадли илмий

тадқиқот ишлари олиб боришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу борада, жумладан, грунтли тўғон танаси ва қирғоғида нотурғун филтрацияни ҳисоблаш усулларини такомиллаштириш, бундай филтрацияни грунтли тўғон юқори қиялигига таъсирини аниқлаш ва уни бартараф

этиш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Ҳозирги кунда республикамизда грунтли тўғонлардаги нотўғун филтрацияни ўрганиш асосида уларни хавфсизлигини ва ишончилигини таъминлаш, уларни хизмат қилиш муддатини ошириш ва хавфсизлик мезонини ишлаб чиқишга қаратилган кенг қамровли тадбирлар амалга оширилмоқда. Бу борада грунтли тўғонлардаги нотўғун филтрацияни ҳисоблаш усулларини такомиллаштириш ва уларни тўғон қиялиги турғунлигига таъсирини баҳолаш ва унга қарши чора-тадбирлар ишлаб чиқишга йўналтирилган илмий тадқиқот ишларини олиб бориш муҳим аҳамият касб этмоқда [1–6].

Сув омборларини эксплуатация қилиш жараёнида мажмуадаги иншоотлар ва жиҳозлардан хавфсиз ҳамда сув омбори захирасидаги сувдан самарали фойдаланиш муҳим саналади. Сув омбори иншоотларини ишлатувчи ходимларнинг биринчи галдаги асосий вазифаси – уларнинг хавфсизлигини таъминлаш бўлса, иккинчи галдаги вазифаси сув омборидаги сувдан самарали фойдаланишдир. Шунинг учун сув омборларини эксплуатация қилишда иншоотларнинг мустаҳкамлиги ва барқарорлигида бўладиган ўзгаришларни баҳолаш ва иншоотлар мустаҳкамлигини таъминлаш талаб этилади [7–12].

Тадқиқот доирасида юқоридаги муаммолар ечимларини излаш ва қўйилган вазифаларни бажариш мақсадида кузатувлар олиб борилган. Дала тадқиқотларидан асосий мақсад сув омборидаги тўғон танасидан турли сифатдаги сувнинг сизилиши, сув алмашинуви таъсирида ҳавзадаги сув сифатининг ўзгариши ва тўғондаги филтрация сувларининг кимёвий таркибини ўзгаришлари ҳамда лойқалигини аниқлашдан иборат [13–16].

“Каркидон” сув омбори Кува туманининг Талмозор қишлоғидан 4 км жанубда ва Кува шаҳридан 8 км жанубда Қувасой дарёси ўзанида жойлашган – Қувасой ирмоғи ҳисобланади (1–2-расмлар).

Сув омборлари ўрни сифатида Қувасой водийсининг табиий кенгайган қисми қабул қилинган бўлиб, назорат тоғининг адирликлари билан ўралган. Тўйиниш манбаи сифатида Қувасой ўзани орқали ва Қорадарёдан “Жанубий Фарғона” магистрал канали орқали сув олинади [17].

Сув оқими мавсумий ростланади. Асосий вазифаси экинларни суғориш суви билан таъминлайди. Зилзилабардошлиги жиҳатидан сув омбори худуди лойиҳа бўйи-

1-расм. “Каркидон” сув омбори тўғонининг сунғий йўлдошдан кўриниши

ча 8 балли сейсмик зонага киради. Барча иншоотлар 1-синфга хос.

Тўғоннинг максимал баландлиги 71 м, паст босимли тўғоннинг баландлиги 30 м. Тўғон усти бўйича узунлиги 420 м ва 210 м. Тўғон устининг белгиси $\nabla \text{TU}=630,0$ м. Тўғон устки қисмининг кенлиги $b_m = 10$ м. Тўғон тубининг максимал кенлиги 520 м ва 155 м. Бермаларнинг кенлиги юқори бьефда 2,0 м, қуйи бьефда 4,0 м. дан, қиялик коэффициентлари $m_1=2,5-4,0$; $m_2=2,5-3,0$. Сувнинг босими $H_1 = 64,15$ м ва $H_2=14,0$ м, $17,0$ м [17].

2-расм. “Каркидон” сув омбори тўғонидаги пьезометрлар жойлаштиш режаси

Ечиш услуби (услублари). Дала тадқиқотлари Кува туманидаги “Каркидон” сув омборида олиб борилди. Тадқиқот жараёнида мавжуд дала-кузатув ишлари ҳамда тўғондаги филтрация сувларининг кимёвий таркибини ўзгаришлари ҳамда лойқалигини лаборатория таҳлилари асосида аниқлаш усулларидан фойдаланилди [18–22].

Натижалари таҳлили ва мисоллар. Дала тадқиқотларидан асосий мақсад сув омборидаги тўғон танасидан турли сифатдаги сувнинг сизилиши, сув алмашинуви таъсирида ҳавзадаги сув сифатининг ўзгариши ва тўғондаги филтрация сувларининг кимёвий таркибини ўзгаришлари ва лойқалигини аниқлашдан иборат. Қуйидаги расмда “қизил”да белгиланган створлардаги пьезометрлардан намуналар олинди. Махсус тайёрланган идишлар (0,5 л пластмасса идиш) пьезометрлар ичига туширилиб, пьезометр ичидан сувлардан намуналар олинди (1-фото). Намуналар сув омбори ҳавзаси, ҳар бир створ бўйича камида 2 та пьезометрдан ҳамда филтрация суви чиқиб турган пастки бьефдаги дренаж водосливи олтидан олинди.

3–4-расмларда сув омбори тўғони танасидаги пьезометрларнинг створлар бўйича жойлаштиш бўйича режаси ва бўйлама қирқими кўрсатилган [17].

3-расм. “Каркидон” сув омбори тўғонидаги намуна олинган пьезометрлар режаси

4-расм. “Каркидон” сув омбори тўғонидаги намуна олинган пьезометрлар бўйлама қирқими

1-фотосурат. “Каркидон” сув омбори тўғонида жойлашган пьезометрлар ҳамда дренаж сувларидан намуналар олиш жараёни

2-фотосурат. “Каркидон” сув омбори тўғонида ўрнатилган пьезометрлардан олинган намуналар лаборатория таҳлил жараёнида

“Каркидон” сув омбори тўғонида ўрнатилган пьезометрлардан олинган намуналар “Гидропроект АЖ” лабораториясида таҳлил қилинди (2-фотосурат). 1–2-жадвалларда

сув омбори тўғони створлари пьезометрларидан олинган намуналар бўйича сувнинг кимёвий таркиби ҳамда 5–6-расмларда сувнинг лойқалик даражаси келтирилган.

1-жадвал

Тўғон 73-створидаги пьезометрлардан олинган сув намуналари кимёвий таркиби ва лойқалик даражаси

Сув омборлари	Куруқ қолдиқ	HCO_3	Cl	SO_4	Ca	Mg	$Na+K$	Лойқалик
	г/л	г/л	г/л	г/л	г/л	г/л	г/л	г/л
73-створ ҳавза	0,9	0,22	0,04	0,39	0,10	0,02	0,26	0,33
73-створ П-1	0,6	0,2	0,03	0,31	0,09	0,01	0,04	0,12
73-створ П-2	0,37	0,12	0,04	0,16	0,02	0,01	0,05	0,14
73-створ П-3	0,49	0,12	0,10	0,12	0,03	0	0,16	0,12
73-створ дренаж	0,83	0,20	0,03	0,39	0,10	0,05	0,13	0

2-жадвал

Тўғон 74-створидаги пьезометрлардан олинган сув намуналари кимёвий таркиби ва лойқалик даражаси

Сув омборлари	Куруқ қолдиқ	HCO_3	Cl	SO_4	Ca	Mg	$Na+K$	Лойқалик
	г/л	г/л	г/л	г/л	г/л	г/л	г/л	г/л
73-створ ҳавза	0,9	0,22	0,04	0,39	0,1	0,02	0,26	0,33
73-створ П-1	0,56	0,1	0	0,26	0,08	0	0,13	0,15
73-створ П-2	0,71	0,1	0,04	0,27	0,04	0	0,28	0,17
73-створ П-3	0,89	0,17	0,04	0,35	0,18	0,02	0,18	0,51
73-створ дренаж	0,83	0,2	0,03	0,39	0,1	0,05	0,13	0

5-расм. Тўғон 73-створидаги пьезометрлардан олинган сув намуналари лойқалик даражаси

6-расм. Тўғон 74-створидаги пьезометрлардан олинган сув намуналари лойқалик даражаси

Хулоса.

Сув омбори тўғони мустақамлигини ва барқарорлигини баҳолаш учун маълум даражада тўғон танасига ўрнатилган пьезометрлардаги сувнинг кимёвий таркиби ва лойқалигини аниқлаш ҳам лозим. Ушбу баҳолаш натижалари сув омбори тўғони ва ундаги элементларнинг барқарорлигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.

Таҳлиллар шуни кўрсатдики пьезометрлардаги сувнинг кимёвий элементлари юқори қияликда жойлашган пьезометрлардан пастки қияликда жойлашган пьезометрларгача камайиши кузатилди. Сувнинг лойқалик даражаси эса энг юқориси ҳавзада бўлиб, юқори қияликда жойлашган пьезометрлардан пастки қияликда жойлаш-

ган пьезометрларгача камайиши кузатилади, дренаждан чиқаётган сувда эса “0” га тенг. Демак, пьезометрлардаги лойқалик даражасининг жуда пастлиги тўғон танаси ва пьезометрлар филтрларида суффузиянинг йўқлигидан далolat беради.

Ушбу натижалар сув омборини эксплуатация қилишда амалиётга қўлланилса, уларда учраб турадиган носозликларни, авария ҳолатларини олди олиниб, сув омбори эксплуатацияси ишончилиги янада ортади, тақомиллашади, сув омбори захирасидаги сувдан эса самарали фойдаланишга ва истеъмолчиларни кафолатли сув билан таъминлашга эришилади.

№	Адабиётлар	References
1	Алекин О.А. Основы гидрохимии. – Л.: Гидрометеоиздат, 1970. – 443 с.	Alekin O.A. Osnovi gidroximii. [Fundamentals of hydrochemistry] Gidrometeoizdat L.:1970, P. 443. (in Russian)
2	Аравин В.И., Носова О.Н. Натурные исследования фильтрации. – Л.: «Энергия», 1969. – 256 с.	Aravin V.I., Nosova O.N. Naturnie issledovaniya filtratsii [Field studies of filtration.] «Energiya» L.: 1969, P. 256. (in Russian)
3	Асарин А.Е., Семенов В.М., Расчетные паводки и безопасность плотин // Ж.: «Гидротехническое строительство». – Москва, 1992. – № 8. – С. 55-57.	Asarin A.E., Semenov V.M., Raschetnie pavodki i bezopasnost plotin [Design Floods and Dam Safety] Gidrotexnicheskoe stroitelstvo. 1992, № 8. Pp. 55-57. (in Russian)
4	Закон Республики Узбекистан «О безопасности гидротехнических сооружений» Ташкент 2023.	Zakon Respubliki Uzbekistan «O bezopasnosti gidrotexnicheskikh sooruzhenij» [On the safety of hydraulic structures] Tashkent 2023. (in Russian)
5	Гольдберг В.М. Взаимосвязь загрязнения подземных вод и природной среды. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 248 с.	Goldberg V.M. Vzaimosvyaz zagryazneniya podzemnix vod i prirodnoy sredi. [The relationship between groundwater pollution and the natural environment] Gidrometeoizdat, L.:1987, P.248. (in Russian)
6	Гидротехнические сооружения. Справочник проектировщика. – М.: «Стройиздат», 1983. – 543 с.	Gidrotexnicheskije sooruzheniya. [Hydraulic structures] Spravochnik proektirovshika - M.: Stroyizdat, 1983.P.543. (in Russian)
7	М.Р.Бакиев, А.А.Янгиев, О.Кодиров. Гидротехника иншоотлари. – Тошкент: «Ўқитувчи», 2002.	M.R.Bakiev, A.A.Yangiev, O.Kodirov. Gidrotexnika inshootlari [Hydraulic structures] Tashkent. O'qituvchi, 2002. (in Uzbek).
8	Малик Л.К., Чрезвычайные ситуации, связанные с гидротехническим строительством // Ж.: «Гидротехническое строительство». – Москва, 2009. – № 12. – С. 1-16.	Malik L.K., Chrezvichaynie situatsii, svyazannie s gidrotexnicheskim stroitelstvom [Emergencies related to hydraulic engineering construction] Gidrotexnicheskoe stroitelstvo. 2009. № 12. Pp. 1-16. (in Russian)
9	Мирицзулава Ц.Е. Надёжность гидромелиоративных сооружений. – Москва, 1974.	Mirxulava S.E., «Nadyojnost gidromeliorativnix sooruzhenij» [Reliability of irrigation and drainage structures] -M, 1974. (in Russian)
10	Справочник проектировщика. Гидротехнические сооружения. Под ред. Недриги В.П. – М.: Стройздат, 1983.	Spravochnik proektorovshika. Gidrotexnicheskije sooruzheniya. [Hydraulic structures] Pod red. Nedrigi V.P-M Stroyzdot. 1983. (in Russian)
11	Резников А.А., Муликовская Е.П., Соколов И.Ю. Методы анализа природных вод. – Москва: «Недра», 1970. – 488 с.	Reznikov A.A., Mulikovskaya E.P., Sokolov I.Yu. Metodi analiza prirodnix vod [Methods of analysis of natural waters] M, “Nedra”, 1970, P.488. (in Russian)
12	КМК 2.06.05-97. Плотины из грунтовых материалов. Т.: Госкомитет по архитектуре и строительству, 1998.	KMK 2.06.05-98. Plotini iz gruntovix materialov [Earth dams] Goskomitet po arxitekture i stroitelstvu, 1998. (in Russian)
13	КМК 2.06.05-98. Плотины из грунтовых материалов. – Ташкент, Госкомитет по архитектуре и строительству, 1998.	KMK 2.06.05-98. Plotini iz gruntovix materialov [Earth dams] Goskomitet po arxitekture i stroitelstvu, 1998. (in Russian)
14	КМК 2.02.02-98. Гидротехника иншоотларининг заминлари. – Тошкент, 1998.	KMK 2.02.02-98. Gidrotexnika inshootlarining zaminlari [Lands of hydraulic structures] Tashkent, 1998. (in Uzbek).

15	КМК 0.07.02-97 Дарё ва сув омборларидан гидротехника транспорти иншоотлари. – Тошкент, 1996.	KMK 0.07.02-97 daryo va suv omborlaridan gidrotexnika transporti inshootlari [Hydraulic transport facilities from rivers and reservoirs] Tashkent, 1996. (in Uzbek).
16	КМК 2.06.04-97. Гидротехника иншоотларида бўладиган юкланиш ва таъсирлар (тўлқин, муз ва кемалар орқали). – Тошкент, 1998.	KMK 2.06.04-97. Gidrotexnika inshootlarida bo'ladigan yuklanish va ta'sirlar (to'lqin, muz va kemalar orqali) [Loads and impacts on hydraulic structures (waves, ice and vessels)] Toshkent, 1998. (in Uzbek).
17	Янгиев А., Аджимуратов Д., Панжиев Ш., Муратов О., 34/2024-сонли “Фарғона вилояти сув омборларидан фойдаланиш бошқармасига қарашли “Каркидон” ва “Қўрғонтепа” сув омборларида тўғонларнинг мустаҳкамлиги ва барқарорлигида ўзгаришларни баҳолаш методикасини ишлаб чиқиш” хўжалик шартнома. – Тошкент, 2024.	Yangiev A., Adjimuratov D., Panjiev Sh., Muratov O., 34/2024-sonli “Farg‘ona viloyati suv omborlaridan foydalanish boshqarmasiga qarashli “Karkidon va Qo‘rg‘ontepa suv omborlarida to‘g‘onlarning mustahkamligi va barqarorligida o‘zgarishlarni baholash metodikasini ishlab chiqish” xo‘jalik shartnoma [No. 34/2024 "Development of a methodology for assessing changes in the strength and stability of dams in the Karkidon and Kurgantepa reservoirs" under the Fergana Regional Reservoirs Management Department] Tashkent. 2024. (in Uzbek).
18	Yangiev A.A., Ashraboov A., Muratov O.A. Life prediction for spillway facility side wall. E3S Web of Conferences 97, 04041 (2019) FORM-2019.	Yangiev A.A., Ashraboov A., Muratov O.A. Life prediction for spillway facility side wall. E3S Web of Conferences 97, 04041 (2019) FORM-2019. (in English)
19	Yangiev, A.A., Bakiev, M.R., Muratov, O.A., Choriev, J.M., Djabbarova, S. Service life of hydraulic structure reinforced concrete elements according to protective layer carbonization criteria Journal of Physics: Conference Series 1425(1).	Yangiev, A.A., Bakiev, M.R., Muratov, O.A., Choriev, J.M., Djabbarova, S. Service life of hydraulic structure reinforced concrete elements according to protective layer carbonization criteria Journal of Physics: Conference Series 1425(1). (in English)
20	Yangiev, A., Omarova, G., Yunusova, F., Adjimuratov, D., Risaliev, A.// The study results of the filtration process in the ground dams body and its chemical effect on piezometers // E3S Web of Conferences, 2021, 264, 03014	Yangiev, A., Omarova, G., Yunusova, F., Adjimuratov, D., Risaliev, A.// The study results of the filtration process in the ground dams body and its chemical effect on piezometers // E3S Web of Conferences, 2021, 264, 03014 (in English)
21	Yangiev, A., Gapparov, F., Adjimuratov, D., Panjiev, S. // Safety and risk categories of water reservoir hydrosystems // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021, 1030(1), 012111	Yangiev, A., Gapparov, F., Adjimuratov, D., Panjiev, S. // Safety and risk categories of water reservoir hydrosystems // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021, 1030(1), 012111 (in English)
22	Yangiev, A., Adjimuratov, D., Gapparov, F., Yunusova, F. // The calculation of the rates in the swirling flow for the confuser section // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 869(4), 042005	Yangiev, A., Adjimuratov, D., Gapparov, F., Yunusova, F. // The calculation of the rates in the swirling flow for the confuser section // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 869(4), 042005 (in English)

UO‘T: 634.752:634.752 (575.1)

QULUPNAY PARVARISHIDA AQLLI (SMART) AGROTEKNOLOGIYALARNING SAMARADORLIGI

O.X.Sindarov – q.x.f.n, dotsent,

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti

Annotatsiya

Maqolada 2017–2020 yillar davomida issiqxonadagi qulupnay o‘simliklari uchun turli yetishtirish usullarida (osma va vertikal) agroteknik omillarning ta‘siri o‘rganildi. Substrat namligi har bir mavsum boshidan 90-kungacha oshib, so‘ngra pasaygan. Namlik darajalari 2017–2018 yillarda 68,3 foizdan 71,7 foizgacha, 2018–2019 yillarda 70,4 foizdan 72,6 foizgacha va 2019–2020 yillarda 69,4 foizdan 73,9 foizgacha oshgani aniqlandi. CO₂ miqdorining oshishi bilan fotosintez faollashib, o‘simlik o‘sishi va hosil elementlarining ortgani kuzatildi.

Eng yuqori CO₂ darajasi 2017–2018 yillarda 998 ppm. ni tashkil etib, maqbul diapazonga yaqinlashgan. 2019–2020 yillarda esa CO₂ 939 ppm. dan 611 ppm. gacha pasaygan. Ildiz harorati osma usulda 12,2–16,7°C oralig‘ida, vertikal usulda esa 17,8°C gacha ko‘tarilgan bo‘lib, vertikal usulda ildiz haroratining yuqoriroq bo‘lishi aniqlangan. O‘shish dinamikasida osma usulda qulupnayning “Maehyang” navi bo‘yicha 60-kunida 0,4 sm, “Seolhyang” navida 120-kunida 0,8 sm balandlik ustunligi qayd etildi. Hosil elementlari bo‘yicha esa “Arihyang” navida 120-kunida osma usulda 0,8 dona ko‘p meva, 210-kunida esa vertikal usulda ko‘proq gul va pishgan meva soni aniqlangan. Bu natijalar yetishtirish usulining agrofizik va biologik omillar bilan uzviy bog‘liqligini ko‘rsatadi.

Tayanch so‘zlar: qulupnay, smart, EC, pH, CO₂, cocopeat, samaradorlik.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УМНЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ В ВЫРАЩИВАНИИ КЛУБНИКИ

O.X.Sindarov – k.s.x.n., dotsent,

Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства»

Аннотация

В статье рассмотрено влияние агротехнических факторов при различных способах выращивания (подвешной и вертикальный) земляники в теплице в течение 2017–2020 годов. Влажность субстрата увеличивалась с начала каждого сезона до 90-го дня, затем наблюдалось её снижение. Установлено, что уровень влажности повысился: в 2017–2018 гг. с 68,3% до 71,7%, в 2018–2019 гг. с 70,4% до 72,6%, в 2019–2020 гг. с 69,4% до 73,9%. Повышение концентрации CO₂ способствовало активизации фотосинтеза, что ускоряло рост растений и увеличивало урожайность.

Максимальный уровень CO₂ в 2017–2018 гг. составил 998 ppm, что близко к оптимальному диапазону. В 2019–2020 гг. уровень CO₂ снизился с 939 ppm до 611 ppm. Температура корней в подвешном методе варьировалась от 12,2°C до 16,7°C, тогда как при вертикальном методе она достигала 17,8°C, что указывает на более высокую температуру в вертикальном способе. По динамике роста отмечено преимущество подвешного метода: у сорта «Маэхан» на 60-й день разница в высоте составила 0,4 см, а у сорта «Сольхан» на 120-й день – 0,8 см. По элементам урожая сорт «Арихан» на 120-й день в подвешном методе имел на 0,8 плода больше, а на 210-й день в вертикальном способе зафиксировано большее количество цветков и спелых плодов. Эти результаты указывают на тесную взаимосвязь способа выращивания с агрофизическими и биологическими факторами.

Ключевые слова: земляника, smart, EC, pH, CO₂, кокосовый субстрат, эффективность.

THE EFFECTIVENESS OF SMART AGROTECHNOLOGIES IN STRAWBERRY CULTIVATION

O.Kh.Sindarov – Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor,

“Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University

Abstract

The scientific article investigates the impact of agrotechnical factors under different cultivation methods (suspended and vertical) for strawberry plants in a greenhouse from 2017 to 2020. Substrate moisture increased from the beginning of each season until the 90th day and then decreased. Moisture levels were found to increase from 68.3% to 71.7% in 2017–2018, from 70.4% to 72.6% in 2018–2019, and from 69.4% to 73.9% in 2019–2020. Increased CO₂ levels enhanced photosynthesis, leading to faster plant growth and improved yields.

The highest CO₂ concentration in 2017–2018 reached 998 ppm, which is close to the optimal range. In 2019–2020, CO₂ levels decreased from 939 ppm to 611 ppm. Root temperature ranged from 12.2°C to 16.7°C in the suspended system and reached up to 17.8°C in the vertical system, indicating slightly higher temperatures in the vertical method. Growth dynamics showed that the suspended method had an advantage: the “Maehyang” variety showed a 0.4 cm height increase by day 60, and the “Seolhyang” variety showed a 0.8 cm increase by day 120. Regarding yield components, the “Arihyang” variety had 0.8 more fruits in the suspended method on day 120, while on day 210, the vertical method resulted in more flowers and ripe fruits. These findings demonstrate a close correlation between the cultivation method and agrophysical and biological factors.

Keywords: strawberry, smart, EC, pH, CO₂, cocopeat, efficiency.

Kirish. Global isish rivojlanmagan mamlakatlardagi qishloq xo'jalik yerlariga rivojlangan mamlakatlarga qaraganda kuchliroq salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Iqlim o'zgarishi ekinlarga ikki asosiy yo'l bilan ta'sir qiladi: birinchidan, tuproq bug'lanishining ortishi, ikkinchidan, yuqori harorat natijasida o'simliklarning namlikni yutish va undan foydalanish qobiliyatining o'zgarishi bilan bog'liq.

Prognozlariga ko'ra, 2080-yillarga borib dunyo aholisi va farovonligining o'sishi natijasida oziq-ovqatga bo'lgan talab uch baravar oshishi kutilmoqda [6].

Bu talab va taklif o'rtasidagi muvozanatni buzib, iqlim o'zgarishining salbiy ta'sirlarini yanada kuchaytirishi mumkin. Shu bois qishloq xo'jaligida iqlim o'zgarishiga moslashish masalasi tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Tadqiqotlar moslashuv strategiyalarining samaradorligi va ularning qabul qilinish darajasini baholashga qaratilgan. Kelajakda moslashuv choralarini qo'llab-quvvatlash uchun iqlim noaniqligi va bozor dinamikasini hisobga olgan holda keng qamrovli tavakkalchilikni boshqarish tizimini joriy etish zarur. Ilm-fan esa doimiy tadqiqotlar o'tkazish va boshqaruv usullarini takomillashtirish orqali ushbu o'zgarishlarga moslashishi lozim [8].

Bundan tashqari, iqlim o'zgarishi migratsiya, qashshoqlik va boshqa ijtimoiy-iqtisodiy muammolarning kuchayishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, oziq-ovqat xavfsizligi va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun yaxlit yondashuvga asoslangan **iqlim-aqlli qishloq xo'jaligi (CSA - Climate-Smart Agriculture)** kontseptsiyasi ishlab chiqilgan.

Jahon banki (Cline, 2008) ta'kidlaganidek, iqlim-aqlli qishloq xo'jaligi (CSA) uchta asosiy yo'nalishga ega:

1) hosildorlikni oshirish orqali oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va daromadni ko'paytirish;

2) iqlim xavflariga – qurg'oqchilik, kasalliklar, zararkunandalar va ob-havo o'zgarishlariga – nisbatan chidamlilikni kuchaytirish;

3) har bir ishlab chiqarilgan mahsulot birligiga to'g'ri keladigan issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish. Bu maqsadlarga erishish uchun samarali texnologiyalar, o'rmonlarning saqlanishi va karbonat angidridni atmosferadan olib tashlash mexanizmlarini joriy etish muhimdir.

CSA ko'p tarmoqli yondashuv bo'lib, hozircha texnik va ilmiy asoslari ustunlik qilmoqda, ijtimoiy va boshqaruv jihatlariga oid tadqiqotlar esa yetarlicha rivojlanmagan. Turli CSA komponentalarining o'zaro bog'liqligi ularni amaliyotga tatbiq etishda muvofiqlashtirishni talab qiladi. Kichik fermerlar esa bu strategiyalarni qo'llash orqali iqlim o'zgarishiga moslashishda va barqaror rivojlanishda muhim rol o'ynashi mumkin [4].

Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sanoati iqlim o'zgarishiga eng ko'p hissa qo'shuvchi tarmoqlardan biri bo'lsa-da, ayni vaqtda uning salbiy ta'sirlariga eng zaif tarmoqlardan biri hisoblanadi. Bu sohada siyosiy qarorlar murakkab va bahsli bo'lib, yangi boshqaruv yondashuvlarini shakllantirishda xavf-xatarlar yuzaga kelmoqda.

Clapp va boshq. (2018) tomonidan tashkil etilgan forumda oziq-ovqat va qishloq xo'jaligining iqlim o'zgarishiga moslashuvi bilan bog'liq asosiy muammolar va yangi yondashuvlar muhokama qilindi.

Shuningdek, Westermann va boshq. (2018) tomonidan olib borilgan o'n bitta amaliy tadqiqot qiymat zanjiri, xususiy sektor ishtiroki, agromaslahat xizmatlari va siyosiy kengaytirish strategiyalariga qaratildi. Tadqiqotlar masshtablashning iqtisodiy samaradorligi, bilimlar integratsiyasi va ijtimoiy tenglik kabi muhim masalalarni

yoritdi hamda strategiyalar samaradorligi har bir hududning o'ziga xos sharoitlariga bog'liqligini ko'rsatdi.

Masshtablash strategiyalarini tatbiq etishda uchta asosiy muammo mavjud. Birinchidan, turli strategiyalar – masalan, qiymat zanjirlari, AKT, agro-maslahat va siyosiy yondashuvlar – yuqori iqtisodiy foyda berishi mumkin deb qaralsa-da, ularning xarajat va foydalari bo'yicha aniq va ishonchli ma'lumotlar yetarli emas. Bu esa kelajakdagi chuqur tadqiqotlarni talab etadi.

Ikkinchi muammo – bilim va tajribalarni turli darajalarda integratsiya qilish zarurati bo'lib, bu kichik loyihalarni yirik siyosiy tashabbuslarga aylantirish bilan birga, milliy tashabbuslarni mahalliy sharoitga moslashtirishni ham talab etadi.

Uchinchi muammo – iqlim-aqlli qishloq xo'jaligi (CSA) yondashuvlarini kengaytirishda tenglikni ta'minlash bo'lib, bu texnologiyalar va resurslar barcha ijtimoiy guruhlar va hududlarga teng taqsimlanishini anglatadi [22].

Shuningdek, "aqlli qishloq xo'jaligi tizimlari" (smart farming systems) zamonaviy texnologiyalar yordamida mahsuldorlikni oshirishga xizmat qiladi. Bu tizimlarda harorat, namlik, suv miqdori va o'g'it darajasi kabi omillar sensorlar orqali kuzatilib, real vaqt rejimida boshqariladi. Robototexnika, avtomatlashtirilgan sug'orish va o'g'itlash tizimlari esa ishlab chiqarish jarayonlarini yanada samarali qiladi [18].

Tuproqsiz aqlli qishloq xo'jaligi tizimlari (SSAS) ekin turi va ishlab chiqarish modeliga qarab ochiq yoki yopiq muhitda tashkil etilishi mumkin. Biroq, yopiq tizimlar – ya'ni ISSAS (Intelligent Soilless Agricultural Systems) – iqlim ustidan to'liq nazorat, kasallik va zararkunandalarga qarshi barqaror himoya hamda yil davomida doimiy hosildorlik imkoniyati bilan ajralib turadi. Ochiq SSAS tizimlari esa dala va bog'dorchilikda aniq qishloq xo'jaligi texnologiyalariga tayanadi.

ISSAS tizimlarida qo'llaniladigan ilg'or texnologiyalar quyidagilar:

1. Sun'iy iqlim nazorati – harorat, namlik, CO₂ darajasini real vaqt rejimida boshqarish orqali optimal o'sish sharoitlari yaratiladi.

2. Ekinlarni rejalashtirish – AI yordamida ob-havo, bozor va agronomik ma'lumotlar asosida ekish-yig'im muddatlari aniqlanadi.

3. O'simlik kasalliklarini aniqlash – sensorlar, kameralar va AI yordamida kasalliklar erta aniqlanib, hosilni yo'qotish xavfi kamaytiriladi.

4. Sun'iy yoritish – LED texnologiyasi asosida yorug'lik spektri va intensivligi boshqarilib, o'sish sikli tartibga solinadi.

5. Aqlli oziqlantirish tizimlari – gidroponik va aeroponik muhitda oziqa moddalarining aniq balansini nazorat qiladi.

Ushbu yondashuvlar resurslardan tejamkorlik bilan foydalanishni ta'minlab, barqaror va yuqori hosildorlikka erishishga xizmat qiladi.

Iqlim-aqlli qishloq xo'jaligi (CSA) texnologiyalari ekstremal biofizik sharoitlar, jumladan, toshqin, qurg'oqchilik, tuproq eroziyasi va kuchli yog'ingarchilik kabi omillarga qarshi kurashishda qo'llanilmoqda. Yopiq tuproqsiz aqlli qishloq xo'jaligi tizimlari (ISSAS) tabiiy ob-havo ta'siridan xoli bo'lganligi sababli, ichki iqlimni boshqarish uchun CSA texnologiyalaridan samarali foydalanish imkonini beradi [11, 14].

Popa va Ciocarlie (2011) Internet orqali ma'lumot yig'ish tugunlari, serverlar, mijozlar va aktuatorlarni bog'laydigan taqsimlangan aqlli ichki iqlim nazorati tizimini ishlab chiqdi. Ichki mikroiklim omillari tashqi iqlimni moslashuvchan

nazorat qilish, mutanosib-integral-derivativ (PID) nazorati, loyqa mantiqqa asoslangan boshqaruv, sun'iy neyron tarmoq (ANN) modellari va neyro-loyqa asosli boshqaruv kabi ilg'or usullar yordamida tartibga solinadi (Ardabili va boshq., 2016; Afram va boshq., 2016).

PID (Proportional-Integral-Derivative) regulyatori – bu avtomatik boshqaruv tizimlarida keng qo'llaniladigan nazorat algoritmi bo'lib, u uchta komponent asosida ishlaydi:

1. **Proporsional (P)** – hozirgi xatolik darajasiga mutanosib ta'sir qiladi va darhol javob berish uchun ishlatiladi.

2. **Integral (I)** – vaqt bo'yicha xatolikning yig'indisini hisobga olib, tizimni uzoq muddatda stabil holatga keltirishga yordam beradi.

3. **Derivativ (D)** – xatolik tez o'zgarayotganida oldindan javob berib, tizimning haddan tashqari tebranishini kamaytiradi.

PID regulyatori harorat nazorati, sanoat jarayonlari, robototexnika, iqlim nazorati (masalan, ISSAS tizimlari) va boshqa ko'plab sohalarda ishlatiladi.

ANN (Artificial Neural Network – Sun'iy Neyron Tarmoq) – bu inson miyasidagi neyronlarning ishlash tamoyillaridan ilhomlangan sun'iy intellekt modeli bo'lib, murakkab ma'lumotlarni qayta ishlash va naqshlarni aniqlash uchun ishlatiladi.

ANNning asosiy tarkibiy qismlari:

1. **Kirish qatlami (Input layer)** – tizimga ma'lumotlarni kiritish uchun xizmat qiladi.

2. **Yashirin qatlamlar (Hidden layers)** – kiruvchi ma'lumotlarni qayta ishlash va naqshlarni aniqlash bilan shug'ullanadi. Ular soni va murakkabligi modelning kuchini belgilaydi.

3. **Chiqish qatlami (Output layer)** – modelning natijalarini taqdim etadi.

Ideal ichki muhit sharoitlariga asosiy omillarni oldindan belgilangan diapazonda kuzatish va saqlash orqali erishiladi [23]. Harorat va namlikni optimal diapazonda (oraliqda) ushlab turish uchun o'z-o'zini sozlaydigan PID tekshiruvchi qo'llanilgan [7, 9].

Loyqa immun PID tekshirgichi esa tizimning dinamik ishlash samaradorligini oshirishga yordam beradi [17]. Bundan tashqari, issiqxonalar ni isitish talablarini modellashtirish uchun Ahamed va boshq. (2018) yarim barqaror termal modelni ishlab chiqdilar.

Ushbu texnologiyalar ISSAS tizimlarining samaradorligini oshirish va barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Kelgusida ushbu yondashuvlarning kombinatsiyalangan holda qo'llanilishi qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish jarayonlarining yanada samarali va ekologik jihatdan barqaror bo'lishiga xizmat qilishi mumkin.

Yopiq dehqonchilik tizimlarida issiqlik uzatish jarayoni bir nechta asosiy mexanizmlar orqali sodir bo'ladi:

➤ Issiqlik o'tkazuvchanlik (konduksiya) – qattiq yuzalar orqali issiqlik tarqalishi;

➤ Konveksiya – havo almashinuvi orqali issiqlik harakati;

➤ Pol va perimetr bo'ylab issiqlik tarqalishi – issiqlik muvozanatini ta'minlash jarayoni;

➤ Bug'lanish – namlikning issiqlik bilan bog'liq ravishda bug'lanishi va sovitish effekti kiradi.

Issiqxonadagi ventilyatsiya tezligi va boshqa mikroiklim omillari murakkab va chiziqli bo'lmagan xususiyatga ega bo'lib, ularni an'anaviy modellar bilan aniq tavsiflash qiyin. Shu sababli, noma'lum dinamikani modellashtirish va tizim chiqish parametrlarini kuzatish uchun loyqa mantiqiy boshqaruv tizimlari qo'llaniladi.

Bundan tashqari, issiqlikxonalarining dinamik iqlim modeli ichki mikroiklimni hisoblash va prognozlash uchun qo'llanishi mumkin [20, 21]. Bu model issiqlik va namlik balansini tahlil qilish, energiya samaradorligini oshirish va optimal sharoitlarni yaratishga yordam beradi.

Aniqlik va samaradorlikni oshirish texnologiyalari:

• **Kalman filtri** – sensor shovqinini kamaytirish va iqlim nazorati tizimining boshqaruv signallarini tekislashtirish uchun ishlatiladi [19].

• **Zarrachalar to'dasini maqbullashtirish (PSO)** – chiziqli bo'lmagan modelni boshqarishda ishlatiladigan metod bo'lib, minimal energiya sarfi bilan maksimal natijaga erishish imkonini beradi.

• **Ko'p maqsadli evolyutsion algoritmlar (MOEA)** – boshqaruv signallarini optimal tarzda qidirish va tanlash uchun qo'llaniladi [15].

Tadqiqotchilar binolarning ichki dizayni va qurilish materiallarining mikroiklimga ta'sirini yaxshiroq tushunish maqsadida termal modellashtirish texnikasidan foydalanishgan [10].

Ushbu yondashuv orqali harorat taqsimoti, issiqlik saqlash qobiliyati va tashqi muhitning ichki sharoitga ta'siri tahlil qilinadi.

Binolarning issiqlik barqarorligini oshirish uchun fazani o'zgartiruvchi materiallar (**PCM – Phase Change Materials**) keng qo'llaniladi. Ayniqsa, ular engil konstruktiviyali binolarda tashqi muhitning keskin harorat o'zgarishlarining ichki iqlimga ta'sirini kamaytirishda samarali bo'ladi [12, 13].

PCM materiallari issiqlikni yutish va chiqarish xususiyatiga ega bo'lib, binoning ichki haroratini barqaror saqlashga yordam beradi.

Gidroponika – tuproqdan foydalanmasdan, o'simliklarni oziqa moddalar bilan boyitilgan suv eritmasida yetishtirish usuli bo'lib, suvni tejash, hosildorlikni oshirish va kasalliklar xavfini kamaytirish kabi afzalliklarga ega. Bu texnologiya o'sish sharoitlarini aniq nazorat qilish imkonini berib, issiqxonalar, vertikal dehqonchilik va shahar qishloq xo'jaligida keng qo'llaniladi.

Gidroponika, aeroponika, akvaponika va vertikal dehqonchilik kabi tuproqsiz qishloq xo'jaligi texnikalari kelajakdagi iqlim sharoitlariga moslashishda muhim rol o'ynashi mumkin. Ushbu usullar orasida gidroponika, aeroponika va akvaponika vertikal dehqonchilikda qo'llanilishi mumkin, ammo ular faqat vertikal dehqonchilik bilan chegaralanmagan.

Vertikal dehqonchilikning asosiy afzalligi – joydan samarali foydalanish imkoniyati bo'lib, bu uni yer resurslari cheklangan shahar muhitlari uchun ideal variantga aylantiradi.

Bugungi kunda gidroponika, akvaponika va aeroponika an'anaviy dehqonchilikka istiqbolli muqobil sifatida tan olinib, innovatsion tuproqsiz qishloq xo'jaligi usullari sifatida keng qo'llanilmoqda.

Yechish usuli (uslublari). Ilmiy tadqiqot ishlari 2017–2020 yillar davomida Janubiy Koreyaning Kyonsannamdo provinsiyasidagi Geochang hududida olib borildi. Tadqiqotda ekish muddatiga bog'liq holda mahalliy qulupnayning "Seolhyang", "Maehyang", "Santa", "Arihyang" va "Keumsil" navlari o'rganildi. 2017–2018 yillarda birinchi ekish 1-avgustda, ikkinchi ekish esa 2-sentabrda belgilangan muddatga muvofiq amalga oshirildi.

• Qulupnay ozuqa eritmasi Gyeongsangnamdo qishloq xo'jaligi tadqiqot kengashi tomonidan ishlab chiqilgan formulaga asoslanib, tomchilatib sug'orish tizimi yordamida yetkazib berildi. Tadqiqot jarayonida yorug'lik sharoitiga

qarab o'z o'rnini o'zgartirish imkoniyatiga ega aqlli (smart) issiqxona tizimlari qo'llanildi. Bu tizim organik xususiyatlarga ega kokopot substrati, suv va o'g'itlash tizimi hamda ekish qatorlari kabi parametrlarni o'z ichiga oladi.

- Tadqiqot doirasida o'simliklar 2016–2020 yillar oralig'ida $60 \times 34 \times 10$ sm hajmdagi (Hwaseong Industrial Co. Ltd., Okcheon, Koreya) ko'paytirish patnislariga o'rnatildi. Har bir patnis kokos qobig'idan tayyorlangan maxsus oziq-ovqat substrati (coir) bilan to'ldirildi. Ildizlarning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun quyidagi substrat tarkiblari qo'llanildi:

- **CO. (coir)** – kokos tolalaridan olingan substrat (Cocopeat Co. Ltd., Dummalasuriya, Shri-Lanka);

- **MIX** – maxsus aralash muhit, bunda ko'katlar uchun substrat va perlit 8:2 nisbatda aralashtirildi

- Meva (toj yoki soxta meva) diametrlari elektron raqamli kaliper (Vernier Caliper CD-20PX, Mitutoyo Co. Ltd., Yaponiya) bilan aniqlandi. Xlorofil floresansi esa portativ floresans o'lchagich (FluorPen FP100, Photon Systems Instruments spol., Drasov, Chexiya Respublikasi) yordamida o'lchandi.

Natijalar tahlili va misollar. Tadqiqot davomida issiqxona sharoitida qulupnay yetishtirish uchun muhim agrotexnik parametrlar – pH muhiti, havoning nisbiy namligi, harorat va elektr o'tkazuvchanlik (EC) ko'rsatkichlari yillar kesimida taqqoslanib, ularning o'rtacha qiymatlari hisoblab chiqildi.

Qulupnay ko'chatlarini ekish uchun cocopeat substrati ishlatildi. Bu substrat kokos mevasi po'slog'idan tayyorlangan bo'lib, tadqiqotda MIX (coir: perlit = 8:2) aralashmasidan foydalanildi.

Tajriba davomida substratning pH qiymati aniqlandi, chunki pH muhiti o'simliklarning oziq moddalarni qabul qilish qobiliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Cocopeatdan tayyorlangan substrat sharoitda 3 yil davomida o'rtacha pH 5,5–6,2 oralig'ida bo'lib, bu qulupnayning o'sish va rivojlanishi uchun maqbul sharoit hisoblandi.

Gidroponik (osma va vertikal) usullarda esa pH 6,0–6,6 oralig'ida, bu esa gidroponik yetishtirish uchun mos keladigan ko'rsatkich hisoblanadi. Umuman olganda qulupnay uchun pH 5,5–6,5 maqbul bo'lib, barcha usullarda mos diapazonda saqlanganligini ko'rishimiz mumkin.

Issiqxona sharoitida qulupnay yetishtirish uchun harorat ko'rsatgichi muhim ko'rsatkich bo'lib hizmat qiladi. Shunga ko'ra, issiqxonada qulupnay yetishtirishda haroratni ushlab turish juda muhim bo'lib, bu hosildorlik, o'sish tezligi va sifatga bevosita ta'sir qiladi. Haroratni boshqarishning asosiy

1-rasm. Issiqxonaga ekish uchun qo'llanilgan substratning (cocopeat) umumiy ko'rinishi

vazifalari quyidagilardan iborat.

Elektro o'tkazuvchanlik (EC) eritmadagi oziq ionlarining konsentratsiyasini ifodalaydi va o'simliklar uchun optimal oziq muhitini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

- **Past EC ($< 1,0$ mS/cm)** – oziq moddalarining yetishmovchiligi tufayli o'simlik o'sishi sekinlashadi.

- **Optimal EC ($1,2-2,5$ mS/cm)** – ildizlar barcha zarur oziq moddalarini yetarli miqdorda qabul qiladi, bu esa sog'lom o'sish va rivojlanishni ta'minlaydi.

- **Yuqori EC ($> 3,0$ mS/cm)** – tuzlarning haddan tashqari to'planishi ildizlarga zarar yetkazadi va suv so'rish jarayonini qiynlashtiradi.

Tajribada qo'llanilgan MIX substrati (coir:perlit = 8:2) suyuqlikni yaxshi ushlab turish xususiyatiga ega. Biroq, ortiqcha tuzlarning yig'ilishining oldini olish va ildizlarga zarar yetkazmaslik uchun optimal EC darajasini doimiy nazorat qilish talab etiladi.

MIX substrati ildizlar uchun optimal namlik va havo darajasini saqlaydi, bu esa EC muvozanatini tartibga solishga va ildizlarning sog'lom rivojlanishiga yordam beradi.

Elektr o'tkazuvchanlik (EC) eritmadagi o'simliklar uchun mavjud bo'lgan ozuqa moddalari konsentratsiyasini ko'rsatadi. Tajribada olgan ma'lumotlarga ko'ra, osma usulda mavsum boshida va butun vegetatsiya davrida uch yilda o'rtacha EC 1,5 mS/cm oralig'ida bo'lgan. Vertikal usulda EC 1,6 mS/cm oralig'ida bo'ldi. Qulupnay uchun optimal EC

2-rasm. Issiqxonani boshqarish sistemasi

1,2–1,8 mS/cm oralig'ida bo'lib, barcha usullarda bu talabga mos kelgan.

Tajribada o'rganilgan qulupnay navlarining ekish muddatlariga bog'liq holda agrotexnik qoidalarning jihatlari 2017–2018 yillarda qulupnayning turli genetik xususiyatga farq qiluvchi "Seolhyang", "Maehyang", "Santa", "Arihyang" va "Keumsil" navlarida ekish uchun ishlatiladigan liniya (bed) lar osma va verikal usullaridagi o'sishi va rivojlanish xususiyatining vegetativ va generativ organlarda o'zgarishlar kuzatildi.

2017–2020 yillar oralig'ida issiqxonadagi agrotexnik talablarga javob beruvchi xususiyatlarning smart texnologiyalar asosida boshqarilishi natijasida o'rganildi (2–3 rasmlar).

Tajribada issiqxona sharoitida parvarishlanayotgan qulupnay navlarining ildizi harorati yillar davomida oshgan bo'lib, har uch yilda ham 30-kundan 210-kungacha asta-sekin ko'tarilgan. Tajribaning birinchi yilida (2017–2018) ko'rsatkich mos ravishda $10,4-15,9^{\circ}\text{C}$ ga oshganligi aniqlandi. 2018–2019 yillar davomida $10,7-15,7^{\circ}\text{C}$ ga o'zgarish kuzatilgan bo'lsa, 2019–2020 yilda $10,1-15,7^{\circ}\text{C}$ ni tashkil qildi. Bu shuni anglatadiki, haroratni boshqarish texnologiyalari doimiy ravishda yaxshilanib borgan, lekin 2019–2020 yillarda o'sish nisbatan barqaror bo'lgan.

Issiqxonadagi substratning namlik darajasi har yili 30-kunlik davrdan 90-kungacha namlik oshib borgan, so'ngra pasayish kuzatilgan. Olingan natijalar shundan dalolat beradiki, 2017–2018 yilda mavsum boshida 68,3 foizdan, mavsum oxirida 71,7 foizga oshganligi aniqlandi. 2018–2019 yillarda mos ravishda 70,4–72,6%, 2019–2020 yillarda 69,4–73,9 foizga teng bo'ldi.

Bu shuni ko'rsatadiki, namlikni ushlab turish borasida smart texnologiyalar muayyan natijalarga erishgan, ammo oxirgi yilda mavsum oxirida ko'rsatkich yuqoriroq bo'lib qolgan.

3-rasm. Issiqxonadagi agrotexnik talablarga javob beruvchi monitoring sistemasi

Substraktning namlikga nisbatan namlik yetishmovchiligi darajasi 2017–2018 yillarda -7,0 foizdan -4,0 foizgacha pasayishi kuzatildi. 2018–2019 yillarda -5,0 foizdan -3,0 foizgacha, 2019–2020 yillarda -6,0 foizdan +2,0 foizga teng bo'ldi.

Eng muhim o'zgarish 2019–2020 yillarda kuzatilgan, ya'ni 210-kunda namlik yetishmovchiligi ijobiy ko'rsatkichga chiqqan. Bu smart texnologiyalar yordamida namlikni yetarli darajada ta'minlashga muvaffaq bo'linganligini ko'rsatadi.

CO₂ o'simliklar tomonidan asosiy energiya manbai sifatida ishlatiladi. Ular quyosh nuri va suv bilan birga CO₂ ni qabul qilib, organik moddalar (karbonhidratlar) hosil qiladi

4-rasm. Fotosintezning asosiy reaksiyasi

(4-rasm). Fotosintezning asosiy reaksiyasi quyidagicha:

CO₂ miqdori ortishi bilan fotosintez jarayoni tezlashadi, chunki o'simliklar ko'proq organik modda ishlab chiqaradi. Bu esa tezroq o'sish va ko'proq hosil olishga yordam beradi.

CO₂ darajasi mos ravishda 2017–2018 yillarda 488–575 ppm, 2018–2019 yillarda 467–569 ppm, 2019–2020 yillarda 473–553 ppm. ni tashkil qildi.

CO₂ darajasi 90-kunga kelib ko'tarilib, 150-kuni eng yuqori nuqtaga yetgan va keyin pasaygan. Bu fotosintez jarayoni faolroq kechgan davrlarga mos keladi. 2019–2020 yillarda esa oxirgi bosqichda CO₂ darajasi biroz pasaygan, bu esa o'simliklar tomonidan ko'proq so'rilgan yoki ventilyatsiya yaxshilangani bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Umuman olganda ildiz harorati barqaror ravishda oshib borgan, bu esa o'simliklarning o'sish sharoitlarini yaxshilashga yordam bergan. Substrakt namligini nazorat qilish texnologiyalari yildan yilga yaxshilangan, ammo 2019–2020 yillarda bu borada ancha barqarorlik kuzatilgan. Namlik yetishmovchiligi dastlab kamaygan, keyinchalik to'liq ijobiy balansga erishilgan. CO₂ darajasi 2019–2020 yillarda eng past ko'rsatkichga ega bo'lgan, bu esa o'simliklarning optimal gaz almashinuvi ta'minlanganini bildiradi. Umuman olganda, smart texnologiyalar yordamida issiqxonadagi sharoitlar barqaror va samarali boshqarilgan.

Qulupnay yetishtirishda vertikal usul – zamonaviy agrotexnologiyalar asosida yer maydonidan unumli foydalanish, hosildorlikni oshirish va resurslarni samarali boshqarish imkonini beradigan ilg'or texnologiyalardan biridir. Ushbu usul osma usulda yetishtirishdan farqli ravishda o'simliklarning fazoviy joylashuvi va agrotexnik parametrlarini yaxshilash orqali yuqori samaradorlikka erishish imkonini beradi. Ildiz haroratining ahamiyati tahlil qilinganda, o'simliklarning ildiz tizimi optimal harorat oralig'ida rivojlanganda oziqa moddalarini yaxshi so'radi va metabolizm jarayonlari faollashadi.

2017–2020 yillarda vertikal usulda yetishtirilgan qulupnay uchun ildiz harorati 10,5–16,4°C oralig'ida bo'lib, bu normal diapazonda saqlanib qoldi. 2017–2018 yillarda eng

yuqori harorat (16,4°C) kuzatilgan, 2019–2020 yillarda esa biroz pasayish mavjud. Ildiz tizimining optimal rivojlanishi uchun substraktning isitish tizimlari va muvozanatli sug'orish muhimligini belgiladi. Ildiz haroratini 14–16°C oralig'ida ushlab turish hosildorlikni oshirish uchun zarur.

Namlik balansining ahamiyati shundan iboratki, namlik darajasi o'simliklar orqali suvning transpiratsiyasi (bug'lanishi) jarayoniga, fotosintez va oziqa moddalari almashinuviga ta'sir qiladi. Issiqxonadagi substraktning namlik darajasi 70–77% oralig'ida bo'lib, maqbul diapazonda saqlanib turdi. 2017–2018 yillarda namlik darajasi 90-kunlik davrda 77,2 foizga yetgan va keyin pasaygan. 2019–2020 yillarda namlik pasayishi kuzatilgan, bu ventilyatsiya va sug'orish tizimlari ta'sirida bo'lishi mumkin.

CO₂ fotosintez jarayonining asosiy tarkibiy qismi bo'lib, uning yetarli miqdorda bo'lishi hosildorlikni oshiradi. 2017–2018 yillarda CO₂ darajasi 998 ppm. gacha ko'tarilgan, bu optimal diapazonga yaqin bo'ldi. 2019–2020 yillarda CO₂ darajasi 939 ppm. dan 611 ppm. gacha pasaygan, bu esa o'simliklarning fotosintez jarayoni sekinlashganini anglatishi mumkin. CO₂ darajasini ventilyatsiya va CO₂ injektorlari yordamida boshqarish o'simlik o'sishini yaxshilashga yordam berdi.

5-rasmda tajribaning 2017–2020 yillar davomida ildiz harorati bo'yicha ikkinchi muddatining osma usulda quyidagi natijalar olindi. Ildiz harorati 2017–2018 yillarda 12,2°C dan 16,7°C gacha, 2018–2019 yillarda 12,9°C dan 16,2°C gacha, 2019–2020 yillarda esa 12,4°C dan 16,0°C gacha o'sgan. Vertikal usulda (6-rasm) ildiz harorati biroz pastroq bo'lsa ham, oxirgi yillarda 17,8°C gacha yetgan. Bu esa vertikal usulda ildiz harorati osma usulga nisbatan biroz yuqori

5-rasm. Issiqxonadagi agrotexnika talablariga javob beruvchi xususiyatlarning smart texnologiyalar asosida boshqarilishi, (2-muddat, osma usulda, 2017–2018 yillar)

bo'lishini ko'rsatadi.

Issiqxonadagi substraktning namlik darajasi osma usulda 2017–2018 yillarda 73,1 foizdan 70,3 foizgacha kamaygan. 2018–2019 yillarda 72,1–72,2% oralig'ida saqlangan. 2019–2020 yillarda esa 71,3–72,7% oralig'ida o'zgarib turgan. Vertikal usulda mos ravishda 2017–2018 yillarda 72,2–73,9% oralig'ida o'zgarib turgan. 2018–2019 yillarda 71,5 foizdan 71,8 foizgacha pasaygan. 2019–2020 yillarda esa 72,3 foizdan 71,3 foizgacha kamaygan.

Namlik yetishmovchiligi darajasi osma usulda 2017–2018 yillarda 30-kunda -2% bo'lgan bo'lsa, 210-kunda -5 foizgacha yetgan. 2018–2019 yillarda -3,0foizdan -3,0% oralig'ida o'zgarib turgan. 2019–2020 yillarda esa -4–3% oralig'ida saqlangan.

Vertikal usulda esa 2017–2018 yillarda 30-kunda -3,0% bo'lsa, 210-kunda -2,0% bo'lgan. 2018–2019 yillarda -4,0foizdan -4,0% oralig'ida saqlangan. 2019–2020 yillarda esa -3–4% oralig'ida o'zgarib turgan.

CO₂ darajasi osma usulda 2017–2018 yillarda 491 ppm. dan 561 ppm. gacha kamaygan. 2018–2019 yillarda 472 ppm. dan 542 ppm. gacha tushgan. 2019–2020 yillarda esa 467

ppm. dan 532 ppm. gacha kamaygan.

Vertikal usulda mos ravishda 2017–2018 yillarda CO₂ miqdori 504 ppm. dan 658 ppm. gacha oraliqda bo'lgan. 2018–2019 yillarda esa 482–631 ppm oralig'ida o'zgarib turgan. 2019–2020 yillarda esa 475 ppm. dan 604 ppm. gacha pasaygan.

Olingan ma'lumotlarga ko'ra, ildiz harorati vertikal usulda yuqoriroq bo'lgan, bu esa vertikal usulning ildiz haroratini barqaror saqlashga yordam berishini ko'rsatadi. Issiqxonadagi nisbiy namlik osma usulda nisbatan barqaror bo'lsa-da, vertikal usulda namlik kamayishiga sabab bo'lgan.

Namlik yetishmovchiligi ikki usulda ham o'xshash tarzda o'zgarib borgan, lekin vertikal usulda bu holat barqarorroq

6-rasm. Issiqxonadagi agrotexnika talablariga javob beruvchi xususiyatlarning smart texnologiyalar asosida boshqarilishi (2-muddat, vertikal usulda, 2017–2018 yillar)

saqlangan.

CO₂ darajasi vertikal usulda yuqoriroq bo'lgan, bu esa o'simliklarning karbonat angidrid bilan ta'minlanishida yaxshi natija berishi mumkin.

Vegetativ va generativ organlarning shakillanishi bevosita tabiiy sharoitga, oziqa elenetlarga, suv va bir qancha biotik va abiotik omillarni o'z ichiga oladi. Tajribada o'sish va rivojlanish ko'rsatkichlar 60-kundan to 210-kungacha bo'lgan muddat ichida vegetativ va generativ organlarning miqdori tahlil qilindi.

Olingan ma'lumotlar shundan dalolat beradiki, 1- muddatda ko'chat qilingandan so'ng, 60-kundan keyingi ko'rsatkichlar eng baland o'simlik bo'yi "Arihyang" qulupnay navida 18,5 sm. ni, novdalar soni ham mos ravishda shu navda 5,4 donani tashkil qildi. Vegetatsiya davrining 90-kuniga kelib, navlardagi o'zgarish bevosita tez pisharlik darajasiga qarab fiziologik o'zgarish kuzatildi.

O'simliklardagi etelin – auksin balans reaksiyasining tana bo'ylab, organlarning shakillanishini ta'minladi. Shunga ko'ra, osma usulda eng baland o'simlik bo'yi mos ravishda "Maehyang" navida 23,5 sm. ni, eng ko'p novdalar soni esa, "Arihyang" navida 6,5 donani tashkil qilgan bo'lsa, mos ravishda eng ko'p gul va tuguncha soni "Santa" navida 4,3–5,6 donani tashkil qildi. Boshqa barcha ko'rsatkichlar vertikal usulda past bo'ldi (7-rasm).

Kuzatuvning 120-kuniga kelib, eng baland o'simlik bo'yi mos ravishda osma usulda parvarishlangan "Maehyang" va "Arihyang" navlarida 26,1–26,2 sm, eng ko'p novdalar soni esa, "Seolhyang" navida 6,9 donani, eng ko'p gul soni "Maehyang" navida 3,2 donani, eng ko'p pishgan mevalar soni bo'yicha etarpishar "Santa" navida 5,5 donani tashkil qildi. 150-kundan keying holatga ko'ra, eng ko'p gul soni "Arihyang" va "Keumsil" navlarida 3,9–3,8 donani, eng ko'p pishgan mevasi soni "Maehyang" navida 5,9 donani tashkil qildi.

Umuman olganda, vegetatsiya davrining 180–210-kunlardagi ma'lumotlar shundan dalolat berdiki, o'rganilayotgan navlarning pishish ko'rsatkichi eng ko'p gul soni mos ravishda, "Arihyang" navida 5 donani, "Seolhyang" navida 2,4 donani, eng ko'p meva soni bo'yicha "Maehyang" va "Arihyang" navida 4,2–4,3 donani tashkil qildi. Qulupnay

7-rasm. Qulupnay ko'chatlarining o'sishini aniqlash jarayoni

Tajribaning 2-muddatida o'simlikning o'sib-rivojlanish dinamikasi 60-kunga kelib, osma usulda o'simlik bo'yi farqi "Maehyang" navida 0,4 sm. ga balandligi kuzatildi. Novdalar soni farqi jihatidan minimal farqlar, ko'p hollarda osma usul yaxshiroqligi aniqlandi.

O'suv davrining 120-kuniga kelib, osma usulda eng katta o'simlik bo'yi farqi "Seolhyang" navida 0,8 sm, osma usulda balandroq bo'lgan bo'lsa, pishgan meva farqi mos ravishda "Arihyang" navida 0,8 donaga yuqori bo'ldi.

Kuzatuvning 210-kuniga kelib, har ikkala variantagi o'rganilgan navlar bir-biri solishtirilganda "Arihyang" navida eng katta gul soni, pishgan meva farqi vertikal usulda ko'p bo'ldi.

Xulosa. 2017–2020 yillar davomida o'tkazilgan tajribalar asosida yopiq muhitda tashkil etilgan issiqxona sharoitida qulupnayning turli navlari va yetishtirish usullari bo'yicha olingan natijalar tahlil qilindi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, substrat namligi 30-kundan 90-kungacha oshib borgan, so'ngra pasayish kuzatilgan. Bu jarayon har uch mavsumda ham takrorlanib, mos ravishda 2017–2018 yilda 68,3 foizdan 71,7 foizgacha, 2018–2019 yilda 70,4 foizdan 72,6 foizgacha va 2019–2020 yillarda 69,4 foizdan 73,9 foizgacha o'sish qayd etildi.

Fotosintez jarayonini jadallashtiruvchi asosiy omil bo'lgan CO₂ miqdori barcha yillarda 90–150 kun oralig'ida keskin ortib, fotosintetik faollikning kuchaygan bosqichini aks ettirdi. Eng yuqori daraja 2017–2018 yillarda 998 ppm, 2019–2020 yillarda esa 939 ppm. ga yetgan bo'lsa-da, mavsum oxirida CO₂ darajasining pasayishi o'simliklar tomonidan faol so'rilganini yoki ventilyatsiya ta'sirini ko'rsatadi. Bu holat CO₂ darajasini sun'iy nazorat qilish (masalan, CO₂ injektorlari orqali) fotosintezni optimallashtirish va hosildorlikni oshirishda muhim vosita ekanligini tasdiqlaydi.

Ildiz haroratining dinamikasi ham ijobiy o'zgarishlarga ega bo'lib, osma usulda u 12,2–16,7°C oralig'ida, vertikal usulda esa 17,8°C gacha ko'tarilgan. Vertikal tizimdagi haroratning nisbatan yuqoriligi bu usulning ildiz faoliyati va oziqa moddalari so'rilishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi.

O'simlik o'sishining morfologik ko'rsatkichlari bo'yicha esa osma usulda ayrim navlarda ustunlik kuzatildi. Xususan, 60-kunga kelib "Maehyang" navida 0,4 sm balandlik, 120-kunga kelib esa "Seolhyang" navida 0,8 sm balandroq bo'y o'lchandi. "Arihyang" navida esa osma usulda meva soni 0,8 donaga ko'p bo'ldi. Biroq, 210-kunga kelib, "Arihyang" navida vertikal usulda ko'proq gullar va pishgan mevalar kuzatildi.

Umuman olganda, har ikki usulning ham ijobiy jihatlari mavjud bo'lib, osma usul o'sish dinamikasi va o'simlik bo'yi bo'yicha, vertikal usul esa hosilelementlarining shakillanishi va gullash ko'rsatkichlari bo'yicha ustunlikka ega ekanligi

aniqlandi. Bu esa issiqxona sharoitida nav va yetishtirish usuli tanlovini agroiklimiy sharoit, resurs imkoniyatlari va maqsadli mahsulot sifati asosida olib borish zarurligini ko'rsatadi.

Nº	Adabiyotlar	References
1	Ardabili S.F., Mahmoudi A., Gundoshmian T.M. (2016) Modeling and simulation controlling system of HVAC using fuzzy and predictive (radial basis function, RBF) controllers. <i>J Build Eng</i> 6:301–308	Ardabili S.F., Mahmoudi A., Gundoshmian T.M. (2016) Modeling and simulation controlling system of HVAC using fuzzy and predictive (radial basis function, RBF) controllers. <i>J Build Eng</i> 6:301–308
2	Afram A., Janabi-Sharifi F., Fung A.S., Raahemifar K., (2017) Artificial neural network (ANN) based model predictive control (MPC) and optimization of HVAC systems: a state of the art review and case study of a residential HVAC system. <i>Energ Buildings</i> 141:96–113	Afram A., Janabi-Sharifi F., Fung A.S., Raahemifar K., (2017) Artificial neural network (ANN) based model predictive control (MPC) and optimization of HVAC systems: a state of the art review and case study of a residential HVAC system. <i>Energ Buildings</i> 141:96–113
3	Ahamed M.S., Guo H., Tanino K., (2018) A quasi-steady state model for predicting the heating requirements of conventional greenhouses in cold regions. <i>Inf Process Agric</i> 5:33–46. https:// doi.org/10.1016/j.inpa.2017.12.003	Ahamed M.S., Guo H., Tanino K., (2018) A quasi-steady state model for predicting the heating requirements of conventional greenhouses in cold regions. <i>Inf Process Agric</i> 5:33–46. https:// doi.org/10.1016/j.inpa.2017.12.003
4	Chandra A., McNamara K.E., Dargusch P. (2018) Climate-smart agriculture: perspectives and framings. <i>Clim Pol</i> 18(4):526–541	Chandra A., McNamara K.E., Dargusch P. (2018) Climate-smart agriculture: perspectives and framings. <i>Clim Pol</i> 18(4):526–541
5	Clapp J., Newell P., Brent Z.W. (2018) The global political economy of climate change, agriculture and food systems. <i>J Peasant Stud</i> 45(1):80–88	Clapp J., Newell P., Brent Z.W. (2018) The global political economy of climate change, agriculture and food systems. <i>J Peasant Stud</i> 45(1):80–88
6	Cline W.R. (2008) Global warming and agriculture. <i>Finance Dev</i> 45(1):23–27	Cline W.R. (2008) Global warming and agriculture. <i>Finance Dev</i> 45(1):23–27
7	Heidari M., Khodadadi H. (2017) Climate control of an agricultural greenhouse by using fuzzy logic self-tuning PID approach. <i>ICAC 2017 – 2017 23rd IEEE Int Conf Autom Comput Addressing Glob Challenges through Autom Comput:7–8</i> . https://doi.org/10.23919/IconAC.2017.8082074	Heidari M., Khodadadi H. (2017) Climate control of an agricultural greenhouse by using fuzzy logic self-tuning PID approach. <i>ICAC 2017 – 2017 23rd IEEE Int Conf Autom Comput Addressing Glob Challenges through Autom Comput:7–8</i> . https://doi.org/10.23919/IconAC.2017.8082074
8	Howden S.M., Soussana J.F., Tubiello F.N., Chhetri N., Dunlop M., Meinke H. (2007) Adapting agriculture to climate change. <i>Proc Natl Acad Sci</i> 104(50):19691–19696	Howden S.M., Soussana J.F., Tubiello F.N., Chhetri N., Dunlop M., Meinke H. (2007) Adapting agriculture to climate change. <i>Proc Natl Acad Sci</i> 104(50):19691–19696
9	Janprom K., Wangnippanto S., Permpoonsinsup W. (2017) Embedded control system with PID controller for comfortable room. <i>2017 Int Electr Eng Congr iEECON 2017:8–10</i> . https:// doi.org/10.1109/IEECON.2017.8075728	Janprom K., Wangnippanto S., Permpoonsinsup W. (2017) Embedded control system with PID controller for comfortable room. <i>2017 Int Electr Eng Congr iEECON 2017:8–10</i> . https://doi.org/10.1109/IEECON.2017.8075728
10	Kisilewicz T. (2015) Passive control of indoor climate conditions in low energy buildings. <i>Energy Procedia</i> 78:49–54. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.11.113	Kisilewicz T. (2015) Passive control of indoor climate conditions in low energy buildings. <i>Energy Procedia</i> 78:49–54. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.11.113
11	Khatri-Chhetri A., Aggarwal P.K., Joshi P.K., Vyas S. (2017) Farmers' prioritization of climate- smart agriculture (CSA) technologies. <i>Agric Syst</i> 151:184–191. https://doi.org/10.1016/ j.agry.2016.10.005	Khatri-Chhetri A., Aggarwal P.K., Joshi P.K., Vyas S. (2017) Farmers' prioritization of climate- smart agriculture (CSA) technologies. <i>Agric Syst</i> 151:184–191. https://doi.org/10.1016/ j.agry.2016.10.005

12	Li X., Liu Q., Yang R., Zhang H., Zhang J., Cai E. (2015a) The design and implementation of the leaf area index sensor. <i>Sensors</i> 15(3):6250–6269	Li X., Liu Q., Yang R., Zhang H., Zhang J., Cai E. (2015a) The design and implementation of the leaf area index sensor. <i>Sensors</i> 15(3):6250–6269
13	Li Y., Wang Y, Meng X., Wang M., Long E. (2015b) Research on indoor thermal environment improvement of lightweight building integrated with phase change material under different climate conditions. <i>Procedia Eng</i> 121:1628–1634.	Li Y., Wang Y, Meng X., Wang M., Long E. (2015b) Research on indoor thermal environment improvement of lightweight building integrated with phase change material under different climate conditions. <i>Procedia Eng</i> 121:1628–1634.
14	Morton L.W., McGuire J.M., Cast A.D. (2017) A good farmer pays attention to the weather. <i>Clim Risk Manag</i> 15:18–31.	Morton L.W., McGuire J.M., Cast A.D. (2017) A good farmer pays attention to the weather. <i>Clim Risk Manag</i> 15:18–31.
15	Member L.X. (2010) Department of Control Science and Engineering, Tongji University, Shanghai, 200092, China 2. School of Information Engineering, Zhejiang Forestry University, Lin'an City, Zhejiang Province, 311300, China. <i>Control</i> 63–67.	Member L.X (2010) Department of Control Science and Engineering, Tongji University, Shanghai, 200092, China 2. School of Information Engineering, Zhejiang Forestry University, Lin'an City, Zhejiang Province, 311300, China. <i>Control</i> 63–67.
16	Popa M., Ciocarlie H. (2011) Distributed intelligent climate system for indoor locations. 9th IEEE Int Symp Appl Mach Intell Informatics SAMI 2011 Pp 291–296.	Popa M., Ciocarlie H. (2011) Distributed intelligent climate system for indoor locations. 9th IEEE Int Symp Appl Mach Intell Informatics SAMI 2011 Pp 291–296.
17	Revathi S., Radhakrishnan T.K., Sivakumaran N. (2017) Climate control in greenhouse using intelligent control algorithms. <i>Proc Am Control Conf</i> :887–892.	Revathi S., Radhakrishnan T.K., Sivakumaran N. (2017) Climate control in greenhouse using intelligent control algorithms. <i>Proc Am Control Conf</i> :887–892.
18	Oliveira L.F., Moreira A.P., Silva M.F. (2021) Advances in agriculture robotics: a state-of-the-art review and challenges ahead. <i>Robotics</i> 10(2):52	Oliveira L.F., Moreira A.P., Silva M.F. (2021) Advances in agriculture robotics: a state-of-the-art review and challenges ahead. <i>Robotics</i> 10(2):52
19	Shi P., Luan X., Liu F., Karimi H.R. (2012) Kalman filtering on greenhouse climate control. <i>Chinese Control Conf CCC</i> :779–784	Shi P., Luan X., Liu F., Karimi H.R. (2012) Kalman filtering on greenhouse climate control. <i>Chinese Control Conf CCC</i> :779–784
20	Su Y., Xu L., Li D. (2016) Adaptive fuzzy control of a class of MIMO nonlinear system with actuator saturation for greenhouse climate control problem. <i>IEEE Trans Autom Sci Eng</i> 13:772–788.	Su Y., Xu L., Li D. (2016) Adaptive fuzzy control of a class of MIMO nonlinear system with actuator saturation for greenhouse climate control problem. <i>IEEE Trans Autom Sci Eng</i> 13:772–788.
21	Taki M., Ajabshirchi Y., Ranjbar S.F., Rohani A., Matloobi M. (2016) Modeling and experimental validation of heat transfer and energy consumption in an innovative greenhouse structure. <i>Inf Process Agric</i> 3:157–174.	Taki M., Ajabshirchi Y., Ranjbar S.F., Rohani A., Matloobi M. (2016) Modeling and experimental validation of heat transfer and energy consumption in an innovative greenhouse structure. <i>Inf Process Agric</i> 3:157–174.
22	Westermann O., Förch W., Thornton P., Körner J., Cramer L., Campbell B. (2018) Scaling up agricultural interventions: case studies of climate-smart agriculture. <i>Agric Syst</i> 165:283–293	Westermann O., Förch W., Thornton P., Körner J., Cramer L., Campbell B. (2018) Scaling up agricultural interventions: case studies of climate-smart agriculture. <i>Agric Syst</i> 165:283–293
23	Wicaksono D., Perdana D., Mayasari R. (2018) Design and analysis automatic temperature control in the broiler poultry farm based on wireless sensor network. In: <i>Proc 2017 2nd Int Conf Inf Technol Inf Syst Electr Eng ICITISEE 2017 2018-Janua</i> , pp 450–455. https://doi.org/10.1109/ICITISEE.2017.8285549	Wicaksono D., Perdana D., Mayasari R. (2018) Design and analysis automatic temperature control in the broiler poultry farm based on wireless sensor network. In: <i>Proc 2017 2nd Int Conf Inf Technol Inf Syst Electr Eng ICITISEE 2017 2018-Janua</i> , pp 450–455. https://doi.org/10.1109/ICITISEE.2017.8285549

УДК: 621.317.714.182.6 (088.8)

КРЕАТИВНЫЕ БЕЗРАЗРЫВНЫЕ ФЕРРОМАГНИТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

*М.А.Плахтиев – д.т.н., профессор, Н.А.Акбарова – к.т.н., соискатель,
Г.А.Газиев – PhD, соискатель, Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства»,
А.С.Ражапов – соискатель, Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова*

Аннотация

В статье показаны необходимость применения для нужд мелиорации, ирригации, фермерских хозяйств, промышленности бесконтактного преобразования и измерения больших переменных токов с помощью измерительных индукционных безразрывных ферромагнитных преобразователей и результаты по разработке таких преобразователей в виде электроизмерительных клещей, выполненных на основе предложенного нами безразрывного ферромагнитного преобразователя больших токов, а также и математическая модель распределения магнитного потока в сечениях поперечных стержней вдоль их длины в разъемном гофрированном магнитопроводе безразрывного ферромагнитного преобразователя для исследования основных характеристик этого преобразователя. Результаты исследования не только подтверждают эффективность предложенной системы измерения, но и демонстрируют её потенциал для более широкого применения в современных системах управления и автоматизации электроэнергетики, где требуются высокая точность, надёжность и электромагнитная совместимость.

Ключевые слова: индукционный преобразователь, технологическая установка, ферромагнитный преобразователь, безразрывный преобразователь, разъемный магнитопровод, интегрирующий контур.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА СОҲАСИДАГИ НАЗОРAT ВА БОШҚАРУВ ТИЗИМЛАРИ УЧУН КРЕАТИВ УЗЛУКСИЗ ФЕРРОМАГНИТ ЎЗГАРТИРГИЧЛАР

*М.А.Плахтиев – т.ф.д, профессор, Н.А.Акбарова – PhD, докторант,
Г.А.Газиев – PhD, докторант, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” Миллий тадқиқот университети,
А.С.Ражабов – докторант, Ислоҳ Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети*

Аннотация

Мақолада мелиорация, ирригация, фермер хўжаликлари ва саноат эҳтиёжлари учун кучли ўзгарувчан тоқларни алоқа қилмасдан (бесконтакт) ўлчаш ва ўзгартириш имконини берувчи ўлчов индукцион узлуксиз ферромагнит ўзгартиргичлардан фойдаланиш зарурлиги асослаб берилган. Унда биз таклиф этган катта тоқлар учун мўлжалланган узлуксиз ферромагнит ўзгартиргич асосида ишлаб чиқилган электр ўлчов қисқичлари шаклидаги ўзгартиргичларнинг конструкцияси ва ишлаб чиқиш натижалари келтирилган. Шунингдек, ушбу ўзгартиргичнинг асосий хусусиятларини тадқиқ қилиш учун ажратиладиган магнит юракда (магнето-ўтказгичда) кўндаланг стерженлар узунлиги бўйлаб магнит оқимининг тақсимланишини ифодаловчи математик модел ҳам тақдим этилган. Тадқиқот натижалари нафақат таклиф этилган ўлчов тизимининг самарадорлигини тасдиқлайди, балки юқори аниқлик, ишончлили ва электромагнит мослик талаб қилинадиган замонавий электр энергияси бошқаруви ва автоматлаштириш тизимларида уни кенгрок қўллаш имкониятларини ҳам кўрсатади.

Таянч сўзлар: индукцион ўзгартиргич, технологик қурилма, ферромагнит ўзгартиргич, узлуксиз ўзгартиргич, ажратиладиган магнит юрак, интегралловчи контур.

INNOVATIVE CONTINUOUS FERROMAGNETIC TRANSDUCERS FOR CONTROL AND MONITORING SYSTEMS IN POWER ENGINEERING

*M.A.Plakhtiev – DsC, professor, N.A.Akbarova – PhD, candidate,
G.A.Gaziev – PhD, candidate, “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University,
A.S.Razhapov – Doctoral candidate, Tashkent state technical university of Islam Karimov*

Abstract

The article highlights the necessity of employing contactless conversion and measurement of high alternating currents for the needs of land reclamation, irrigation, farming enterprises, and industry. This is achieved through the use of inductive continuous (non-gapped) ferromagnetic transducers. The paper presents the development results of such transducers in the form of clamp-type measuring devices based on our proposed continuous ferromagnetic transducer for high currents. It also

includes a mathematical model describing the distribution of magnetic flux along the cross-sections of transverse rods in a split corrugated magnetic core of the continuous ferromagnetic transducer. This model is used to study the key characteristics of the transducer. The results of the study not only validate the effectiveness of the proposed measurement system but also demonstrate its potential for broader implementation in modern electrical energy control and automation systems, where high precision, reliability, and electromagnetic compatibility are required.

Key words: inductive transducer, technological installation, ferromagnetic transducer, continuous transducer, split magnetic core, integrating loop.

Введения. В настоящее время электроэнергетические системы и мощные объекты в электроэнергетике в мелиорации, ирригации, в сельском хозяйстве, а также в промышленности, металлургии на железнодорожном транспорте можно формально представить в виде цельного единения большеточного и высоковольтного электрооборудования, названного “первичной системой”. На данный момент возможности дальнейшего развития “первичных систем” за счет увеличения массогабаритных показателей оборудования и создания запасов в нем отошли на второй план [1]. На первый план в выполнении надежной и качественной работы первичных систем выходят “вторичные системы” электроэнергетики в мелиорации, ирригации, в промышленности, металлургии – это управление, измерение, контроль, регулирование и релейная защита [2]. Они, являясь относительно невысокими по стоимости, могут эффективнее использовать электроэнергетические оборудования и ресурсы [3].

Нужно заметить, что первичная и вторичная системы связаны между собой в вопросах получения, обработки и передачи информации, получаемой от измерительных преобразователей различных электрических величин, в том числе и больших переменных токов (БПТ). Потребность в преобразовании и измерении больших токов возникает в различных областях промышленности, науки и техники и, в частности, при контроле и управлении технологическими процессами и режимами работы мощных электродвигателей, подстанций и разных потребителей, в которых применяются индукционные измерительные ферромагнитные преобразователи БПТ [4].

На практике в настоящее время из-за наличия относительно больших потерь мощности в измерительных трансформаторах тока, нежелательности или невозможности по условиям технологического процесса разрыва цепи начали применять безразрывное преобразование и измерение переменного тока [5].

При этом установлено, что одной из причин низкой эффективности электроэнергетических систем и электротехнологических установок являются низкие технические характеристики их вторичных систем и, в частности, применяемых в них индукционных измерительных ферромагнитных преобразователей БПТ. Установлено, что последние должны иметь регулируемый диапазон преобразования, лучшие динамические показатели в переходных режимах работы электроэнергетических объектов и стабильность характеристик в сложных условиях их работы [6].

В этой связи в результате проведенных исследований выяснены следующие основные требования к индукционным измерительным ферромагнитным преобразователям БПТ: высокая точность, надежность и

чувствительность, малые массогабаритные показатели, материалоемкость и стоимость, отсутствие погрешностей от влияния внешних магнитных полей, обратной шины с током, от смещения ее из центра интегрирующего контура и ферромагнитных масс [5, 7].

Поэтому разработка и исследование эффективных безразрывных ферромагнитных преобразователей БПТ, удовлетворяющих выше приведенным требованиям, является важной.

Методы решения. Решению указанной проблемы может способствовать разработка креативных безразрывных ферромагнитных преобразователей БПТ (КБФП) и приборов на их основе для систем контроля и управления в электроэнергетике.

При этом основными задачами, которые необходимо решать разработчикам при проектировании КБФП, следуя современным тенденциям развития средств измерений и преобразований переменных токов, являются расширение амплитудного диапазона измеряемых и преобразуемых величин переменного тока, расширение их частотного диапазона и уменьшение массогабаритных показателей КБФП [8]. Обозначенные задачи надо решать чаще вместе для одного КБФП, при этом выбирая те конструкции и схемы, которые одновременно удовлетворяли бы требованиям широкого диапазона контролируемой величины, линейности его статической характеристики, низкого порога чувствительности и широкого частотного диапазона при небольшом объеме КБФП. Здесь важно также рассмотрение путей и методов для решения выше означенных задач и получения заданных метрологических и эксплуатационных характеристик КБФП [6].

Следует отметить, что достичь широкого диапазона линейности статической характеристики КБФП и уменьшения его порога чувствительности путем повышения отношения сигнал – шум во входной цепи КБФП можно увеличением длины интегрирующего контура КБФП и площади его сечения до максимально допустимых размеров [5].

В мире в настоящее время известны и серийно выпускаются разъемные безразрывные токопреобразователи и измерители больших по величине переменных токов [9]. При этом существующие безразрывные токопреобразователи и измерители больших по величине переменных токов имеют при узком диапазоне преобразуемых токов большие габариты и массы, невысокие точности и чувствительности. Свободны от этих недостатков разработанные безразрывные токопреобразователи больших по величине переменных токов.

Разработан целый ряд КБФП [10], в которых поставленные задачи решены применением в индукционных преобразователях специальных конструкций разъемных замкнутых магнитопроводов с поперечно и про-

должно распределенными магнитными параметрами и увеличенной длиной пути рабочего магнитного потока по стали. Рисунке-1 показан креативный безразрывный ферромагнитный преобразователь больших токов, выполненный в виде электроизмерительных клещей на базе [11].

Он содержит замкнутый гофрированный магнитопровод (1). Такой замкнутый магнитопровод можно изготовить при его штамповке из ферромагнитного материала или путем выпиливания поперечных зазоров из цельного замкнутого магнитопровода.

Магнитопровод такой конструкции позволяет увеличить общее магнитное сопротивление на пути рабочего магнитного потока и тем самым увеличить верхний предел контролируемого токового диапазона. На замкнутом гофрированном магнитопроводе поверх его намотана измерительная обмотка (3).

К выходу измерительной обмотки подключен измерительный прибор (4). Замкнутый гофрированный магнитопровод, с целью свободного обхвата шины (2) с контролируемым током, выполнен разъемным.

Рис. 1. Электроизмерительные клещи на основе креативнобезразрывного ферромагнитного преобразователя больших токов

При этом замкнутый гофрированный магнитопровод вместе с измерительной обмоткой размещен в корпусе, выполненном из теплостойкого изоляционного материала.

Принцип действия электроизмерительных клещей состоит в следующем. После обхвата разъемным магнитопроводом шины с контролируемым переменным током последним создается переменный магнитный поток, который, проходя по магнитопроводу, пронизывает витки измерительной обмотки и индуцирует в ней ЭДС, пропорциональную преобразуемому переменному току и фиксируемую измерительным прибором.

Для получения и исследования основных характеристик безразрывного ферромагнитного преобразователя больших токов получена математическая модель распределения магнитного потока Фх в сечениях поперечных стержней вдоль их длины в гофрированном магнитопроводе в следующем виде

$$\Phi_x = \frac{1}{K_1} I A_1 \gamma^3 \operatorname{ch} \frac{\gamma(2x - X_m)}{2} - \frac{K_2}{K_1} I^3 A_1^3 \gamma^3 \operatorname{ch} \frac{\gamma(2x - X_m)}{2}$$

где A_1 – конструкционный параметр, равный

$$A_1 = \left\{ \left[(2n + gX_m Z_{np}) \left(2r_{\text{иср}} \operatorname{th} \frac{\gamma X_m}{2} + Z_0 \gamma \right) + Z_{np} \gamma \right] \operatorname{ch} \frac{\gamma X_m}{2} \right\}^{-1}$$

Здесь:

K_1, K_2 – постоянные коэффициенты, включающие конструктивные размеры и коэффициенты аппроксимации основной кривой намагничивания ферромагнитного материала стержней гофрированного магнитопровода;

x, X_m – координаты рассматриваемых сечений гофрированного магнитопровода;

γ – коэффициент распространения магнитного потока в цепи;

n – количество воздушных промежутков в гофрированном магнитопроводе с одной его стороны;

Z_0 – магнитное сопротивление продольного ферромагнитного стержня;

Z_{np} – магнитное сопротивление преобразователя потока в последующий сигнал на пути рабочего магнитного потока в гофрированном магнитопроводе;

g – погонное значение магнитной проводимости зазоров между поперечными стержнями гофрированного магнитопровода;

$r_{\text{иср}}$ – среднее значение погонного магнитного сопротивления поперечных стержней, равное

$$r_{\text{иср}} = \frac{\rho_{\text{тср}}}{S_{\text{см}}}$$

где: $S_{\text{см}}$ – площадь сечения продольных и поперечных ферромагнитных стержней КБФП, которая в свою очередь находится из выражения

$$S_{\text{см}} = bh_1,$$

где: b и h_1 – соответственно толщина и ширина продольных и поперечных ферромагнитных стержней КБФП;

$\rho_{\text{тср}}$ – среднее значение удельного магнитного сопротивления, определяемого в виде [12].

$$\rho_{\text{тср}} = \rho_{\text{тмин}} + \frac{\rho_{\text{тмакс}} - \rho_{\text{тмин}}}{2},$$

где: $\rho_{\text{тмин}}$ и $\rho_{\text{тмакс}}$ – соответственно минимальное и максимальное значения удельного магнитного сопротивления, соответствующие нижнему и верхнему пределам изменения рабочей магнитной индукции в продольных и поперечных ферромагнитных стержнях КБФП.

Выводы.

1. Разработаны креативные безразрывные ферромагнитные преобразователи больших постоянных токов (КБФП).

2. В разработанном КБФП уменьшена погрешность от смещения шины с током из центра разъемного замкнутого магнитопровода и от влияния внешних магнитных полей из-за непрерывного наличия ферромагнитного материала внутри измерительной обмотки и ее равномерной намотки по периметру разъемного магнитопровода.

3. Разработаны электроизмерительные клещи на основе креативного безразрывного ферромагнитного

преобразователя больших токов. Ниже приведена техническая характеристика предложенных электроизмерительных клещей.

Диапазон измеряемых переменных токов – 0 – 8000 А; чувствительность – 2 мВ/А;

основная приведенная погрешность – 1%; напряжение изоляции – 2 кВ; диаметр внутреннего окна разъемного магнитопровода – 160 мм; масса – 1,1 кг.

№	Литература	References
1	Досова Н. Р., Радионова О. В., Сытдыков Р. А. Многокритериальный подход к энергетическим обследованиям предприятий электрических сетей // Сборник трудов Международной научно – технической конференции «Современное состояние и перспективы развития энергетики». – Ташкент, ТашГТУ, 2006. – С. 225 – 228.	Dosova N.R., Radionova O.V., Sytdykov R.A. A Multi-Criteria Approach to Energy Audits of Electrical Network Enterprises // Proceedings of the International Scientific and Technical Conference “Current State and Prospects for the Development of Energy Sector”. – Tashkent, TSTU, 2006. – pp. 225–228.
2	Юсупбеков Н. Р., Игамбердиев Х. З., Гулямов Ш. М., Адилев Ф. Т. Информационные технологии автоматизации производственных процессов // Химическая технология. Контроль управления. – Ташкент, 2007. – №1. – С. 50-55.	Gulyamov Sh.M., Adilov F.T. Yusupbekov N.R., Igamberdiev Kh.Z., Information Technologies for Automation of Industrial Processes // Chemical Technology. Control and Management. – Tashkent, 2007. – No. 1. – pp. 50–55.
3	Кузнецов Ф.Д. Техническое обслуживание измерительных трансформаторов тока и напряжения / Под ред. Алексеева БА. – М.: НЦ ЭНАС, 2004. – 73 с.	Kuznetsov F.D. Maintenance of Current and Voltage Measuring Transformers / Ed. by Alekseev B.A. – Moscow: NC ENAS, 2004. – 73 p.
4	Плахтиев А.М. Эффективные информационные бесконтактные преобразователи для современных систем контроля и управления в АПК // Международная научно-практическая конференция. «Аграрная наука – сельскому хозяйству» // Сборник научных статей. – Барнаул, 2017. – С. 37-39.	Plakhtiev A.M. Efficient Informational Non-Contact Transducers for Modern Control and Management Systems in the Agro-Industrial Complex // International Scientific and Practical Conference “Agricultural Science for Agriculture” // Collection of Scientific Articles. Barnaul, 2017. – pp. 37–39.
5	Амиров С.Ф., Сафаров А.М., Рустамов Д.Ш., Атауллаев Н.О. Электромагнитные преобразователи больших токов для систем тягового электропитания (Монография). – Ташкент: «Fan va texnologiya», 2018. – 316 с.	Amirov S.F., Safarov A.M., Rustamov D.Sh., Ataullaev N.O. Electromagnetic High-Current Transducers for Traction Power Supply Systems: Monograph. – Tashkent: “Fan va Texnologiya”, 2018. – 316 p.
6	Клименко К.А. Сравнительный анализ современных датчиков тока. Молодой ученый. – Москва, 2011. – №8. Т.1. – С. 66-68.	Klimenko K.A. Comparative Analysis of Modern Current Sensors. – Moscow: Young Scientist, 2011. – No. 8, Vol. 1. – pp. 66–68.
7	Plakhtiev A., Denmukhammadiev A., Gaziev G. (2020) Information universal non-contact transducers of control and management systems. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 869, Article ID: 022034, https://doi.org/10.1088/1757-899X/883/1/022034 .	Plakhtiev A., Denmukhammadiev A., Gaziev G. (2020). Information Universal Non-Contact Transducers of Control and Management Systems. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 869, Article ID: 022034. https://doi.org/10.1088/1757-899X/883/1/022034
8	Болотин О., Портной Г., Разумовский К., Современные датчики для измерения тока и напряжения, ИСУП, № 1(61), стр.18 – 25, 2016.	Bolotin O., Portnoy G., Razumovsky K. Modern Sensors for Measuring Current and Voltage. Instrumentation and Control Systems, No. 1(61), pp. 18–25, 2016.
9	Зайцев С.А., Грибонов Д.Д., Толстов А.Н. Контрольно – измерительные приборы и инструменты. – М.: Академия, 2106. – 463 с.	Zaitsev S.A., Gribov D.D., Tolstov A.N. Measuring Instruments and Tools. – Moscow: Akademiya, 2016. – 463 p.
10	Фрайден Дж. Современные датчики. Справочник. Серия: Мир электроники. –М.: Техносфера, 2005. – 592 с.	Freyden J. Modern Sensors. Handbook. Series: World of Electronics. – Moscow: Technosphere, 2005. – 592 p.

11	Uljaev E., Ubaydullaev U.M. and Narzullaev Sh.N. (2020). Optimization of the sizes of the cylindrical measuring transducer. <i>Chemical Technology, Control and Management</i> , № 5-6(95-96). – pp. 29-33. journal homepage: https://uzjournals.edu.uz/ijctcm/vol2020/iss5/5/	Kim, D.-Y.; Kim, S.Y.; Huh, Y.-C.; Yoon, M.K.; Lee, S.Y.; Moon, J.-H.; Kim, D.H. 'Arihyang', a Strawberry Variety with Highly Firm and Large-Sized Fruit for Forcing Culture. <i>Korean Soc. Breed. Sci.</i> 2018, 50, 497–503.
12	Plakhtiev A.M., Gaziev G.A., “Multidescription wide-range non-contact converters of control systems” / <i>IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering</i> 883 (2020). doi:10.1088/1757-899X/883/1/0121.	<i>Plakhtiev A.M., Gaziev G.A. Multidescription Wide-Range Non-Contact Converters of Control Systems. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 883 (2020). https://doi.org/10.1088/1757-899X/883/1/0121</i>
13	Meierovich EA, Andreevskaya LI 2017 Dispositif pour la mesure de l'intensité du courant. France Patent N 4347944 IIC G01R N2.	<i>Meierovich E.A., Andreevskaya L.I. (2017). Device for Measuring Current Intensity. France Patent No. 4347944 IIC G01R N2.</i>
14	Reich Ernő 2018 Elektrický měřicí přístroj Czech Republic Patent N 2145015 IIC 21E3601.	Reich Ernő. (2018). Electrical Measuring Device. Czech Republic Patent No. 2145015 IIC 21E3601.
15	Hitachi Ltd Chiyoda-ku Tokyo 100 (JP) 2017 Magneto-electrical transducer. Japan Patent N3257766 IIC G01D 5/16 N33.	Hitachi Ltd, Chiyoda-ku, Tokyo 100 (JP). (2017). Magneto-electrical Transducer. Japan Patent No. 3257766 IIC G01D 5/16 N33.
16	Yuki T. N. Electromagnetic noncontacting measuring apparatus, Патент США № 5234844, МКИ G01R 27 / 04, НКИ 324 – 58 от 18.11.2016.	Yuki T.N. Electromagnetic Non-Contacting Measuring Apparatus. US Patent No. 5234844, IPC G01R 27/04, CPC 324–58, issued 18.11.2016.
17	Патент на полезную модель РУз (UZ) № FAP 02106. Устройство проверки счетчиков электрической энергии на месте установки / А. Плахтиев, Г. Газиев//Расмий ахборотнома, 2022. - № 10 (258).	Utility Model Patent of the Republic of Uzbekistan (UZ) No. FAP 02106. Device for On-Site Verification of Electric Energy Meters / A. Plakhtiev, G. Gaziev // Official Bulletin, 2022. – No. 10 (258).

UO‘T: 621.039.64:004.942

MOBIL FOTOELEKTRIK ISSIQLIK QURILMASINING TAJRIBA-SINOV NATIJALARI TAHLILI

*M.N.Tursunov – t.f.d., bosh ilmiy xodim, H.Sabirov – t.f.n., yetakchi ilmiy xodim,
T.Z.Axtamov – kichik ilmiy xodim, O‘zRFA S.A.Azimov nomidagi Fizika-texnika instituti,
A.R.Raxmatov – doktorant, I.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti*

Annotatsiya

Maqolada, markazlashgan energiya ta’minotidan uzoqda joylashgan aholi uchun mo‘ljallangan avtonom energiya ta’minotiga ega bir vaqtning o‘zida ham elektr energiyasi ham issiq suv bera oladigan ko‘chma fotoissiqlik qurilmasini tajriba-sinovidan o‘tkazish orqali olingan natijalar bayon qilingan. Shuningdek, avtonom fotoissiqlik qurilma (AFQ)ning parametrlari, AFQning samaradorligiga ta’sir etuvchi omillarning o‘zgarishi va AFQning elektr energiya va issiq suv olishdagi energetik samaradorligini hisoblash usullari keltirilgan.

Tayanch so‘zlar: ko‘chma fotoissiqlik qurilmasi, elektr energiya, issiq suv, harorat, quyosh nurlanish intensivligi, quvvat, issiqlik kollektori.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ МОБИЛЬНОГО ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕПЛООВОГО УСТРОЙСТВА

*M.N.Tursunov – главный научный сотрудник, X.Sabirov – ведущий научный сотрудник,
T.Z.Axtamov – младший научный сотрудник, Физико-технический институт имени С.А.Азимова АНРУз,
A.P.Raxmatov – докторант, Ташкентский государственный технический университет имени И.Каримова*

Аннотация

В статье представлены результаты экспериментального исследования мобильный фототепловой установки с автономным энергоснабжением, предназначенной для населения, проживающего вдали от централизованных сетей энергоснабжения и способной одновременно обеспечивать как электроэнергией, так и горячей водой. Приведены параметры автономной фотоэлектрической тепловой установки (АФТУ), влияющих на эффективность АФТУ, и методы расчета энергетической эффективности АФТУ при получении электроэнергии и горячей воды.

Ключевые слова: мобильная фототепловая установка, электроэнергия, горячая вода, температура, интенсивность солнечного излучения, мощность, количество тепла.

ANALYSIS OF EXPERIMENTAL TEST RESULTS OF A MOBILE PHOTOELECTRIC THERMAL DEVICE

*M.N.Tursunov – chief researcher, Kh.Sabirov – leading researcher,
T.Z.Axtamov – junior researcher, Institute of Physics and Technology named after S.A.Azimov, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
A.R.Rakhmatov – doctoral student, Tashkent State Technical University named after Islam Karimov*

Abstract

This article presents the results obtained from the experimental testing of a portable photovoltaic-thermal device with autonomous power supply, designed for populations located far from centralized energy supply, capable of simultaneously providing both electricity and hot water. The article also presents the parameters of the autonomous photovoltaic-thermal device (APVTD), the variation of factors affecting the efficiency of the APVTD, and methods for calculating the energy efficiency of the APVTD in obtaining electricity and hot water.

Keywords: mobile photovoltaic-thermal, electricity, hot water, temperature, solar radiation intensity, power, heat quantity.

Kirish va ko‘rib chiqilayotgan muammoning hozirgi **K**holati. Hozirgi vaqtda, kristalli kremniy asosidagi quyosh elementlari 22 foizgacha elektr samaradorligiga ega, ya’ni tushayotgan quyosh energiyasining sezilarli qismi issiqlik shaklida yig‘ib olinishi va past haroratli isitish ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin [1]. Shunga ko‘ra, ko‘plab tadqiqot ishlari ishchi jism sifatida suv yoki havodan

foydalaniladigan fotoissiqlik qurilmalar texnologiyasini ishlab chiqishga qaratilgan [2].

So‘nggi yillarda aholi sonining tez o‘sishi barqaror qayta tiklanadigan energiya manbai sifatida quyosh energiyasiga bo‘lgan ehtiyojning sezilarli darajada oshishiga sabab bo‘ldi [3].

Bugungi kunda asosiy energiya manbalari, masalan, qazib

olinadigan yoqilg'i va boshqa qayta tiklanmaydigan resurslar energiya iste'molining yuqoriligi tufayli tez sur'atlar bilan kamayib bormoqda.

Bundan tashqari, asosiy energiya manbalaridan haddan tashqari foydalanish jiddiy ekologik muammolarni, iqlim o'zgarishini, global isishni, ozon qatlamining buzilishini va boshqa salbiy oqibatlarni keltirib chiqardi. Shu sababli, dunyo olimlari uchun uzoq muddatga yetadigan energiya manbalarini topish eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi [4, 5].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 1-apreldagi "Yoqilg'i-energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish va isrofgarchilikning oldini olish hamda energiya samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni takomillashtirish to'g'risida"gi qarori hamda Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 8-yanvardagi "Qayta tiklanuvchi energiya manbalari asosida energiya ta'minotini tashkil etish sohasini tartibga solish va rivojlantirish to'g'risida"gi qaroriga muvofiq, iqtisodiyot tarmoqlari va turli ijtimoiy soha obyektlarida "Yashil energiya" tizimini keng joriy etish muhim vazifa hisoblanadi.

Masalaning qo'yilishi. Energetika nuqtai nazaridan olib qaraganda, quyosh panellari quyosh nurining energiyasini yig'ib, elektr energiyasi hosil qila oladi.

Demak, quyosh energetik qurilmalar texnologiyasi qazib olinadigan yoqilg'idan foydalanish natijasida kelib chiqadigan ekologik muammolarni hal qilishda istiqbolli yo'nalish hisoblanadi [6].

Quyosh energiyasiga asoslangan energetik qurilmalar noan'anaviy hamda qayta tiklanmaydigan energiya manbalariga nisbatan kamroq ishlatish xarajatlariga ega va ularga ko'p texnik xizmat ko'rsatish talab etilmaydi.

Shunday qilib, elektr va issiqlik energiyasiga bo'lgan ehtiyojni qondirish uchun quyosh panellarini qo'llash butun dunyoda tez sur'atda kengayib bormoqda, chunki hozirda bu texnologiya foydalanishga oson va ekologik toza energiya ishlab chiqaruvchi qurilmalar qatoriga kiradi [7].

Quyosh issiqlik va fotoelektrik batareyalar tizimlarining integratsiyasi fotoissiqlik sohasida yangi va istiqbolli tadqiqotlarni boshlab bermoqda.

Quyosh panelining ostidagi issiqlik kollektoridan foydalanilgan holda, bu qurilma bir vaqtning o'zida ham elektr energiyasi, ham foydali issiqlik ishlab chiqarishga qodir. Bu usul quyosh elementining konversiya xususiyatini, ya'ni ish samaradorligini oshiradi va ularning xizmat qilish muddatini uzaytiradi [8].

Bundan tashqari, soha mutaxassislari oddiy quyosh paneli va fotoissiqlik qurilmalarining umumiy foydali ish ko'effitsientini taqqoslaganda, fotoissiqlik tizimlari samaraliroq ekanligini ta'kidlashadi, chunki ular elektr energiyasi bilan birga issiqlik energiyasini ham ishlab chiqaradi. Ushbu tizimlarni energiya samaradorligini oshirish uchun ishlatiladigan issiqlik tashuvchi ishchi jism odatda suv yoki havo asosida bo'ladi [9, 10].

Fotoissiqlik batareyalari quyosh nurlanish intensivligini to'g'ridan-to'g'ri o'zgartirish orqali bir vaqtning o'zida ham elektr, ham issiqlik energiyasini ishlab chiqarish imkonini beradi [11].

Fotoissiqlik qurilmalarining ishlash prinsipi elektr energiyasini ishlab chiqarish va shu bilan birga ortiqcha hosil qilingan issiqlik energiyasini suyuqlikka (suyuq yoki gazsimon) o'tkazishdan iborat bo'lib, bu esa uni keyinchalik ishlatish imkonini beradi [12, 13].

Fotoissiqlik qurilmasidagi quyosh elementlari (QE) tomonidan yutilgan va elektr energiyasiga aylantirilmagan quyosh nurlanish energiyasidan hosil bo'lgan issiqlik

energiyasining bir qismini issiq suv akkumulyator bakida saqlash va quyoshsiz vaqtlarda undan foydalanish mumkin [14, 15].

Shu jihatdan tadqiqotimizning maqsadi kombinatsiyalashgan fotoissiqlik qurilmasini markazlashgan energiya ta'minotidan uzoqda joylashgan aholi uchun kafolatlangan elektr energiya va issiq suv ta'minoti tizimida samaradorligini tadqiq qilishga qaratilgan.

Buning uchun, fotoelektrik modulning energiya samaradorligini oshirish uchun reflektorlar va sovutish tizimlaridan foydalanildi.

Tadqiqotda quyosh nurlarini to'plash va sovutish orqali fotoelektrik modulning elektr energiya va issiq suv ishlab chiqarish ko'rsatkichlari tajriba yo'li bilan o'rganildi.

Sovutish tizimi qo'shimcha energiya sarflamasdan, suvni ko'p kanalli polikarbonat qatlami orqali oqizish orqali amalga oshirildi. Polikarbonat asosidagi ko'p kanalli sovutgich panelning orqa tomoniga to'liq va bir xilda tegib, issiqlikni teng ravishda yutadi, bu esa panel haroratini imkon qadar past darajada saqlashga yordam beradi. Shu bilan birga, fotoissiqlik qurilmasi hududning geografik kengligidan kelib chiqib, 39° burchak ostida o'rnatilib, tajriba-sinov ishlari amalga oshirildi.

Muammoni yechish usuli (uslublari). Hozirgi kunda butun dunyo olimlari uchun quyosh fotoelementlari sirtiga kun davomida tushayotgan quyosh nurlanish oqimi hisobiga element haroratining ortishi, va buning natijasida fotoelektrik modulning foydali ish ko'effitsiyenti pasayishi dolzarb masala hisoblanadi [16-19].

Bu muammoga samarali yechim sifatida fotoelektrik batareyaning orqa tomoniga to'plangan issiqlikni issiqlik energiyasidan foydalanishga imkon beruvchi issiqlik kollektorini birlashtirish bo'yicha ilmiy-tadqiqot izlanishlari olib borilmoqda [20].

Odatda, issiqlik kollektori va fotoelektrik batareyasidan alohida holatda foydalaniladi, lekin ushbu qurilmalarni kombinatsiyalashgan holda foydalanish orqali tizimning umumiy energiya samaradorligini oshirishga erishish mumkin.

Ushbu tadqiqot ishida, birlashtirilgan nominal quvvati 600 W va foydali yuzasi 3,25 m² bo'lgan mobil fotoissiqlik qurilmasida tajriba-sinov ishlari o'tkazildi hamda quyosh elementlarini sovutuvchi ishchi jism sifatida suvdan foydalanish usuli ko'rib chiqilgan.

Olib borilgan bir qator tajribaviy-tadqiqotlarga ko'ra, quyosh nurining intensivligi hududning iqlim sharoiti va quyoshning holatiga bog'liq hisoblanadi.

Tajriba-sinov ishlari 41° geografik kenglikda joylashgan Toshkent shahri iqlim sharoitida, O'zRFA S.A. Azimov nomidagi Fizika-texnika institutidagi geliopoligonda olib borildi va o'lchov natijalari kunning quyoshli vaqtlarida (09:00 – 17:00) amalga oshirildi. Fotoissiqlik qurilmaning foydali ish maydoni janubga tomon qaratilgan va quyoshga nisbatan og'ish burchagi 41°ni tashkil etadi (1-rasm).

Taklif etilayotgan avtonom energiya ta'minotiga ega bo'lgan fotoissiqlik qurilmasining yana bir afzalligi, u ko'chma holatda foydalanishga mo'ljallangan bo'lib, markaziy energiya ta'minotidan uzoq hududlarda ko'chma faoliyat olib boruvchi ijtimoiy soha obyektlari, masalan, kichik ishlab chiqarish korxonalaridagi kundalik maishiy ehtiyojlar uchun elektr energiyasi va issiq suvga bo'lgan ehtiyojini qondirishda amaliy xizmat qiladi.

1-jadvalda tajriba-sinov fotoissiqlik qurilmasining texnik-o'lchov parametrlari keltirilgan.

Fotoissiqlik qurilmasi sirtiga tushgan va undan bir nechta

1-rasm. Mobil fotoissiqlik qurilmaning tajriba davomida old tomondan olingan tasviri

1-jadval

600 W quvvatga ega fotoissiqlik qurilmasining parametrlari

Parametr nomi	Qiymati va birligi
Fotoelektrik batareyaning eni	1,98 m
Fotoelektrik batareyaning uzunligi	1,64 m
Quyosh elementlari soni	144
Quyosh elementining geometrik o'lchamlari	0,158×0,145 m
Quyosh kollektorining geometrik o'lchamlari	1,98×1,64×0,09 m

omillar sababli yo'qotiladigan issiqlik oqimi darajasini quyidagicha hisoblanadi [21]:

$$Q_o = U_L A (T_p - T_a) \quad (1)$$

bu yerda: U_L – issiqlikni yo'qotish koeffitsiyenti;
 T_p – fotoissiqlik qurilmaning sirt harorati;
 T_a – atrof-muhit harorati.

Quyosh energiyasining absorber tomonidan qabul qilingan qismi (2) tenglamaga ko'ra aniqlanadi:

$$Q_i = \tau \alpha_g G = I(\tau \alpha) \cdot A \quad (2)$$

bu yerda: I – quyosh nurlanish intensivligi, W/m²;
 τ – issiqlik uzatuvchanlik;
 α – absorberning issiqlik yutuvchanligi;
 A – fotoissiqlik modulining yuzasi, m²

Quyida keltirilgan (3) tenglama orqali qurilma sirtiga tushayotgan nurlanish intensivligi va uni qabul qilingan qismi orasidagi farqni hisoblash orqali quyosh nurlanish oqimidan olingan foydali energiya miqdorini aniqlash mumkin:

$$Q_{foy} = Q_i - Q_o = I\tau\alpha A - U_L A (T_p - T_a) \quad (3)$$

Avtonom fotoissiqlik qurilmasining issiq suv olishdagi foydali ish koeffitsiyenti quyidagi (4) formula orqali aniqlanadi:

$$\eta_{kol} = \frac{Q_{foy}}{AI} \quad (4)$$

(5) formula orqali tadqiqot olib borilgan mobil fotoissiqlik qurilmasining elektr energiya ishlab chiqarish samaradorligini aniqlash formulasini hisoblash mumkin [22].

$$\eta_{el} = \frac{P_{foy}}{P_{tush}} = \frac{IU\gamma}{AG} \quad (5)$$

Bu yerda: P_{foy} – fotoissiqlik qurilma orqali olingan foydali quvvat, W;

P_{tush} – fotoissiqlik qurilmaga tushgan umumiy quvvat, W;
 γ – fotoelektrik batareyaning to'ldiruvchi koeffitsiyenti.

Tadqiqot natijalari va ularning tahlili. Olib borilgan ko'p sonli tajriba tadqiqotlariga ko'ra, quyosh energiyasidan samarali foydalanishda bir nechta omillarning ta'siri bo'lishini hisobga olib, quyidagi 2-rasmda fotoissiqlik qurilmaning qisqa tutashuv toki va ochiq zanjirdagi kuchlanishning kunning quyoshli davrida o'zgarish grafigi keltirilgan:

2-rasm. Qisqa tutashuv toki va ochiq zanjir kuchlanishning vaqtga bog'liq ravishda o'zgarish grafigi

2-rasmdan ko'rinib turibdiki, berilgan ikkala parametr ham kunning birinchi davrida ortib borib, ikkinchi yarmida yana pasayib boruvchi yo'nalishga ega bo'ladi. Ertalabki soat 9:00 da qisqa tutashuv toki 14,5 A va salt yurish kuchlanishi esa 45,5 V ga teng bo'ldi. Soat 11:00 ga borib, bu tok kuchi qiymati keskin ortib, 16,7 A, kuchlanish esa 42,3 V ga tushdi.

3-rasmda fotoissiqlik qurilma tomonidan kun davomida ishlab chiqarilgan quvvatning vaqtga bog'liq tarzda o'zgarishining grafigi tasvirlangan:

3-rasm. Qurilmaning kun davomidagi quvvatini vaqtga bog'liqlik grafigi

O'tkazilgan tajriba natijalari GLOBAL SOLAR ATLAS saytining o'rtacha quyosh nurlanishi 24 soatlik vaqt intervali bilan qabul qilindi. 3-rasmda, quyosh nuriy energiyasi qiymati tajriba-sinov jarayonining boshlang'ich davrida (soat 09:00) 390 W/m² va ishlab chiqarilgan quvvat esa 486,9

W ga teng bo'ldi va soat 10:00 dan keyin keskin ortdi hamda soat 12:00 ga borib o'zining maksimum nuqtasiga erishib, quyosh nurlanish oqim zichligi qiymati 800 W/m^2 hamda quvvat $574,6 \text{ W}$ ga teng bo'ldi. Kunning ikkinchi yarmi bulutli bo'lganligi sababli, tushayotgan nurlanish oqimi sezilarli darajada pasayib, soat 17:00 ga borib, quyosh nurlanish oqim zichligi 285 W/m^2 ishlab chiqarilgan quvvat $420,5 \text{ W}$ gacha tushdi.

Xulosa.

Quyosh energiyasi asosidagi fotoissiqlik qurilmasining foydali ish koeffitsiyenti asosan unga tushayotgan quyosh nurlanish intensivligiga bog'liq va quyosh elementlarining ishchi haroratiga teskari proporsionaldir.

Tajribaviy-tadqiqot ishida nominal quvvati 600 W , foydali ishchi yuzasi $3,25 \text{ m}^2$ bo'lgan fotoissiqlik qurilmasidan foydalanildi. Natijada, $3,41 \text{ kW}$ quvvatga teng energiya olindi. Bunga ko'ra, fotoissiqlik qurilmasining amaliyotda

qo'llanilishi natijasida, kundalik ehtiyoji o'rtacha 3 kW dan oshmaydigan kichik quvvatli qurilmalardan foydalanuvchi energiya iste'molchilarining ehtiyoji to'liq qoplanishiga erishildi.

Ushbu tadqiqotda taklif etilgan suv orqali sovituvchi tizimga ega eksperimental qurilma yordamida odatdagi fotoelektrik tizimlarga nisbatan yuqori samaradorlikka erishildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, issiqlikni boshqarish usullari orqali quyosh modullari samaradorligini oshirish, ulardan chiqarilayotgan energiyani ko'paytirish va ularning xizmat muddatini uzaytirish mumkin. Kelajakdagi tadqiqotlarda quyosh nurlanish oqimini tushish maydonini kengaytirish maqsadida reflektorlardan foydalanish hamda absorber materialining optimallashtirilgan turlarini tanlash ustida ishlash muhim ahamiyat kasb etadi. Tajribadan olingan natijalardan yuqori quvvatli fotoissiqlik qurilmalarini loyihalash va hisoblash jarayonlarida foydalanish mumkin.

Adabiyotlar

1. D. Pramanick, J. Kumar, Performance and degradation assessment of two different solar PV cell technologies in the remote region of eastern India, *Adv. Electr. Eng. Electron. Energy* 7 (2023).
2. L.M. Shaker, A.A. Al-Amiery, M.M. Hanoon, W.K. Al-Azzawi, A. A.H. Kadhum, Examining the influence of thermal effects on solar cells: a comprehensive review, *Sustain. Energy Res.* 11 (1) (2024).
3. M.N.Tursunov, R.A.Muminov, B.A.Yuldoshev, U.Abdiev Study of the Parameters of a Photo of a Thermal Battery with a cell Polycarbonate Collector, *International Journal of Advance Research in Science Engineering and Technology*, vol. 6, no.12. Pp.12018- 12023, December 2019.
4. R.A.Muminov, M.N.Tursunov, X.Sabirov, U.Abdiev, B.A.Yuldoshov, and Sh.N.Abilfayziev Study of the parameters of a photo of a thermal battery with a cell polycarbonate collector, *Int. J. Adv. Res. Sci., Eng. Technol.*, vol. 6, no. 12, pp. 12018–12023, 2019.
5. Shoguchkarov S., Yuldoshev I., Saitov E., Boliev A. / The effect of the surface geometry of a photovoltaic battery on its efficiency / *E3S Web of Conferences* This link is disabled., 2020, 216, 01149.
6. A. Prakash, M. Kumar, Experimental investigations on simple and modified concatenated stepped solar still units for the extraction of clean water: a comparative study, *Renew. Energy* 238 (2025) 121957, <https://doi.org/10.1016/j.renene.2024.121957>.
7. Yuldoshev I., Shoguchkarov S., Jamolov T., Rustamova S. / Features of operation of the grid connected photovoltaic power station with a capacity of 10 kW / *E3S Web of Conferences*This link is disabled., 2020, 216, 01172.
8. A.Raxmatov Wind flow and its influence on a mobile solar PV system mounted on trailer in Uzbekistan, *International Sc.and Prac. Conf. Energy Innovations: Fundamentals and Innovative Solutions*, Pp 1252-1255, 2025.
9. B.M. Ziapour, et al., Enhancing solar still performance through innovative modeling, integration with reflectors, and semi-transparent solar cells: a 3E analysis and multi-objective optimization, *Appl. Therm. Eng.* 242 (2024) 122464, <https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2024.122464>.
10. Sidra Khatoon, Satish Kumar Yadav, Vishwadeep Chakravorty, Jyotsna Singh, Rajendra Bahadur Singh, Md Saquib Hasnain, S.M. Mozammil Hasnain, Perovskite solar cell's efficiency, stability and scalability: A review, *Mater. Sci. Energy Technol.* 6 (2020) 437–459.
11. A.Raxmatov, A.Halimov Ekologik muammolarga qarshi kurashishda muqobil energetikaning o'rni, *International Sc.and Prac. Conf. Energy Innovations: Fundamentals and Innovative Solutions*, Pp 1562-1565, 2025.
12. H.A. Refaey, Saber Abdo, Hind Saidani-Scott, Y.A. El-Shekeil, Samir Bendoukha, Nabil Barhoumi, M.A. Abdelrahman, Thermal regulation of photovoltaic panels using PCM with multiple fins configuration: Experimental study with analysis, *Therm. Sci. Eng. Prog.* 49 (102457) (2024).
13. M. Sharaf, M.S. Yousef, A.S. Huzayyin, Review of cooling techniques used to enhance the efficiency of photovoltaic power systems, *Environ. Sci. Pollut. Res.* 29 (18) (2022) 26131–26159.
14. S. Diwania, S. Agrawal, A.S. Siddiqui, S. Singh, Photovoltaic-thermal (PV/T) technology: a comprehensive review on applications and its advancement, *Int. J. Energy Env. Eng.* 11 (1) (2020) 33–54.
15. H.A. Refaey, Mathkar A. Alharthi, Samir Bendoukha, Said Ghani Khan, Mohamed Emam, M.A. Abdelrahman, An experimental investigation on passive cooling of a triple-junction solar cell at high concentrations using various straight-finned heat sink configurations, *Case Stud. Therm. Eng.* 51 (103626) (2023).
16. Rohan Kulkarni, Rajani Shinde, D.B. Talange, Performance evaluation and a new thermal model for a photovoltaic-thermal water collector system, in: *International Conference on Smart Grid and Clean Energy Technologies, ICSGCE, IEEE*, 2018, pp. 106–111.
17. Muhammad Asmail Eleiwi, Nassir D. Mokhlif, Hind F. Saleh, Improving the performance of the thermal energy storage of the solar water heater by using porous medium and phase change material, *Energy Sources, Part A: Recover. Util. Environ. Eff.* 45:1 (2023) 2013–2026.

УДК: 621.313

ХАРАКТЕР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРОЦЕССОВ В ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИНАХ НБ-418

С.Б.Нуриддинов – PhD, доцент,

Алмалыкский филиал Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова

Аннотация

При решении задачи определения магнитного поля в статье приняты следующие допущения: при расчете учитываются плоские поперечные магнитные поля исследуемой модели электродвигателя; насыщение магнитной цепи отсутствует, магнитодвижущая сила и магнитные потоки соответствуют линейной части магнитной характеристики электродвигателей; магнитное поле не выходит за пределы рамки модели. Приведены результаты некоторых расчетов магнитного поля в виде распределения векторного магнитного потенциала и эквипотенциальных линий индукции магнитного поля 6 моделей ТЭД. Проведен синтез полученных значений приведенных параметров магнитного поля.

Ключевые слова: машины постоянного тока, коллектор, щетки, коммутация, магнитное поле, магнитная индукция, скорость вращения якоря.

NB-418 ELEKTR TORTUV MASHINALARIDA ELEKTROMAGNIT JARAYONLARNING MOHIYATI

S.B.Nuriddinov – PhD, dotsent,

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universitetining Olmaliq filiali

Annotasiya

Magnit maydonni aniqlash masalasini hal qilishda maqolada quyidagi tahlillar qilingan: hisoblashda o'rganilayotgan elektr motor modelining tekis ko'ndalang magnit maydonlari hisobga olinadi; magnit konturning to'yinganligi yo'q, magnit harakatlantiruvchi kuch va magnit oqimlari elektr motorlarining magnit xarakteristikasining chiziqli qismiga to'g'ri keladi; magnit maydon model chegarasidan tashqariga chiqmaydi. TEMning 6 ta modeli magnit maydon induksiyasining vektor magnit potentsiali va ekvipotensial chiziqklarini taqsimlash ko'rinishidagi magnit maydonning ba'zi hisob-kitoblari natijalari keltirilgan. Kamaytirilgan magnit maydon parametrlarining olingan qiymatlari sintez qilindi.

Tayanch so'zlar: o'zgarmas tok mashinalari, kollektor, cho'tkalar, kommutatsiya, magnit maydon, magnit induksiya, yakor aylanish tezligi.

THE NATURE OF ELECTROMAGNETIC PROCESSES IN ELECTRIC TRACTION MACHINES NB-418

S.B.Nuriddinov – PhD, Associate Professor,

Almalyk branch of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov

Abstract

In solving the problem of determining the magnetic field, the following assumptions were made in the article: the calculation takes into account the flat transverse magnetic fields of the studied electric motor model; there is no saturation of the magnetic circuit, the magneto motive force and magnetic fluxes correspond to the linear part of the magnetic characteristic of electric motors; the magnetic field does not go beyond the model framework. The results of some calculations of the magnetic field are presented in the form of the distribution of the vector magnetic potential and equipotential lines of magnetic field induction of 6 TEM models. A synthesis of the obtained values of the reduced magnetic field parameters is carried out.

Key words: direct current machines, collector, brushes, commutation, magnetic field, magnetic induction, armature rotation speed.

Введение. Магнитное поле – одно из четырех силовых полей, существующих в природе. Оно действует на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом независимо от их движения. Физическими телами, вокруг которых образуется магнитное поле, являются намагниченные тела, проводники с током и движущиеся электрически заряженные тела. Во всех случаях магнитное поле возникает из-за движения заряженных мельчайших частиц, и в результате наличия у этих частиц собственного магнитного момента.

Одним из графических способов представления магнитного поля является построение картины магнитного поля – представление магнитных силовых линии или эквипотенциальных линий векторного магнитного потенциала, которые характеризуют это поле. В каждой точке такой линии вектор магнитной индукции B расположен вдоль касательной [2, 3]. На рисунке 1.1 показаны эквипотенциальные линии векторного магнитного потенциала двухмерной модели ТЭД.

При общем рассмотрении данного процесса магнитное поле является одной из сторон электромагнитного поля,

которое обусловлено электрическими зарядами движущихся частиц и тел и изменением электрического поля. Кроме построения само магнитное поле выявляется по оказываемому им силовому воздействию на движущиеся

относительно него заряженные частицы. Поле вектора магнитной индукции не имеет дивергенции (нет ни источников, ни стоков, линии магнитной индукции непрерывны и образуют замкнутые петли) [1, 4].

Рисунок 1. Эквипотенциальные линии векторного магнитного потенциала двумерной модели ТЭД

1 – остов; 2 – сердечник главного полюса; 3 – обмотка якоря; 4 – продольный канал; 5 – обмотка главного полюса; 6 – обмотка дополнительного полюса; 7 – сердечник добавочного полюса; 8 – якорь.

На представленной схеме показано распределение эквипотенциальных линий векторного магнитного потенциала, что позволяет наглядно оценить характер формирования и замыкания магнитного поля в активной зоне машины. Данная модель служит основой для анализа электромагнитных процессов, возникающих в тяговых электрических машинах при различных режимах работы.

Основные конструктивные элементы имеют следующее функциональное назначение:

1 - остов, обеспечивающий механическую прочность конструкции и замыкание магнитного потока;

2 - сердечник главного полюса, концентрирующий и направляющий основной магнитный поток;

3 - обмотка якоря, в которой под действием вращающегося магнитного поля индуцируется электродвижущая сила (ЭДС);

4 - продольный канал, способствующий рациональному распределению магнитных линий и снижению потерь на рассеяние;

5 - обмотка главного полюса, формирующая основное рабочее магнитное поле машины;

6 - обмотка дополнительного полюса, используемая для компенсации реакции якоря и улучшения коммутации;

7 - сердечник добавочного полюса, усиливающий локальное магнитное поле и способствующий повышению устойчивости рабочих характеристик;

8 - якорь, являющийся активным элементом, где про-

исходит непосредственное преобразование электрической энергии в механическую.

Таким образом, анализ эквипотенциальных линий векторного магнитного потенциала позволяет глубже понять процессы взаимодействия магнитных полей главных и добавочных полюсов, а также влияние конструкции отдельных элементов на электромагнитные характеристики тягового двигателя. Это, в свою очередь, является важным этапом при оптимизации конструкции, повышении энергетической эффективности и надежности работы электрической машины.

Постановка задачи. Широкое использование электромагнитных процессов для электромеханического преобразования энергии, его изучение, построение и расчеты необходимы и важны в первую очередь потому, что в магнитном поле достигается значительно более высокая концентрация энергии, чем в электрическом поле [5, 12]. В электромеханических системах она предоставляет большой потенциал для использования в хозяйственной деятельности человека. В связи с этим свойством почти вся электроэнергия согласно [3, 11] (до 20000 кВт*ч на человека в год) вырабатывается именно электромеханическими преобразователями энергии – генераторами (работающими на тепловых, атомных, ветряных и гидроэлектростанциях), и около 60–70% полученной энергии преобразуются в механическую с помощью обратных электромеханических преобразователей энергии – электродвигателей.

Взаимодействие веществ, физических тел и электрических токов в магнитном поле происходит из-за наличия магнитных диполей, которые могут быть рассчитаны и показаны в виде магнитных (фарадических) трубок или магнитного контура. Изучением и описанием электромагнитных, магнитных и электрических полей, занимались многие видные ученые: М. Фарадей, Э. Ленц, Х. Эрстед, Б. Якоби, Д. Максвелл, Д. Генри и др. [9, 19, 20].

Целью исследования является описание выбора параметров ТЭМ на основании критериального уравнения, базирующегося на характеристиках пульсаций магнитного поля в электродвигателе. Расчёт проводится на основании численного решения уравнения Пуассона применительно к векторному магнитному потенциалу – A , [15, 14, 16].

$$\nabla^2 A = -\mu_a \bar{\delta}, \quad (1)$$

где μ_a – абсолютная магнитная проницаемость, Гн/м;
 $\bar{\delta}$ – плотность тока, А/м².

Определение индукции магнитного поля.

$$B = rot A = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}, \quad (2)$$

где i, j, k – единичные орты вдоль осей координат соответственно x, y, z .

Сечение ТЭМ, проходящее через середину якоря, можно представить через одну составляющую векторного магнитного потенциала – ось z, A_z . В связи с этим принимаются следующие допущения согласно [17]: $A_x = A_y = 0$ и $A_z = A$.

Поэтому формула определения векторного магнитного потенциала записана в следующем виде:

$$\nabla^2 A = \frac{\partial^2 A}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial y^2} \quad (3)$$

Необходимо исследовать индукцию магнитного поля, в связи с чем наиболее значимым элементом при расчётах является определение магнитного поля в нестационарном режиме при изменяющихся граничных условиях, т.е. в режиме, при котором происходит вращение якоря электродвигателя. Кроме этого, при расчётах для определения картины распределения эквипотенциальных линий векторного магнитного потенциала необходимо учитывать и следующие факторы:

- изменения взаимного положения якоря относительно неподвижных частей магнитной системы;
- смещения зоны коммутации относительно нейтрали;
- асимметрию воздушных зазоров между элементами конструкции электродвигателя.

Данное выражение:

$$r = \bar{\delta} + \varepsilon \frac{\partial \bar{E}}{\partial t}$$

Для более глубокого понимания математической и алгебраической стороны этого выражения необходимо рассмотреть его более глубоко и рассмотреть применение различных показателей степеней. Также рассмотрим следующие определения:

1. r – вектор, возможно, используемый для описания электромагнитных волн или динамических явлений. Точное значение этого вектора зависит от контекста.

2. $\bar{\delta}$ – возможно, добавлен другой вектор или оператор. Точное значение этого символа зависит от контекста.

3. ε – возможно, электрическая или магнитная концепция (например, распределение электронов или магнитных полей) или её индекс.

4. E – вектор, описывающий электрическое поле. Оператор $(\partial E^-)/\partial t$ используется для отображения изменения электрического поля во времени, следуя за изменениями в его динамике.

Помимо этого, необходимо учитывать влияния вихревых токов на параметры магнитного поля. В связи с этим было сделано следующее предположение [7, 8, 13]. Если в элементе конструкции электродвигателя присутствует нестационарное магнитное поле, которое вызывает появление вихревых токов. Тогда, на основании 1-го уравнения Максвелла ротор напряжённости магнитного поля определяется по зависимости:

$$rot \bar{H} = \bar{\delta} + \varepsilon \frac{\partial \bar{E}}{\partial t}, \quad (4)$$

где: \bar{E} – плотность вихревых токов, А/м²;

\bar{B} – напряжённости магнитного поля, А/м;

ε – диэлектрическая проницаемость рассматриваемого элемента;

\bar{E} – напряжённость электрического поля, Н/Кл.

Подставив вместо членов этого уравнения значения магнитной проницаемости μ , и учитывая, что $\bar{B} = \mu \bar{H}$, получается выражение вида [4, 10, 14]:

$$rot \bar{H} = \bar{\mu} \bar{\delta} + \mu \varepsilon \frac{\partial \bar{E}}{\partial t}, \quad (5)$$

Поскольку $\bar{B} = rot A$ выражение (5) записывается в следующей форме:

$$rot rot A = \bar{\mu} \bar{\delta} + \mu \varepsilon \frac{\partial \bar{E}}{\partial t}, \quad (6)$$

Применение 2-ого уравнения Максвелла позволяет убрать из выражения (6) напряжённость электрического поля E .

$$rot \bar{E} = -\frac{\partial \bar{B}}{\partial t} \quad (7)$$

С учётом этого:

$$rot \bar{E} = -\frac{\partial}{\partial t} rot(A) = rot\left(-\frac{\partial A}{\partial t}\right) \quad (8)$$

При дальнейшем исследовании стоит отметить и тот факт, что в электростатическом поле вектор \bar{E} определяется градиентом скалярного потенциала U и в том числе приращением векторного магнитного потенциала [21, 6].

$$\bar{E} = -\frac{\partial A}{\partial t} - grad U \quad (9)$$

В связи с тем, что:

$$rot rot(A) = div A - \nabla^2 A \quad (10)$$

Тогда выражение (9) можно записать в следующем виде:

$$grad div A - \nabla^2 A = \mu \bar{\delta} + \mu \varepsilon \frac{\partial \bar{E}}{\partial t} \mu \bar{\delta} - \mu \varepsilon \left[\frac{\partial^2 A}{\partial t^2} - grad\left(\frac{\partial U}{\partial t}\right) \right] \quad (11)$$

Кроме этого, если принять во внимание, что

$$grad div A = \mu \varepsilon grad\left(\frac{\partial U}{\partial t}\right) \quad (12)$$

То выражение (11) может быть упрощено, и уравнение магнитного поля, создаваемое вихревыми токами, принимает следующий вид [22, 12]:

$$\nabla^2 A = -\mu \bar{\delta} = \mu \varepsilon \frac{\partial^2 A}{\partial t^2} \quad (13)$$

Поскольку пренебрегают токами смещения примени-

тельно к ферро магнитным материалам ($\mu \varepsilon \frac{\partial^2 A}{\partial t^2}$), выражение записывается в форме записи (1). Для получения итогового вида уравнения магнитного поля необходимо учесть следующие равенства:

$$\delta = \gamma \bar{E} \quad (14)$$

С учётом выражения (1.9):

$$\delta = -\gamma \frac{\partial A}{\partial t} \quad (15)$$

Для получения окончательной формы записи магнитного поля в активном сечении электродвигателя необходимо учесть факт возникновения магнитного поля не только вихревыми токами, но и токами, протекающими в обмотках возбуждения. В связи с этим окончательное уравнение магнитного поля записывается в следующем виде.

$$\nabla^2 A = \frac{\partial^2 A}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial y^2} = \mu(x, y) \left[\gamma(x, y) \frac{\partial A}{\partial t} - \delta(x, y) \right] \quad (16)$$

где $\mu(x, y)$ – магнитная проницаемость, Гн/м;

$\gamma(x, y)$ – электропроводность, См.

Для определения гармонической функции, удовлетворяющей уравнению Лапласа и имеющей заданные значения на границах рассматриваемой области, необходимо решить задачу Дирихле [7, 9]. Как известно и как было уже сказано магнитная цепь электрической машины образует замкнутый контур. Который состоит из кучочно-однородных частей, расположенных в различных средах. На рисунке 2 показан пример распределения магнитного поля в модели ТЭД в виде магнитных трубок.

Как известно, электромагнитный процесс – преобразование электромагнитной энергии в механическую энергию и обратно лежит в основе всех электрических машин [3, 8]. Расчёт магнитного поля в электрических машинах дает возможность определять электродвижущие и механические силы, и тем самым найти требуемый вариант конструкции. Проведение расчётов такого рода требует представление о физических процессах, которые протекают в магнитных материалах.

Методы решения. На сегодняшний день известны следующие методы расчета электромагнитных полей.:

- аналитические: преобразования Фурье, конформные отображения (показаны у Говоркова, [4,23]);
- инженерные: метод решений дифференциальных уравнений в частных производных, решение уравнений электромагнитного поля в интегральной форме;
- численные методы: интегральный метод, метод определения проводимости зубцовых контуров, метод конечных разностей, метод конечных элементов;
- методы моделирования магнитных полей: при помощи электропроводящей бумаги, электролитических ванн, сеточных моделей.

Расчёт магнитного поля для электромеханических преобразователей энергии является ключевым элементом на этапе проектирования ТЭМ, это указано, в частности, в [3,1]. Особенно важно использовать современные методы расчёта, математическое моделирование. Анализ литературных источников позволил сделать вывод о том, что наиболее применимыми в настоящее время средствами для расчёта магнитного поля являются методы численного решения уравнения (16, 14).

Построение сетки по методу конечных элементов происходит предметно на модели исследуемого объекта. Такой метод имеет положительные стороны: имеется

возможность в местах прогнозируемых резких изменений исследуемой величины построить более густую сетку для более точного расчёта, а в прогнозируемых местах с меньшим градиентом значений построить более широкую сетку, со значительным удалением друг от друга узлов сетки.

К недостаткам относится необходимость связывать узлы на границах рассматриваемых подобластей, т.е. делать их общими, несмотря на то, что сами рассматриваемые подобласти могут существенно отличаться друг от друга; после каждого расчёта необходимо при необходимости перестраивать сетку конечных элементов, так как есть риск увеличения погрешности расчёта с помощью сетки, построенной на исследуемой области в единицу времени, предшествующей расчёту, при этом затрачиваются значительные человеко-машинные ресурсы.

С помощью метода конечных разностей можно определять значения магнитного поля с требуемой точностью с учётом граничных условий, геометрии конструкций и характера исходного напряженного состояния [2, 7].

Преимуществом метода конечных разностей является простота используемого алгоритма, что хорошо подходит для расчёта с помощью специальных программ на ПК. Сущность метода конечных разностей более подробно описана в следующих источниках литературы. Решения, которые получают с помощью метода конечных разностей являются приближёнными, в то же время возможно получить любую степень точности, изменяя масштабирование моделей.

Анализ результатов и примеры. Недостатком является высокий порядок систем алгебраических уравнений, который, однако, нивелируется при использовании электро вычислительной техники. Для метода конечных разностей также характерны затруднения при учёте смешанных граничных условий, рассмотрение многосвязных областей и стыковых областей, описываемых различными дифференциальными уравнениями.

Современная вычислительная техника обладают достаточной и необходимой вычислительной мощностью для решения объёмной задачи с большим количеством дифференциальных уравнений. Можно, изменяя масштаб, доводить количество узлов в модели до десятков и сотен тысяч, кроме этого, можно проводить последовательные расчёты, т.е. итерации десятки тысяч раз – все это многократно увеличивает точность полученных данных.

Для проведения исследования автором предлагается использовать программу FELD (поле) для ПК, которое предназначено для решения задач, связанных с магнитными, электрическими, электростатическими и тепловыми полями, применительно к электрическим машинам. Программа работает в среде Assembler как приложение Windows, может использоваться как библиотека (*.dll) совместно с программами Pascal, Delphi, Excel, и др. Кроме этого, FELD обладает интерфейсом, позволяющим строить модели, задавать различные параметры сред, граничные условия, проводить расчёты, задавать движения элементов и отображать результаты. Графическое изображение интерфейса программы представлена на рисунке 1. Точность численных методов решения дифференциальных уравнений вида (1.16) зависит и от способов квантования сечения [21, 23], это особенно важно для граничных условий, где возможно скачкообразное изменение магнитной проницаемости и преломление

Рисунок 2. Распределение магнитного поля в виде трубок для двумерной модели ТЭД постоянного тока

магнитных силовых линий, например, на границе воздушного зазора в электродвигателе. Минимально возможный шаг при квантовании сечения модели на мониторе ПК составляет 1 пиксель, количество узлов сетки при этом достигает $1 \cdot 10^6$.

Выводы. Недостатком является высокий порядок систем алгебраических уравнений, который, однако, нивелируется при использовании электро вычислительной техники. Для метода конечных разностей также характерны затруднения при учёте смешанных граничных условий, рассмотрение многосвязных областей и стыковок областей, описываемых различными дифференциальными уравнениями.

Допущения, принятые в работе при решении задачи определения магнитного поля:

- за расчёт принимаются плоские поперечные магнитные поля исследуемой модели электродвигателя;
- отсутствует насыщение магнитной цепи, МДС и магнитные потоки соответствуют линейной части магнитной характеристики электродвигателей;
- магнитное поле не распространяется за границы остова модели.

Результаты некоторых расчётов магнитного поля в виде распределения эквипотенциальных линий векторного магнитного потенциала и индукции магнитного поля 6 моделей ТЭД показаны на рисунках 1 – 2. При этом учитывались значение индукции магнитного поля по нормали и значения векторного магнитного потенциала, не учитывалась тангенциальная составляющая индукции по причине малых величин относительно индукции магнитного поля.

Литературы

1. Исаев, И.П. Допуски на характеристики электрических локомотивов [Текст] – М.: Трансжелдориздат, 1958. – 370 с. 60.
2. “Ўзтемирйўлмаштамир” УК заводи таъмирлаш йўриқномаси 16.01.2016й
3. Бочаров, В.И. Магистральные электровозы. Тяговые электрические машины [Текст] / В.П. Бочаров, Г.В. Василенко, А.П. Курочка и др. / Под ред. В.И. Бочарова, В.П. Янова. – М.: Энергоатомиздат, 1992. – 464 с.
4. Головатый, А.Т. Система ремонта локомотивов на конкретных участках обращения [Текст] / А.Т.Головатый, И.П.Исаев, А.В. Горский, А.П. Буйносов / Железнодорожный транспорт 1992, №7, с.40-44
5. Smirnov V.P. Continuous temperature control of extremely loaded equipment of an electric locomotive: monograph, Publishing House state university, p. 323, (2003)
6. Khudonogov A.M. Analysis of the reliability of the insulation of the windings of electric machines of traction rolling stock taking into account the peculiarities of the climatic conditions of the external environment.
7. Khudonogov D.A. Olentsevich V.V. Sidorov E.M. Lytkina. Scientific problems of transport in Siberia and the Far East, № 2, pp. 232 – 236, (2009)
8. Protocol № EM-18-15. Thermal tests of the NB-514 traction motor. Unitary Enterprise “Uztemiryulmashtamir”, 2019.21 p.
9. Protocol № EM-18-15. Thermal tests of the NB-418 traction engine. UE “Uztemiryulmashtamir”, p. 23, (2018)
10. Serebryakov A.S. Electrical engineering materials science. Electrical insulating materials: a textbook for higher educational institutions of the railway. Transport / A.S. Serebryakov, p. 280, M.: Route, (2005)
11. Ismailov Sh.K. Electrical strength of insulation of electric machines of locomotives: monograph, Omsk state. University of Railways, p. 272, (2013)
12. Ivanov V.N. Reliability of electric machines of traction rolling stock, Scientific problems of transport in Siberia and the Far East, № 1, pp. 196-198, (2008)
13. Olentsevich D.A. Improvement of the system of technical maintenance of insulation of traction motors of electric locomotives, Irkutsk, 2010 p. 146 p.
14. Analysis of the technical condition of the electric locomotive fleet along the railway network of Uzbekistan for 2009, p. 74 Moscow, (2018)
15. Khudonogov A.M. Restoration of the insulation properties of the armature windings of the traction electric motor, Bulletin of ISTU 4 (28), pp. 60 - 62. (2006)
16. Konovalenko D.V. Rational modes of drying of humidified insulation of windings of traction electric machines, p. 193, Irkutsk, (2007)
17. Instructions for preparation for work and maintenance of electric locomotives in winter and summer conditions; TsT / 814 from 10.04.
18. T.: Transport, p. 72, (2014) 14. Order on the system of maintenance and repair of locomotives of JSC "UzRW" No. 3r, dated 06.01.2016
19. TsT-TsTVR / 4782. Rules for the repair of electric vehicles of electric rolling stock; p. 356, Moscow, Transport, (1975)
20. Grishchenko A.V. Electric machines and converters of rolling stock, Moscow, ACADEMA, p. 258, (2005)
21. Nuriddinov, S., Avazov, B., Hasanov, F., & Rakhmonova, Y. (2021). Analysis of the causes of traction electric failures of electric cargo cars operated on railways of the Republic of Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 264, p. 05041). EDP Sciences.
22. С. Б. Нуриддинов, Б. К. Авазов, К. Т. Каршиев / Статистика отказов и анализ повреждаемости электрических машин // Инновационные технологии в водном, коммунальном хозяйстве и водном транспорте [Электронный ресурс] : материалы II республиканской научно-технической конференции, 28-29 апреля 2022 г. / редкол.: С. В. Харитончик [и др.]. – Минск : БНТУ, 2022. – С. 446-452.
23. Nuriddinov S. B. et al. INFLUENCE OF INSULATION IMPREGNATION ON THE OPERATION OF TRACTION ELECTRIC MACHINES //Теория и практика современной науки. – 2023. – №. 1 (91). – С. 17-21.

UO'T: 638.4:633:502

QISHLOQ XO'JALIGIDA ENTOMOFAGLARDAN FOYDALANISHNING DINAMIKASI VA BASHORATLASH

D.M.Suyundikova – mustaqil izlanuvchi, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Аннотация

Maqolada entomofaglarning qo'llanilishi bo'yicha statistik tahlillar va dinamik tendensiyalar o'rganilib, ularning qishloq xo'jaligi jarayonlaridagi samaradorligi baholandi. Shuningdek, kelajakdagi o'sish istiqbollari va ehtimoliy o'zgarishlarni analitik tekislash usulidan foydalangan holda bashorat qilishga alohida e'tibor qaratilgan. Maqola entomofaglarni qo'llash jarayonidagi dinamik o'zgarishlar va ularning qishloq xo'jaligidagi ahamiyati haqida keng qamrovli tahlilni taqdim etadi.

Tayanch so'zlar: entomofaglar, statistika, samaradorlik, bashoratlash, analitik tekislash, o'sish istiqbollari.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И ТЕНДЕНЦИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНТОМОФАГОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Д.М.Суюндикова – независимый научный сотрудник, Ташкентский государственный экономический университет

Аннотация

В статье приведён анализ статистических данных и динамических тенденций в применении энтомофагов, дана оценка их эффективности в аграрных процессах. Особое внимание уделено прогнозированию будущих перспектив роста и возможных изменений с использованием метода аналитического выравнивания. В статье проведён всесторонний анализ динамических изменений в процессе применения энтомофагов и их роли в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: энтомофаги, статистика, эффективность, прогнозирование, аналитическое выравнивание, перспективы роста.

STATISTICAL ASSESSMENT OF THE DYNAMICS AND TRENDS OF THE USE OF ENTOMOPHAGES IN AGRICULTURE

D.M.Suyundikova – independent research fellow at Tashkent State University of Economics

Abstract

The article presents an in-depth study of statistical analysis and dynamic trends in the use of entomophages, and assesses their effectiveness in agricultural processes. Particular attention is also paid to forecasting future growth prospects and possible changes using the analytical smoothing method. The article provides a comprehensive analysis of the dynamics of changes in the use of entomophagous insects and their role in agriculture.

Key words: entomophages, statistics, efficiency, forecasting, analytical smoothing, growth prospects.

Kirish. Qishloq xo'jaligi sanoati bugungi kunda butun dunyoda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, resurslarni samarali boshqarish va ekologik muvozanatni saqlash borasida muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, o'simliklarni zararkunandalardan himoya qilish sohasida tabiiy va ekologik toza usullarni qo'llash zarurati tobora ortib bormoqda. Bu masalani hal etishda, pestitsidlar o'rniga tabiiy zararkunandalarga qarshi kurashuvchi organizmlar – entomofaglar (hasharotlar va boshqa organizmlar)dan foydalanishning ekologik va iqtisodiy jihatdan samarali usullari tobora keng tarqalmoqda.

Entomofaglar – o'simliklarga zarar yetkazuvchi hasharotlar va boshqa organizmlarni tabiatda tabiiy ravishda nazorat qiluvchi organizmlardir. Ularning tabiiy fazilatlarini ularni qishloq xo'jaligi zararkunandalari qarshi kurashda samarali vosita sifatida foydalanishga imkon yaratadi. Entomofaglardan foydalanish, o'z navbatida, pestitsidlar va kimyoviy vositalarga nisbatan ekologik xavfsiz va barqaror

usulni taklif etadi. Shuningdek, bu usul o'simliklarni himoya qilishda tabiiy muvozanatni saqlashga yordam beradi, hosil sifatini oshiradi va tabiiy resurslardan samarali foydalanishga imkon yaratadi.

Mamlakatimizda o'simliklar karantini tizimini yangi bosqichga ko'tarish, sohaga ilm-fan yangiliklarini, xalqaro tajriba va raqamli texnologiyalarni keng joriy qilish, qishloq xo'jalik mahsulotlari eksporti hajmi va geografiasini kengaytirish, shuningdek, ularni yetishtirish va tayyorlash bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrdagi "O'simliklar karantini bo'yicha davlat xizmatining faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. Ushbu qaror asosida biolaboratoriyalar va o'simliklar klinikalarining faoliyatini har bir hududning xususiyatlari hamda tuproq-iqlim sharoitlaridan kelib chiqib yangi turdagi entomofaglarni ko'paytirish va mahsulot yetishtiruvchilarga

innovatsion xizmatlar ko'rsatish bo'yicha usullar ishlab chiqiladi. Bundan tashqari, ilmiy-tadqiqot institutlari va oliy ta'lim muassasalarining o'z mutaxassisliklari bo'yicha ilmiy tadqiqot faoliyatini rivojlantirish va amaliy yordam ko'rsatish jarayonlarini samarali tashkil etadi [1].

O'zbekiston qishloq xo'jaligi sohasida entomofaglardan foydalanishning samaradorligi va afzalliklari tobora kengayib bormoqda. 2023-yil 1-fevral holatiga ko'ra, respublikamizda 636 ta biolaboratoriya faoliyat ko'rsatmoqda, ular orqali asosan brakon, tuxumxo'r trixogramma, oltinko'z va beshiktervatar kabi entomofaglar ko'paytirilmoqda. Bu usul o'simliklarni zararkunandalardan himoya qilishda ekologik xavfsizlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega [2].

Hozirgi entomofaglardan foydalanishning samaradorligi va ta'sirini o'rganish, qishloq xo'jaligida ekologik xavfsizlikni ta'minlash va iqtisodiy barqarorlikni saqlash uchun muhim ahamiyatga ega. Entomofaglardan foydalanishning dinamikasi va tendensiyalarini statistik baholash ilmiy tadqiqotlarda o'tkazilayotgan amaliy ishlarning samaradorligini baholashga, kelajakdagi rivojlanish istiqbollari bashorat qilishga, shuningdek, qishloq xo'jaligida zararkunandalarni boshqarishning yanada samarali strategiyalarini ishlab chiqishga yordam beradi.

Ko'rib chiqilayotgan muammoning hozirgi holatining tahlili va manvailarga havolalar. Qishloq xo'jaligida ekologik toza uslublar, shu jumladan entomofaglarni qo'llashning ahamiyati ortib bormoqda. Entomofaglar – zararkunandalar bilan kurashuvchi tabiatdagi organizmlar bo'lib, ular ekinlar va hosil yetishtirishda pestitsidlar o'rniga samarali vosita sifatida foydalaniladi. Ushbu uslub ekologik xavfsizlikni ta'minlash va resurslardan samarali foydalanishga imkon beradi. O'simliklarni himoya qilishda entomofaglar yordamida zararkunandalarni nazorat qilishning samaradorligi va dinamik tendensiyalari ilmiy adabiyotlarda muhokama qilinadi.

P.E.Satarov o'zining ilmiy ishlarida entomofaglar o'simliklarni himoya qilishda ekologik jihatdan xavfsiz alternativlarga aylanganini ta'kidlagan. Uning fikriga ko'ra, entomofaglar faqat ekologik xavfsizlikni ta'minlabgina qolmay, balki pestitsidlar bilan bog'liq sog'liqni saqlash muammolarini kamaytirishga yordam beradi [3].

Y.A.Korolev va A.V.Pavlov entomofaglarning dinamikasi va tendensiyalarini o'rganish uchun statistik tahlil uslublarini qo'llagan. Ular entomofaglar turining ko'payishi va bu jarayondagi ijtimoiy- iqtisodiy omillarni tahlil qilganlar [4].

BMTning FAO tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 2019-yilda dunyo bo'ylab entomofaglardan foydalanish 15–20 foizga oshgan. FAOning "Ecological Farming and Integrated Pest Management" hisobotiga ko'ra, entomofaglardan foydalanish pestitsidlarni kamaytirish va biologik diversifikatsiyani saqlashda samarali usul sifatida o'rganilgan [5].

Bundan tashqari, N.R.Smit va A.M.Bolivar o'zlarining tadqiqotlarida o'simliklarni himoya qilishda entomofaglarning o'rnini va kelajakdagi rivojlanish tendensiyalarini statistik tahlil qilishgan. Ularning ishlari global miqyosda entomofaglardan foydalanishning joriy holatini va ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirini baholashga yo'naltirilgan [4].

FAOning ta'kidlashicha, O'zbekistonda ekologik toza uslublardan foydalanishning o'sish sur'ati yuqori bo'lib, bu usulning joriy etilishi ekologik xavfsizlikni ta'minlashga katta yordam bermoqda [6].

V.V.Vasilev entomofaglar yordamida qishloq xo'jaligi zararkunandalarni nazorat qilish samaradorligini statistik usullar yordamida baholagan. Uning ishida entomofaglar va pestitsidlar o'rtasidagi muqobil ta'sirni, shuningdek, ularning

samaradorligi va tendensiyalarini bashorat qilish usullari keltirilgan. [7]

Entomofaglardan foydalanishning dinamikasi va tendensiyalarini statistik baholash qishloq xo'jaligi ekologiyasini va iqtisodiy barqarorlikni saqlashda katta ahamiyatga ega. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, entomofaglar pestitsidlarga nisbatan ekologik xavfsiz va samarali muqobil vosita sifatida qishloq xo'jaligi ekinlarida samarali qo'llanilmoqda. O'zbekiston va dunyo miqyosida bu usulning rivojlanishi kelajakda qishloq xo'jaligini yanada ekologik toza va barqaror qilishga yordam beradi.

Yechish usuli (uslublari). Mazkur tadqiqotda O'zbekiston qishloq xo'jaligida entomofaglardan foydalanishning dinamikasi va tendensiyalarini statistik baholash maqsadida bir qator statistik uslublardan foydalanildi. Tadqiqotning asosiy uslubiyati quyidagi yondashuvlarni o'z ichiga oladi:

1. Deskriptiv statistika – Tadqiqotda yig'ilgan ma'lumotlarning umumiy tasvirini yaratish uchun deskriptiv statistika uslublari qo'llanadi. Bu uslub yordamida entomofaglar va boshqa bog'liq ko'rsatkichlarning o'zgarish dinamikasi va tendensiyalarining o'zaro bog'lanishi o'rganiladi. O'rtacha qiymat, dispersiya, median, mod kabi statistika ko'rsatkichlari yordamida ma'lumotlarning taqsimotini tahlil qilish mumkin.

2. Regressiya tahlili – Entomofaglarning qishloq xo'jaligi tizimiga ta'sirini aniqlash uchun regressiya tahlili uslubidan foydalaniladi. Ushbu uslub orqali entomofaglarning samaradorligini baholash va ularning ekologik va iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'sirini o'rganish mumkin. Bu tahlil yordamida entomofaglarning ta'sirini modellashtirish va bashorat qilish imkoniyatlari yaratildi.

3. Vaqt seriyalari tahlili – Vaqt seriyalari tahlili orqali entomofaglardan foydalanishning vaqt o'tishi bilan qanday o'zgarishini aniqlash mumkin. Bu uslub yordamida o'tgan yillardagi ma'lumotlarga asoslanib, kelajakdagi tendensiyalar bashorat qilinadi. Entomofaglarning samaradorligini tahlil qilishda bu uslub o'ziga xos ahamiyatga ega.

4. Faktor tahlili – Entomofaglardan foydalanishning samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash uchun faktor tahlili usulidan foydalaniladi. Bu uslub yordamida bir nechta o'zgaruvchilar orasidagi o'zaro bog'lanishni va asosiy ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash mumkin.

5. Korrelatsion tahlil – Entomofaglar va boshqa qishloq xo'jaligi ko'rsatkichlari orasidagi bog'lanishlarni aniqlash uchun korrelatsion tahlil qo'llanadi. Bu uslub orqali entomofaglarning ekinlar hosildorligi, zararkunandalarga qarshi kurashish samaradorligi va boshqa o'zgaruvchilar bilan o'zaro bog'lanishi tahlil qilinadi.

6. Bashoratlash uslublari – Entomofaglarning kelajakdagi samaradorligini bashorat qilish uchun to'g'ri chizqli regression modeli orqali statistik bashoratlash uslublari qo'llanadi. Ushbu uslublar yordamida entomofaglarning kelajakdagi dinamikasi va qishloq xo'jaligida qo'llanilishi haqidagi bashoratlar yaratiladi.

Tadqiqotda qo'llanilgan uslublar yordamida entomofaglar va ularning qishloq xo'jaligidagi samaradorligi, dinamikasi va tendensiyalari chuqur tahlil qilinadi. Ushbu uslubiyat tadqiqotning ilmiy va amaliy ahamiyatini ta'minlashga yordam beradi va O'zbekiston qishloq xo'jaligida entomofaglar orqali zararkunandalarga qarshi kurashishning samaradorligini yaxshilash imkoniyatlarini aniqlashga qaratilgan.

Natijalar tahlili va misollar. So'nggi yillarda O'zbekiston qishloq xo'jaligida biologik himoya vositalaridan, xususan entomofaglardan (oltinko'z, trixogramma, brakon)

foydalanish agrar siyosatning muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Mazkur usulning asosiy afzalliklari – ekologik tozaligi, zararkunandalarga qarshi kurashda kimyoviy vositalarni kamaytirish imkoniyati va mahsulot sifatini oshirishdir. Davlat miqyosida qabul qilingan chora-tadbirlar, jumladan, o'simliklar karantini tizimini takomillashtirishga qaratilgan hujjatlar, biologik laboratoriyalar faoliyatini rag'batlantirish va fermer xo'jaliklariga ko'mak berish orqali bu sohaga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Ushbu tadqiqot doirasida 2018–2024 yillar davomida respublika bo'yicha qo'llanilgan biologik mahsulot entomofaglardan foydalanish ko'rsatkichlari statistik tahlil qilinib, ularning dinamikasi va tendensiyalari aniqlanadi. Shuningdek, regressiya modellari asosida keyingi yillar uchun bashorat ko'rsatkichlari hisoblab chiqildi (1-jadval).

Respublika bo'yicha qo'llanilgan biologik mahsulot entomofaglardan foydalanish ko'rsatkichlarini "Stata" dasturida dinamikasi o'rganiladi va 2028-yilgacha bashorat

1-jadval

Respublika bo'yicha qo'llanilgan biologik mahsulot (entomofag)lar to'g'risida MA'LUMOT

Yillar	Oltinko'z, mln. dona	Trixogramma, kg	Brakon, mln. dona
2018	1795	1048	987
2019	2057	1250	1547
2020	2485	1780	2027
2021	3303	2450	2450
2022	5692	4734	4734
2023	7213	8409	8409
2024	7114	8797	8797

qilamiz.

"Stata" dasturida 2018–2024 yillar davomida respublika bo'yicha qo'llanilgan biologik mahsulot entomofaglardan foydalanish ko'rsatkichlari vaqtli qatorni grafik usulida statsionarlikka tekshirildi va bunda vaqtli qatorda trend, tasodifiylik unsurlari mavjud ekanligi namoyon bo'ldi (1, 2, 3-rasmlar).

Ushbu garfik bo'yicha 2018–2024 yillar davomida Respublikasi bo'yicha oltinko'z entomofagidan foydalanish ko'rsatkichlari bosqichma-bosqich o'sish tendensiyasini namoyon etdi. Jumladan, 2018-yilda 1795 mln. donani tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2023-yilda 7213 mln. donagacha yetib, sezilarli o'sishni qayd etdi. Ayniqsa, 2021–2022 yillarda eng yuqori o'sish sur'atlari kuzatildi, bu esa qishloq xo'jaligida biologik himoya vositalariga bo'lgan ehtiyoj ortib borayotganligidan dalolat beradi.

Biroq 2024-yilda ushbu dinamikada biroq pasayish – 7114 mln. donaga tushish holati kuzatildi. Mazkur kamayish ehtimoliy to'yinganlik, moliyaviy yoki resurs cheklovlari, shuningdek, ekologik sharoitlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin (1-rasm).

Umuman olganda, so'nggi yetti yil ichida oltinko'zdan foydalanish hajmi deyarli to'rt barobarga ortgan bo'lib, bu biologik mahsulotlarning qishloq xo'jaligidagi ahamiyati va ularni keng ko'lamda tatbiq etilayotganining yaqqol isbotidir.

Bu holat ekologik barqarorlikni ta'minlashda va zararli hasharotlarga qarshi kurashishda biologik usullarning tobora dolzarb bo'layotganligini ko'rsatadi.

1-rasm. 2018–2024 yillar davomida respublika bo'yicha qo'llanilgan oltinko'zdan foydalanish ko'rsatkichlari vaqtli qator grafigi

2-rasm. 2018–2024 yillar davomida respublika bo'yicha qo'llanilgan trixogrammadan foydalanish ko'rsatkichlari vaqtli qator grafigi

Ushbu garfik bo'yicha 2018–2024 yillar davomida trixogramma qo'llanilishi sezilarli darajada o'sdi, umumiy o'sish 7 barobarga yetdi. 2018–2021 yillar davomida o'sish sekin, lekin barqaror bo'lib, har yili o'rtacha 400–600 ming dona qo'llanilgan. 2022-yilda bu ko'rsatkich 2300 ming donaga, 2023-yilda esa 3500 ming donaga oshdi, bu davrda trixogramma qo'llanilishi keskin o'sishni ko'rsatdi. Bu esa biologik himoya vositalariga bo'lgan yuqori talabni va samaradorligini aks ettiradi. 2024-yilda esa o'sish sur'atlari sezilarli darajada pasayib, faqat 600 ming dona qo'llanilgan, bu esa to'yinganlik yoki resurslar cheklanganligini bildirishi mumkin. Shunday qilib, 2022–2023 yillar eng yuqori o'sish davri bo'lib, 2024-yilda strategiyalarning qayta ko'rib chiqilishi zaruriyatini ko'rsatadi (2-rasm).

Ushbu garfik bo'yicha 2018-yilda 987 million dona brakon qo'llanilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich yildan-yilga izchil o'sib borgan. 2019-yilda foydalanish hajmi 1547 mln. donani tashkil etib, bir yil ichida 560 mln. donaga ko'paygan. 2020-yilda esa bu raqam 2027 mln. donaga yetgan va 2018-yilga nisbatan deyarli 2 barobar ortgan.

2021-yilda brakondan foydalanish 2450 mln. donaga yetib, 2018-yildagi ko'rsatkichdan 1,5 barobar yuqori bo'ldi. Ayniqsa, 2022-yilda keskin sakrash kuzatilib, 4734 mln. dona biologik mahsulot qo'llanildi – bu 2021-yilga nisbatan 2284 mln. donaga ko'p.

Eng yuqori ko'rsatkichlar 2023 va 2024-yillarda kuzatildi. 2023-yilda 8409 mln. dona brakon qo'llanilgan bo'lsa, 2024-yilda bu raqam 8797 mln. donani tashkil etdi. Bu esa 2018-yildan 2024-yilgacha bo'lgan davrda umumiy o'sish 7810 mln. donani tashkil qilganligini ko'rsatadi (3-rasm).

3-rasm. 2018–2024 yillar davomida Respublika bo'yicha qo'llanilgan brakondan foydalanish ko'rsatkichlari vaqtli qator grafigi

Respublika bo'yicha biologik mahsulot entomofaglaridan foydalanish ko'rsatkichlarini 2029-yilgacha bashorat qilish maqsadida "Stata" dasturi yordamida to'g'ri chiziqli regressiya modelini ishlab chiqamiz.

```
. reg Oltinkozmlndona Yillar
```

Source	SS	df	MS	Number of obs =	7
Model	31029806.3	1	31029806.3	F(1, 5) =	53.90
Residual	2878547.71	5	575709.543	Prob > F =	0.0007
				R-squared =	0.9151
				Adj R-squared =	0.8981
Total	33908354	6	5651392.33	Root MSE =	758.76

Oltinkozml-a	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
Yillar	1052.714	143.3913	7.34	0.001	684.1153 1421.313
_cons	-2123299	289793.9	-7.33	0.001	-2868237 -1378360

4-rasm. Respublika bo'yicha oltinko'zdan foydalanish hajmini bashorat qilishda to'g'ri chiziqli regressiya modeli

Modelning R-squared (R^2) qiymati 0,9151 bo'lib, bu modelning 91,51% o'zgarishlarni tushuntirayotganini ko'rsatadi. Bu yuqori natija, modelning ma'lumotlarni yaxshi tushuntirganini bildiradi. Adj R-squared (0,8981) ham yuqori bo'lib, bu modelda ishlatilgan o'zgaruvchilarning ahamiyatli ekanini va modelning statistik jihatdan ishonchli ekanligini ko'rsatadi.

F-statistika (53,90) va unga mos keluvchi p-value (0,0007) modelning statistika jihatdan muhimligini ta'kidlaydi. Model ma'lumotlarni samarali ravishda tushuntiradi va uning qiymati ma'lumotlarga mos kelishini ko'rsatadi.

Root MSE (758,76) xatolik darajasini bildiradi, ammo yuqori R^2 qiymati bu modelning aniq bashoratlar qilishda samarali ekanini ko'rsatadi. Yillar o'zgaruvchisi uchun ko'rsatilgan koeffitsient (1052,714) har bir yil davomida oltinko'zdan foydalanish hajmi o'rtacha 1052,7 dona ortishini ko'rsatadi. Bu o'z navbatida, ma'lum bir vaqt ichida ushbu mahsulotga talabning o'sish tendensiyasini aks ettiradi.

Modelda yillar o'zgaruvchisi statistik jihatdan muhim ekanligini ko'rsatadi (p-value = 0,001).

Modelda konsant (intercept) -2123299 bo'lishi mumkin, lekin bu qiymat real holatni aks ettirmaydi, chunki yil 0 mavjud emas. Shunday qilib, ushbu natija faqat modelning matematik natijasi sifatida qabul qilinishi kerak.

Umuman olganda, model yuqori sifatli va statistik jihatdan ishonchli, va oltinko'zdan foydalanish hajmini bashorat qilish uchun samarali vosita sifatida ishlatilishi mumkin. Modelning yuqori R-squared va past p-value natijalari, yillar o'zgaruvchisi bashorat qilishda muhim ahamiyatga ega ekanini va 2029-yilgacha o'sish tendensiyasini aks ettiradi (4-rasm).

```
. reg Trixogrammkg Yillar
```

Source	SS	df	MS	Number of obs =	7
Model	58635334.3	1	58635334.3	F(1, 5) =	36.97
Residual	7930326.54	5	1586065.31	Prob > F =	0.0017
				R-squared =	0.8809
				Adj R-squared =	0.8570
Total	66565660.9	6	11094276.8	Root MSE =	1259.4

Trixogramm-g	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
Yillar	1447.107	238.0025	6.08	0.002	835.3022 2058.912
_cons	-2920537	481003.3	-6.07	0.002	-4156995 -1684078

5-rasm. Respublika bo'yicha trixogrammadan foydalanish hajmini bashorat qilishda to'g'ri chiziqli regressiya modeli

Ushbu regressiya modelining natijalari yuqori sifatli va statistik jihatdan muhim ekanligini ko'rsatadi. Model R-squared (R^2) qiymati 0,8809 bo'lib, ma'lumotlarning 88,09% o'zgarishini tushuntiradi, bu esa modelning yaxshi bashorat qilish imkoniyatiga ega ekanligini bildiradi. Adj R-squared (0,8570) esa modelning statistik jihatdan ishonchli ekanini tasdiqlaydi.

Yillar o'zgaruvchisi trixogramma hajmi bilan ijobiy aloqada bo'lib, har bir yil davomida uning hajmi o'rtacha 1447,1 ga ortishini ko'rsatadi. Bu o'zgaruvchining statistik jihatdan muhimligini tasdiqlovchi t-qiymati (6,08) va P-value (0,002) hamda F-statistika (36,97) modelning ahamiyatli ekanini ko'rsatadi.

Model yuqori ishonchlilikka ega va bashorat qilishda samarali. Natijalar, ayniqsa, 2029-yilgacha bashorat qilish uchun foydali hisoblanadi (5-rasm).

```
. reg Brakonmlndona yillik
```

Source	SS	df	MS	Number of obs =	7
Model	56746404.3	1	56746404.3	F(1, 5) =	37.81
Residual	7504248.54	5	1500849.71	Prob > F =	0.0017
				R-squared =	0.8832
				Adj R-squared =	0.8598
Total	64250652.9	6	10708442.1	Root MSE =	1225.1

Brakonmlnd-a	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
yillik	1423.607	231.5206	6.15	0.002	828.4646 2018.750
_cons	-2872974	467903.3	-6.14	0.002	-4075758 -1670190

6-rasm. Respublika bo'yicha brakondan foydalanish hajmini bashorat qilishda to'g'ri chiziqli regressiya modeli

Ushbu regressiya modelining natijalari yuqori sifatli va statistik jihatdan muhim ekanligini ko'rsatadi. Model R-squared (R^2) qiymati 0,8832 bo'lib, ma'lumotlarning 88,32% o'zgarishini tushuntiradi, bu modelning ma'lumotlarni yaxshi tushuntirishi haqida yaxshi belgi hisoblanadi. Adj R-squared (0,8598) esa modelning statistik jihatdan ishonchli va isrofli emasligini tasdiqlaydi.

Yillik o'zgaruvchisi brakon hajmi bilan ijobiy aloqada bo'lib, har bir yil davomida uning hajmi o'rtacha 1423,6 ga ortishini ko'rsatadi. Yillik o'zgaruvchisi uchun t - qiymati 6,15 va P-value 0,002. Bu uning modelda statistik jihatdan muhim

Respublika bo'yicha istiqbolda qo'llanilgan biologik mahsulot (entomofag)lar hajmi

Yillar	Oltinko'z, mln. dona	Trixogramma, kg	Brakon, mln. dona
2025	7485.123	9503.415	9536.25
2026	7860.789	10235.18	11235.15
2027	8262.684	10986.22	11425.12
2028	8689.543	11860.47	12558.23
2029	9142.526	12761.22	13125.74

ekanini bildiradi.

Modelning F-statistika qiymati 37,81 bo'lib, p-value 0,0017 ($p < 0,05$) bo'lgani uchun model statistik jihatdan ahamiyatli va ma'lumotlarni yaxshi tushuntiradi. Root MSE qiymati 1225,1 bo'lib, modelning xatolik darajasini ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, ushbu regressiya modeli yuqori ishonchlikka ega va bashoratlar uchun samarali hisoblanadi. Model brakon hajmiga yillik o'zgaruvchisi orqali 2029-yilgacha bashorat qilish imkoniyatini beradi (6-rasm).

Xulosa:

1. Oltinko'z bashorati: 2025–2029 yillarga oid bashorat: Oltinko'zning miqdori 2025-yilda 7485,12 million dona bo'lishi kutilmoqda va har yili o'sish davom etadi. 2029-yilga borib bu ko'rsatkich 9142,53 million donaga yetadi. Ushbu o'sish yuqori bo'lishi kutilayotgan mahsulotlardan biri

sifatida oltinko'z ko'rsatkichlari bo'yicha sezilarli o'sishni ko'rsatmoqda. O'tgan yillar davomida o'sish o'rtacha yillik 15% atrofida, bu esa sohaning o'sish potentsiali borligini ko'rsatadi. Bu o'sish iqtisodiy rivojlanish, talabning ortishi va yangi texnologiyalarning joriy etilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

2. Trixogramma bashorati: 2025–2029 yillarga oid bashorat: 2025-yilda trixogramma miqdori 9503,42 kg bo'lishi kutilmoqda. Har yili ortib boradi, 2029-yilga borib 12761,22 kg. ga yetishi bashorat qilinmoqda. Trixogramma mahsuloti ham o'sish sur'atlarini ko'rsatmoqda, lekin miqdori oltinko'zga nisbatan pastroq bo'lishi kutilmoqda. Bu mahsulotning talabidagi o'sish va ishlab chiqarishning rivojlanishini ko'rsatadi. Mahsulot sifatida tabiiy himoya vositalarining kengayishi, ekologik jihatdan qulay bo'lishi va pestitsidlarga qarshi talabning ortishi trixogramma mahsulotining o'sishini ta'minlashi mumkin.

3. Brakon bashorati: 2025–2029 yillarga oid bashorat: 2025-yilda brakon miqdori 9536,25 million dona bo'lishi kutilmoqda va 2029-yilga borib 13125,74 million dona bo'lishi bashorat qilinmoqda. Brakon mahsulotining bashorat natijalari oltinko'z bilan bir xil trendni ko'rsatmoqda. Brakonning o'sishi ko'rsatilgan tarixiy o'sish sur'atlariga asoslangan holda yuqori bo'lishi kutilmoqda. Bu ham tabiiy biologik nazorat vositalariga bo'lgan talabning oshishiga bog'liq.

Biologik mahsulotlar (oltinko'z, trixogramma, brakon) sohasidagi bashoratlar 2025–2029 yillarda o'sishni ko'rsatadi. Ushbu o'sish sohaning kengayishi, ekologik xavfsizlikni ta'minlash, pestitsidlarni kamaytirish va biologik nazorat vositalariga bo'lgan talabning ortishi bilan bog'liq. O'sish sur'atlari har bir mahsulot uchun o'ziga xos, lekin umumiy trend barcha mahsulotlar uchun ijobiy. Demak, bu sohada investitsiyalar va ilmiy tadqiqot ishlariga qaratilgan e'tiborning ortishi kutilmoqda.

7-rasm. Istiqbolda Respublika bo'yicha qo'llanilgan biologik mahsulot (entomofag)lar hajmining 2029-yilgacha bashorati

№	Adabiyotlar	References
1	O'zbekiston respublikasi prezidentining 2020 yil 13-oktyabrda "O'simliklar karantini bo'yicha davlat xizmati faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-4861-sonli qarori	Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated October 13, 2020 No. PQ-4861 [On measures to further improve the activities of the state service for plant quarantine]
2	To'xtayev, S. (2024). Buxoro viloyati biofababalarida ishlab chiqarilgan entomofaglar turlari. Ilmiy nashrlar markazi (buxdu.Uz), 45 (45). https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11705	Tukhtayev, S. (2024). [Entomophage species produced in biofabriques of the Bukhara region. Center for Scientific Publications] (buxdu.Uz), 45 (45). https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11705 .
3	Satarov, P.E. "Entomophages and Their Role in Agriculture" International Journal of Ecological Research, 2020, pp. 101–110, Berlin.	Satarov, P.E. [Entomophages and Their Role in Agriculture] International Journal of Ecological Research, 2020, pp. 101–110, Berlin.
4	Korolev, Y.A., and Pavlov, A.V. "Statistics of Entomophages Use in Crop Protection" Journal of Agricultural Statistics, 2019, pp. 87–95, Moscow.	<i>Korolev, Y.A., and Pavlov, A.V. [Statistics of Entomophages Use in Crop Protection] Journal of Agricultural Statistics, 2019, pp. 87–95, Moscow.</i>
5	FAO Report. "Ecological Farming and Integrated Pest Management", 2019, pp. 1–74, Rome.	FAO Report. [Ecological Farming and Integrated Pest Management], 2019, pp. 1–74, Rome.
6	Smith, N.R., and Bolivar, A.M. "The Role of Entomophages in Sustainable Agriculture" Journal of Agricultural Studies, 2021, pp. 145–158, New York.	Smith, N.R., and Bolivar, A.M. [The Role of Entomophages in Sustainable Agriculture] Journal of Agricultural Studies, 2021, pp. 145–158, New York.
7	FAO Report. "Agricultural Sustainability in Central Asia", 2020, pp. 23–80, Rome.	FAO Report. [Agricultural Sustainability in Central Asia], 2020, pp. 23–80, Rome.
8	Vasiliev, V.V. "Statistical Assessment of Biological Pest Control Methods" Journal of Agronomy and Ecology, 2021, pp. 55–67, St. Petersburg.	Vasiliev, V.V. [Statistical Assessment of Biological Pest Control Methods] Journal of Agronomy and Ecology, 2021, pp. 55–67, St. Petersburg.
9	Smith, N.R., & Bolivar, A.M. "The Role of Entomophages in Sustainable Agriculture" Journal of Agricultural Studies, 2021, Vol. 9(2), pp. 145–158, New York, USA.	Smith, N.R., & Bolivar, A.M. [The Role of Entomophages in Sustainable Agriculture] Journal of Agricultural Studies, 2021, Vol. 9(2), pp. 145–158, New York, USA.
10	Satarov, P.E. "Entomophages and Their Role in Agriculture" International Journal of Ecological Research, 2020, pp. 101–110, Berlin, Germany.	Satarov, P.E. [Entomophages and Their Role in Agriculture] International Journal of Ecological Research, 2020, pp. 101–110, Berlin, Germany.
11	Korolev, Y.A., & Pavlov, A.V. "Statistics of Entomophages Use in Crop Protection" Journal of Agricultural Statistics, 2019, Vol. 16(3), pp. 87–95, Moscow, Russia.	Korolev, Y.A., & Pavlov, A.V. [Statistics of Entomophages Use in Crop Protection] Journal of Agricultural Statistics, 2019, Vol. 16(3), pp. 87–95, Moscow, Russia.
12	Vasiliev, V.V. "Statistical Assessment of Biological Pest Control Methods" Journal of Agronomy and Ecology, 2021, Vol. 4(1), pp. 55–67, St. Petersburg, Russia.	Vasiliev, V.V. [Statistical Assessment of Biological Pest Control Methods] Journal of Agronomy and Ecology, 2021, Vol. 4(1), pp. 55–67, St. Petersburg, Russia.
13	FAO Report, "Ecological Farming and Integrated Pest Management", 2019, pp. 1–74, Rome, Italy.	FAO Report, [Ecological Farming and Integrated Pest Management], 2019, pp. 1–74, Rome, Italy.
14	FAO Report, "Agricultural Sustainability in Central Asia", 2020, pp. 23–80, Rome, Italy.	FAO Report, [Agricultural Sustainability in Central Asia], 2020, pp. 23–80, Rome, Italy.

"IRRIGATSIYA VA MELIORATSIYA"журналида чоп этиш учун мақолаларни расмийлаштириш бўйича умумий қўйиладиган ҚОИДАЛАР ВА ТАЛАБЛАР

"Irrigatsiya va melioratsiya" илмий-техник журнали Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги томонидан 2015 йил 4 мартда рўйхатдан ўтказилган (гувоҳнома №0845).

Журнал муассислари: Ўзбекистон Республикаси Сув ҳўжалиги вазирлиги, Тошкент ирригация ва қишлоқ ҳўжалигини механизациялаш муҳандислари институту. Халқаро стандарт серия рақами - ISSN 2181-8584. "Irrigatsiya va melioratsiya" илмий-техник журнали Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси Президиумининг 2015 йил 22 декабрдаги №219/5-сонли қарори билан 05.00.00 - Техника фанлари, 06.00.00 - Қишлоқ ҳўжалиги фанлари, 08.00.00 - Иқтисодий фанлари бўйича диссертация натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар рўйхатига киритилган. "Irrigatsiya va melioratsiya" илмий-техник журнали бир йилда 4 марта – ҳар чорак якунлари билан чоп этилади. Мақолаларини чоп этувчи муаллифлардан мақолалар учун тўловлар талаб этилмайди.

1. ЭТИКА МЕЪЁРЛАРИ ВА МУАЛЛИФЛИК ҲУҚУҚИ

Тахририятга тақдим этилган материаллар илгари бошқа нашрларда чоп этилган ёки бошқа нашрларда кўриб чиқиладиган бўлмаслиги керак. Шунинг учун муаллиф тахририятга ушбу шаклда нашр этиш учун тақдим этган материални барча ҳаммуаллифлар ва иш бажарилган ташкилот номидан қафолатланиши керак. Нашрга қабул қилинган мақолани журнал тахририятининг ёзма розилигисиз уларни бошқа тилларга таржима қилиб тақдоран чоп этишнинг қафолатини олади. Шунингдек, муаллиф журналнинг этика меъёрлари билан танишганлиги, розилиги ва келтирилган барча масъулиятларни зиммасига олганлигини тасдиқлаши керак.

"Irrigatsiya va melioratsiya" илмий-техник журнали eLIBRARY.RU – Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ) базасига киритилганлиги ва бошқа йирик нашриётлар билан ҳамкорлик алоқаларини кенгайтираётганлиги учун мақолалар истисносиз журналнинг веб-саҳифасида очик эълон қилинади.

2. "IRRIGATSIYA VA MELIORATSIYA" ИЛМИЙ-ТЕХНИК ЖУРНАЛИДА ЁРИТИЛУВЧИ МАВЗУЛАР:

- Ирригация ва мелиорация;
- Гидротехника иншоотлари ва насос станциялари;
- Ирригация ва мелиорация ишларини механизациялаш;
- Қишлоқ ҳўжалигини механизациялаш;
- Қишлоқ ва сув ҳўжалигини электрлаштириш ва автоматлаштириш;
- Сув ҳўжалиги иқтисоди ва ер ресурсларидан фойдаланиш;
- Сув ҳўжалиги соҳаси учун кадрлар тайёрлаш;
- Ирригация ва мелиорация соҳасида амалга оширилаётган ислохотлар.

"Irrigatsiya va melioratsiya" илмий-техник журнали тахририяти умумий шарҳдан ва ахборот шаклидаги илмий мақолаларни нашр учун қабул қилмайди. Тахририятга тақдим этиладиган қўлёзма бўйича муаллиф илмий тадқиқот иши олиб бораётган ташкилот раҳбариятининг йўлланма хати, мақолани чоп этиш мумкинлиги ҳақидаги эксперт хулосаси ҳамда тақриз бўлиши керак.

3. МАҚОЛАНИНГ ЁЗИЛИШ ТИЛИ, ТУЗИЛИШИ ВА ТАРКИБИ

Мақолалар ўзбек, рус ва инглиз тилларида қабул қилинади. Мақола кенг омма учун тушунарли тилда, грамматика қоидаларига амал қилган ҳолда ёзилган бўлиши керак. Мақола ўзида муайян илмий тадқиқотнинг тугал ечимларини ёки унинг босқичларини ифодалаш зарур. Сарлавҳа мақоланинг мазмунини тўғрисида ахборот бера олиши, имкон қадар қисқа бўлиши ва умумий сўзлардан иборат бўлиб қолмаслиги керак. Одатда илмий мақолада қуйидагилар бўлиши керак:

- универсал ўлик таснифи (УУТ), мақоланинг сарлавҳаси (уч тилда), аннотацияси (уч тилда), таянч сўзлар (уч тилда), кириш, кўриб чиқиладиган муаммонинг ҳозирги ҳолатининг таҳлили ва манбааларга ҳаволалар, масаланинг қўйилиши, ечиш усули (усулблари), натижалар таҳлили ва мисоллар, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати, муаллиф(лар) тўғрисида маълумот.

Мақолада одатда қабул қилинган атамалардан фойдаланиш, янги атама киритганда, албатта уни аниқ асослаб бериш керак. Физик катталарнинг ўлчов бирликлари Халқаро ўлчамлар тизими (СИ) га мос бўлиши керак. Журналга илгари эълон қилинмаган мақолалар қабул қилинади. Мақолада муаллиф ўзининг ишларига ҳаволалар сони ҳаддан зиёд ошириб юбормаслиги, кўпи билан 20–25 фоизгача бўлиши тавсия этилади. Агар ўз ишига ҳаволалар сони кўпайиб кетса, бу ҳолатни асослаб бериши керак. Тахририят кўчирмачилик (плагиат), ўзгаларнинг ишларини ўзлаштириб олишга салбий қарайди. Шунинг учун муаллифлардан ишга жиддий муносабатда бўлиши ва ҳавола қилиш қоидаларига бўйсунуши: квадрат қавс ичида библиографик ҳаволани қўйишни ёддан чиқармаслиги сўралади.

4. МАҚОЛАГА ҚўЙИЛАДИГАН ТЕХНИК ТАЛАБЛАР

Мақоланинг сарлавҳаси, муаллиф (лар) ва у(лар)нинг лавозими, илмий даражаси ва иш жойи, аннотация, таянч сўзлар (уч тилда) бир устунда ёзилади. Мақоланинг қолган матнлари икки устунда ёзилади. Мақола MS Word 2003–2010 матн муҳарририда ёзилиши ва қуйидаги кўрсаткичларга мувофиқ қатъий расмийлаштирилиши керак: - А4 форматда, матн саҳифасининг чеккаларида 2 см. дан жой қолдирилади, Times New Roman шрифтида, мақола учун шрифт ҳажми - 12 пт, жадваллар бундан мустасно, жадваллар учун шрифт ҳажми - 10 пт, қатор оралиғи - 1,15 интервал, матн саҳифа кенлиги бўйича текисланади, хат боши - 1 см ("Tab" ёки "Пробел" тугмаларидан фойдаланмасдан).

Қуйидагиларга рухсат этилмайди:

- саҳифаларни рақамлаш, матнда саҳифани автоматик бўлишдан фойдаланиш, матнда автоматик ҳаволалардан фойдаланиш, автоматик бўгин кўчириш, камдан-кам ҳолларда ишлатиладиган ёки қисқартма ҳарфларни қўллаш.

Жадваллар MS Word дастурида ёзилади. Жадвалнинг тартиб рақами ва номи жадвалнинг юқорисида ёзилади.

Графикли материаллар (рангли расмлар, чизмалар, диаграммалар, фотосуратлар) ўзида тадқиқотнинг умумлаштирилган материалларини ифодалаш керак. Графикли материаллар юқори сифатли бўлиши керак, агар зарурат тўғрисида, тахририят ушбу материалларни алоҳида файлда 300 dpi дан кам бўлмаган ўлчамда jpg форматда тақдим этишни талаб қилиши мумкин. Графикли материалнинг номи ва тартиб рақами пастки қисмда келтирилиши керак.

Формулалар ва математик белгилар MS Wordда ўрнатилган форматли муҳаррирда ёки MathType муҳаррири ёрдамида бажарилиши керак.

Жадваллар, графикли материаллар кўрсатилган майдондан чиқиб кетмаслиги лозим.

Таянч сўзлар (ўзбек, рус, инглиз тилларида) – 5–10 та сўз ва иборалардан иборат бўлиши керак. Таянч сўзлар ва иборалар бир-бирдан вергул билан ажратилади. Келтирилган таянч сўзлар тадқиқот мавзусини жуда аниқ акс эттириши шарт.

Аннотация (ўзбек, рус, инглиз тилларида) – аннотация ҳажми 250 та сўздан иборат бўлиши ва мақоланинг тузилишини қисқача ифодаловчи, ахборот шаклида берилиши керак ва 10–15 қатордан кам бўлиши мумкин эмас.

Кириш. Кириш қисмида тадқиқотларнинг долзарблиги ва объекти тавсифланади. Дунё олимлари томонидан чоп этилган илмий мақолаларнинг таҳлили келтирилади. Чоп этилган адабиёт манбаларида қўйилган илмий изланишларнинг ечими йўқлиги тасдиқланган ҳолда муаллифнинг илмий ишлари қайси олимларнинг ишига асосланганлиги кўрсатилади.

Ечиш усули (ёки усулблари). Бундан танланган усул батафсил тавсифланади. Келтирилган ёки қўлланилган услуб бошқа тадқиқотчилар учун ҳам тушунишига қулай бўлиши керак.

Натижалар ва намуналар. Натижаларни асосан жадваллар, графиклар ва бошқа суратлар кўринишида келтириш тавсия этилади. Ушбу бўлим олинган натижаларни таҳлил қилиш, уларни шарҳлаш, бошқа муаллифларнинг натижалари билан солиштиришни ўз ичига олади. Натижаларда илмий-тадқиқотлар натижалари қисқача умумлаштирилади. Натижалар тадқиқотнинг объекти параметрлари ўртасидаги муносабатлар муаллифлар томонидан белгиланган мақоланинг асосий илмий натижаларини умумлаштирувчи, сонли хулосаларни ўз ичига олади. Натижалар мақола бошида қўйилган вазифалар билан мантқан боғланган бўлиши керак.

Хулоса. Илмий ишларининг қисқа натижалари келтирилади, уларнинг ичида изланишнинг усули, янги ечими, амалиётда қўлланишнинг натижалари иқтисодий ва бошқа кўрсаткичлар бўлиши керак.

Адабиётлар. Адабиётлар рўйхати 20 тадан кам бўлмаган манбалардан иборат бўлиши керак, топилиши қийин бўлган ва норматив ҳужжатлар, бундан ташқари интернет манбаларида келтирилган ҳаволалар (даврий ҳужжатлар ҳисобга олинмайди) бундан мустасно.

Адабиётлар рўйхатига дарсликлар, ўқув қўлланмалари киритиш мумкин эмас. Кўпчилик адабиётлар инглиз тилида сўзловчи халқаро китобхонлар учун очик ва тушунарли бўлиши керак. Манбаларнинг аҳамиятлилигига қаттиқ талаблар қўйилади.

Барча манбалар мақоланинг ички қисмида рақамланган ҳавола тарзида берилиши керак. Матндаги ҳаволалар квадрат қавс ичида (масалан, Т.Султанов [7], [9, 10]) келтирилади. Барча манбаларга матнда ҳаволалар берилиши керак, акс ҳолда мақола қайтарилади.

Муаллиф (лар) ҳақида маълумот: фамилияси, исми, отасининг исми, лавозими, илмий даражаси ва иш жойи. Ушбу маълумотлар мақола тақдим этилган ўзбек/рус тилида ҳам, инглиз тилида ҳам келтирилиши ҳамда мақоланинг охирида – адабиётлар рўйхатидан кейин жойлаштирилиши керак.

Юқоридаги талабларга жавоб бермайдиган мақолалар кўриб чиқишга қабул қилинмайди ва чоп этишга тавсия қилинмаган мақолалар муаллифларга қайтарилмайди.

Мақолаларда келтирилган маълумотларнинг ҳаққонийлигига муаллиф(лар) жавобгардир.

Тахририят манзили: 100000, Тошкент шаҳри, Қори-Ниёзий кўчаси, 39. Тошкент ирригация ва қишлоқ ҳўжалигини механизациялаш муҳандислари институту, 11-бино, 306-хона. Тел.: +99871 237-19-78 E-mail: i_m_jurnal@tiame.uz, <https://uzjournals.edu.uz/tiame/>

ТАХРИРИЯТ

